

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

FACULTAD DE HUMANIDADES

Departamento de Historia

INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS

**Vejez en movimiento: Vivir y envejecer en una territorialidad distinta,
desde el enfoque del curso de vida**

Experiencias de vida de personas mayores migrantes venezolanos

Paulo César Bolados Huerta

Profesora guía: Daisy Margarit Segura

**Tesis para optar al grado de Magíster en
Ciencias Sociales, mención Estudios de la
Sociedad Civil**

Santiago – Chile

2025

ANID /FONDECYT Regular N°1230937 “Movilidades migrantes: economías y redes socioterritoriales”.

RESUMEN

La presente investigación abordamos el actual contexto nacional de movilidad y envejecimiento, este fenómeno se exterioriza a través de un sinnúmero de “problemas complejos” no explorados en profundidad, que se desarrollan en contextos de alta migración y un envejecimiento de su población, que conlleva a un proceso de envejecimiento transnacional, y transformaciones nacionales. Mediante el acceso a 7 relatos de Personas Mayores migrantes de Venezuela de la región Metropolitana, por medio de entrevistas en profundidad nos permite tener una apertura a sus experiencias y sentido de vida de migrar y envejecer en un territorio situado y transfronterizo. Abordaremos este complejo escenario bajo la óptica teórica y analítica, de la perspectiva de la movilidad, y desde el envejecimiento como curso de la vida como constructo social.

Palabras claves: Movilidad, envejecimiento, curso de la vida.

ABSTRACT

In this research we address the current national context of mobility and aging, this phenomenon is externalized through a number of “complex problems” not explored in depth, which develop in contexts of high migration and an aging of its population, which leads to a process of transnational aging, and national transformations. Through access to 7 stories of elderly migrant people from Venezuela in the Metropolitan region, through in-depth interviews, it allows us to have an openness to their experiences and meaning of life of migrating and aging in a situated and cross-border territory. We will address this complex scenario from the theoretical and analytical perspective, from the perspective of mobility, and from aging as a course of life as a social construct.

Keywords: Mobility, aging, life course.

*<< Al igual que todos los jóvenes, me proponía ser un genio,
pero afortunadamente intervino la risa.>>*

Clea, Lawrence Durrell

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la profesora Daisy Margarit por el apoyo brindado durante el desarrollo de esta investigación. Asimismo, expreso mi profundo reconocimiento a todas las personas mayores migrantes venezolanas que generosamente dedicaron su tiempo y compartieron sus experiencias, haciendo posible este trabajo.

Extiendo también mi agradecimiento a todas las personas migrantes y chilenas que, de distintas maneras, colaboraron y aportaron en el proceso de investigación.

Finalmente, agradezco a mi familia por su apoyo constante a lo largo de todos estos años de estudio; sin su respaldo, este camino no habría sido posible.

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I: Propuesta Teórica del envejecimiento.....	6
1.1 Envejecimiento.	6
1.1.1 Posicionamiento semántico.	6
CAPÍTULO II: Propuestas teóricas de la Migración.....	22
2.1 Migración.	22
2.1.1 Panorama global.....	23
CAPÍTULO III: Teoría de la sociedad civil.	32
3.1 Movimientos Sociales.....	32
3.1.1 Movimientos sociales en Latinoamérica.....	34
CAPÍTULO IV: Estrategia Metodológica.	40
4.1 Enfoque.	40
4.1.1 Investigación descriptiva.....	43
CAPÍTULO V: Análisis de los relatos.....	51
5.1 Análisis de la Información.	51
5.1.1 El pasado vivido.....	51
CAPÍTULO VI: Sombreo 122	122
6.1 Sombreo 122	122
6.1.1 Sombreo Sra. Madre. 122	122
CAPÍTULO VII: Conclusiones 165	165
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 187	187

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Desglose de la muestra	48
---------------------------------------	----

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Genograma Familiar de Sra. Madre modelo 1	122
Figura 2: Genograma familiar de Sra. Madre modelo 2	123
Figura 3: Google maps trayectoria Sra. Madre.....	127
Figura 4: Google maps tiempo de desplazamiento Sra. Madre.....	128
Figura 5: Fotografía del box de atención.....	129
Figura 6: Fotografía Sra. Madre.....	130
Figura 7: Fotografía del ascensor	131
Figura 8: Fotografía cruzando la calle.....	132
Figura 9: Fotografía madre e hijo.....	133
Figura 10: Genograma familiar Sra. Diplomática.....	134
Figura 11: Google maps trayectoria Sra. Diplomática.....	139
Figura 12: Fotografía entrada al Portal Ñuñoa.....	140
Figura 13: Fotografía negociación	141
Figura 14: Fotografía carrito del supermercado.....	142
Figura 15: Fotografía de Escaño de plaza en el supermercado.....	143
Figura 16: Fotografía de los pollos rostizados	144
Figura 17: Fotografía espera en la caja.....	145
Figura 18: Fotografía pago en debito.....	146
Figura 19: Fotografía paradero Macul/UTEM.....	147
Figura 20: Fotografía Simbología del bus.....	148
Figura 21: Fotografía la ventana.....	149
Figura 22: Fotografía paradero D14.....	150
Figura 23: Fotografía asiento preferencial.....	151
Figura 24: Fotografía árbol de navidad.....	152
Figura 25: Fotografía plano de casino.....	153
Figura 26: Fotografía el ágape.....	154
Figura 27: Genograma Sra. Hechicera.....	155
Figura 28: Fotografía del libro El oráculo de Lenormand.....	160

Figura 29: Fotografía Sra. Hechicera barajando las cartas.....	161
Figura 30: Fotografía El libro de interpretación de las runas.....	162
Figura 31: Fotografía del movimiento de las Runas.....	163
Figura 32: Fotografía del péndulo en movimiento.....	164

INTRODUCCIÓN

Esta investigación responde a la necesidad de abordar la intersección entre migración y envejecimiento (King, Lulle, Sampaio y Vullnetari, 2017, Stefoni et al., 2022), un construye sobre dos ejes analíticos distintos, cada uno con sus propios debates teóricos y resultados. Como afirman Ávila y Torres (2013), “es fundamental poner énfasis en la relación entre migración y vejez, debido a los impactos que esta interacción genera en la sociedad” (p. 150). En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha colocado el envejecimiento de la población en el centro de su agenda para el desarrollo sostenible 2030, adoptando un nuevo enfoque para abordar el fenómeno de la vejez (Stefoni et al., 2022, p. 111).

Este enfoque nos invita a repensar el ciclo vital, reconociendo que la vejez no es un proceso pasivo, sino que las personas mayores son sujetos activos en sus contextos sociales y culturales. Uno de esos contextos es la migración, que afecta a un número creciente de Personas Mayores, quienes hoy participan activamente en los flujos migratorios. “Se estima que, a mediados de 2020, el 12,2% de la población migrante internacional, es decir, 34,3 millones de personas, eran mayores de edad” (Migration data portal,2025). Este fenómeno ha generado desafíos específicos en cuanto a las condiciones de bienestar y adaptación de las personas mayores migrantes.

Como señalan Meza et al. (2023), “la migración impacta profundamente la vida de las personas adultas mayores, modificando su experiencia y su percepción del envejecimiento. A su vez, el envejecimiento influye en su vivencia de la migración” (p. 148). La migración de las personas mayores es un fenómeno complejo, que responde a factores sociales, económicos, culturales y personales. Las experiencias migratorias varían según la etapa del ciclo vital en que ocurren (infancia, adultez temprana, adultez media y envejecimiento). La migración en la adultez media se distingue de la de las personas mayores, debido a que las actitudes mentales y las disposiciones al cambio son diferentes. Además, las personas mayores suelen migrar con prácticas culturales más rígidas, lo que enriquece al nuevo territorio con una diversidad intercultural que transforma tanto las prácticas de los migrantes como las de la comunidad receptora.

Aunque la migración de personas mayores de 60 años no es común, su número ha ido en aumento, constituyendo un grupo con características sociodemográficas particulares dentro de los flujos migratorios. “La migración de las personas mayores es un fenómeno con características propias, ya que no solo buscan nuevas oportunidades, sino también la reunificación familiar, que

es fundamental para su bienestar emocional y social” (Instituto Nacional de las Personas Adulto Mayores [INAPAM],2021, p. 2). Uno de los principales motivos de migración es la reunificación con hijos o familiares cercanos, especialmente cuando estos se han establecido en países con mejores condiciones de vida o con más oportunidades laborales.

Para las personas mayores migrantes, la familia sigue siendo un pilar esencial en sus expectativas de vida durante la vejez, funcionando como un medio de integración social y un espacio para la conservación de roles e identidades. “En contextos migratorios, la familia sigue siendo crucial para las personas mayores, actuando como un espacio de apoyo social, emocional y de cuidado” (Meza et al., 2023, p. 160). Hoy en día, las familias se despliegan de manera transnacional, y los vínculos familiares no se rompen por la migración o el distanciamiento geográfico. Gracias a las nuevas tecnologías y a los encuentros periódicos en los países receptores, los lazos familiares se mantienen fuertes y funcionales.

Diversos estudios sobre familias transnacionales han analizado cómo se preservan estos vínculos y las prácticas de cuidado a distancia, asegurando la reproducción social, cultural y material de la unidad familiar (Baldassar, Baldock y Wilding, 2007; Bryceson y Vuorela, 2002; Mummert, 2017, citados en Stefoni et al., 2022). Este tipo de migración está motivado por el deseo de mantener los lazos familiares, evitar el aislamiento y buscar apoyo en los últimos años de vida, tanto emocional como físico.

Comprender las dinámicas de los migrantes mayores y sus vínculos transnacionales implica no solo estudiar a las personas mayores, sino también a sus hijos e hijas, quienes a menudo iniciaron el proceso migratorio. “La migración de las personas mayores forma parte de un flujo transnacional iniciado por sus descendientes” (Santamaría, 2002, p. 20).

Este estudio propone una mirada a las vejeces y la migración que tenga en cuenta su complejidad, en términos de experiencias territoriales situadas. Chile, como país receptor de migrantes, enfrenta un contexto de alta migración y envejecimiento poblacional. En 2022, se estimó que “la Región Metropolitana albergaba a 938.904 personas extranjeras, lo que representaba el 57,8% del total de migrantes residentes en el país” (Departamento de Estadística Demográficas y Sociales [DEDS], 2023). Este fenómeno indica que la población migrante también está envejeciendo, lo que nos lleva a enfrentar procesos de envejecimiento transnacionales y transmigrantes. En este contexto, las personas mayores envejecen en un entorno migrante que impacta profundamente sus vidas y experiencias (Meza et al., 2023, p. 153).

La complejidad de este fenómeno acentúa las desigualdades que enfrentan muchos migrantes en Chile. “Investigar las experiencias de este grupo históricamente marginado se vuelve cada vez

más urgente, para comprender cómo se configuran sus contextos, teniendo en cuenta el dinamismo de los flujos migratorios” (Vejez Diversa, 2024). Es crucial entender cómo los adultos mayores migrantes logran integrarse en sus nuevos contextos y qué factores (como las políticas migratorias, el apoyo comunitario y el acceso a servicios sociales) facilitan o dificultan esa integración. Este fenómeno revela una problemática de invisibilidad de los adultos mayores migrantes tanto en la literatura académica como en las políticas públicas.

El envejecimiento de la población migrante es un tema poco abordado por la academia y el Estado, lo que ha generado un vacío teórico y una bibliografía limitada. Esta falta de atención abre la posibilidad de explorar nuevos niveles de investigación. En este sentido, esta investigación tiene la relevancia de ofrecer nuevos conocimientos sobre las personas mayores migrantes, un grupo poco explorado en las ciencias sociales en Chile. De esta manera, se busca contribuir al entendimiento del proceso de envejecimiento en el país receptor. Estudiar la intersección de la vejez y la migración es relevante, ya que aborda fenómenos duales y complejos, situados en un contexto de movilidad y nuevos flujos migratorios, con las vulnerabilidades inherentes a esos procesos.

En este contexto de movilidad transnacional, uno de los grupos más significativos y emergentes en Chile es la población migrante venezolana, especialmente las personas mayores que, debido a la crisis humanitaria en su país de origen, han migrado en busca de mejores condiciones de vida. La migración venezolana hacia Chile, que ha experimentado un crecimiento acelerado en la última década, no solo ha transformado el panorama demográfico del país, sino que también ha puesto de manifiesto nuevas necesidades y desafíos para la integración social, económica y cultural de las personas mayores migrantes.

El envejecimiento de esta población migrante venezolana es un fenómeno particularmente relevante, ya que muchas de estas personas mayores han llegado a Chile después de un largo proceso de movilidad, lo que implica no solo la adaptación a un nuevo país, sino también la superación de múltiples adversidades, tanto en términos de salud como de bienestar emocional y social. Enfrentarse a un nuevo ciclo de vida en un país extraño puede ser una experiencia profundamente transformadora, pero también conlleva grandes desafíos. La falta de redes de apoyo, la precariedad en las condiciones laborales y la barrera culturales son solo algunas de las dificultades que afectan a las personas mayores venezolanas en su proceso de envejecimiento en Chile.

Es necesario reconocer que la migración venezolana que envejece en Chile no es un fenómeno aislado, sino parte de un proceso global de envejecimiento transnacional, que involucra tanto a

las personas mayores como a sus familias, quienes continúan los flujos migratorios iniciados por generaciones más jóvenes. Esta situación destaca la importancia de políticas públicas inclusivas que reconozcan y aborden las particularidades de las personas mayores migrantes, especialmente las venezolanas, para visualizar un fenómeno que ira en crecimiento a medida que los migrantes envejecen, la importancia al acceso a servicios de salud adecuados y su integración social en un contexto de creciente diversidad cultural.

Por tanto, comprender las experiencias de las personas mayores venezolanas que migran a Chile, y cómo estas interactúan con los procesos sociales, culturales y económicos del país receptor, es esencial para diseñar intervenciones más efectivas y adaptadas a sus necesidades. Este estudio no solo busca visibilizar las problemáticas específicas de esta población, sino también contribuir a una reflexión más amplia sobre la migración y el envejecimiento, dos fenómenos que, cuando se combinan, producen complejidades particulares que deben ser atendidas con urgencia en el ámbito académico, político y social.

En conclusión, la migración venezolana que envejece en Chile representa un desafío multifacético, pero también una oportunidad para repensar las políticas migratorias y de envejecimiento desde una perspectiva más inclusiva y equitativa. A medida que este fenómeno continúa creciendo, es crucial que se reconozcan y se actúe sobre las necesidades específicas de las personas mayores migrantes, con el fin de asegurar que, al envejecer en un país extranjero, puedan hacerlo con dignidad, bienestar y la plena posibilidad de participación social.

La investigación sobre la vejez de los migrantes venezolanos es de suma importancia por varias razones que están directamente relacionadas con las transformaciones sociales, económicas y políticas que enfrenta Chile, así como con las necesidades específicas de esta población en particular.

La investigación sobre la vejez de los migrantes venezolanos es esencial no solo para abordar las necesidades de una población específica, sino también para garantizar la inclusión, la equidad y el respeto por los derechos de todos los migrantes mayores. Este enfoque permitirá iluminar las complejidades del envejecimiento en contextos migratorios y contribuirá a la formulación de políticas públicas más justas y efectivas, adaptadas a las realidades cambiantes de la migración contemporánea en Chile.

Pregunta de investigación y objetivos

Hechas las consideraciones anteriores, la pregunta que guía esta investigación es la siguiente:

¿Cuál es el significado que dan las personas Mayores migrantes venezolanos a los factores experienciales de envejecer en un territorio y cultura distinta al de origen?

Objetivo General:

Analizar la experiencia de las personas mayores migrantes venezolanos, en su tránsito de envejecer en un territorio y espacio distinto al de origen.

Objetivos Específicos:

1. Describir los significados experienciales que le otorgan las Personas Mayores Migrantes a envejecer en un contexto social y cultural nuevo, con características socio territoriales diversas.
2. Describir las experiencias de movilidad urbanas de las Personas Mayores Migrantes en transitar en un contexto territorial distinto (entornos, estructuras).
3. Identificar como las Personas Mayores Migrantes experimentan las organizacionales de la sociedad civil, y sus prácticas asociativas.
4. Indagar cómo influyen las movilidades migratorias en las Personas Mayores Migrantes en su trayectoria actual de vida.

CAPÍTULO I: Propuesta Teórica del envejecimiento.

1.1 Envejecimiento.

En el presente capítulo, se realizó una revisión de los distintos enfoques teóricos del envejecimiento, abordando desde las primeras aproximaciones teóricas, desde un paradigma medico sanitario como es la geriatría, hasta las más actuales, como la gerontología social el cual ve al envejecimiento desde una mirada multidisciplinaria

1.1.1 Posicionamiento semántico.

Se ha denominado o se ha tipificado de múltiples formas a los seres humanos que se encuentran en la senectud de su vida. Esta pluralidad se debe a la temporalidad, y espacialidad, de acuerdo a aspectos culturales, sociales e históricos. Los términos “viejos”, “anciano”, “Adulto Mayor”, “persona mayor”, tienen diferentes orígenes y definiciones, que reflejan la multiplicidad y diversidad de envejecer. Todas las personas envejecen de acuerdo a factores socioeconómicos, ecológicos como biológicos. Pero cada individuo experimenta la vejez de forma distinta, en dimensiones subjetivas como biológicas, que interactúan entre sí. Cada sujeto experimenta una sensibilidad distinta en su tránsito de la vida, el cual determina aspectos del envejecer. Dentro de la semántica contemplan una heterogeneidad de expresiones para la persona mayor “Los resultados analizados muestran, entre otros, los orígenes de: abuelo en Aviola, Aviolus, avulus, abolengo; anciano en anzi, ANTE, ans; mayor en MAJOR-ORIS, MAGNUS, mayorar; veterano en Vertus, Veteris, Veteranus; viejo en VÉTŪLUS, VÉTUS, VETULUS” (Mingorance et al., 2018, p.34). Dentro de las nuevas terminologías, Adulto Mayor es la más usada dentro de espacios gubernamentales como jurídicos.

La expresión “adulto mayor” corresponde a una denominación relativamente reciente, construida a partir de la combinación de un sustantivo y un adjetivo. Su aparición se vincula a las transformaciones lingüísticas impulsadas desde la década de 1980, orientadas a reemplazar términos con connotaciones negativas o estigmatizantes por otros considerados más respetuosos e inclusivos hacia las personas a las que hacen referencia (Pozzi, 2016).

En el estudio, Ageism in Gerontological Language de Palmore (2000), se proponen recomendaciones para la aplicación de términos neutrales o positivos. Persona mayor de 60 años, o de manera abreviada, persona mayor (older person) y persona retirada, para la literatura científica (Mingorance et al., 2018, p.34).

El debate semántico filosófico respecto a cómo nombrar a una persona en su ciclo vital es

complejo, y este ha cambiado en el transcurso de décadas. Dentro del marco jurídico chileno, el envejecimiento va asociado en exclusivo a la edad cronológica. Para el caso de Chile, una persona mayor, es una persona de 60 años y más, criterio adaptado por Naciones Unidas, y tomada por el gobierno de Chile en la ley 19.828 que creo el Servicio del Adulto Mayor (En adelante SENAMA) en el 2002 constituyendo un hito importante en el reconocimiento he importancia de la vejez. Esta ley que crea SENAMA en el Título I disposiciones generales señala lo siguiente “Para todos los efectos legales, llámase adulto mayor a toda persona que ha cumplido sesenta años” (Ley N° 19.828, 2002, p.2). Aunque consideremos que Adulto Mayor (En adelante A.M), es un eufemismo que esconde o disimula la realidad de la vejez (Abaunza et al.,2014), el termino A.M no contiene toda la pluralidad de lo que significa envejecer, la cual es más amplia y diversa.

Dentro de esta investigación nos suscribiremos al marco de la OMS que tipifica a la persona de 60 o más años como persona mayor (En adelante P.M). Consideramos que P.M es una terminología apropiada y neutra para referirse al envejecimiento, alejándose de estereotipos asociados al envejecimiento. Ocuparemos la palabra vejez para asignar a la diversidad y pluralidad del fenómeno, en cuanto a sus matices sociales y culturales.

1.1.2 Dimensión demográfica, contexto global y regional de envejecimiento.

1.1.3 Situación Mundial.

El mundo ha experimentado un proceso acelerado de envejecimiento, esto producto de un desarrollo medico sanitario, que ha permitió a los seres humanos tengan una mayor expectativa de vida, esto sumado a una baja tasa de natalidad por los cambios en la matriz familiar producto de procesos modernizadores, y cambios socioculturales.

Debido a los avances científicos en el campo de la medicina, y a mejoras en los aspectos sociales, se ha extendido la esperanza de vida, y vasta mayoría de las P.M conservan su independencia física para realizar las actividades de la vida diaria. Pero según estimaciones cerca de un tercio de la población de edad clasifica como frágil o dependiente, y se pronostica que para los próximos decenios un aumento exponencial de las P.M con dependencia física o deterioro cognitivo, lo que conlleva a que los sistemas de previsión, de salud y las familias que dispensan cuidados a sus mayores, se vean sobrecargado y saturados (león et al., 2012).

A nivel global, la expectativa de vida al nacer llega hasta los 73, 3 años en el 2024, lo que indica un aumento de 8,4 años desde 1995. Se espera que una nueva baja en la natalidad, y que las personas mayores alcancen esperanzas de vida de hasta 77,4 años a nivel mundial en el 2025, para finales de la década de 2070, se espera que el número de personas mayores de 65 años o

más, superen a los menores de 18 años (United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, [UN DESA], 2024).

En el actual escenario de proyección media, la proporción de P.M seguirá en crecimiento en los países y zonas con población que ya han alcanzado su punto máximo. Se estima que para el año 2054, las personas mayores podrían representar un tercio o más de las poblaciones de países tales como Hong Kong, China, y la República de Corea, países que registran los índices más altos en el crecimiento de la población de personas mayores. En el 2024, el número de personas mayores de 80 años o más, en este grupo de países ya es mayor que el número de bebés de 1 año de vida o menos (UN DESA,2024).

El envejecimiento acelerado de la población mundial simboliza metas y desafíos estructurales y sistémicos que afectan a todas las dimensiones de la sociedad y la económica, como son la capacidad de consumo, la generación de nuevos puestos de trabajo y de ingreso, los patrones de ahorro, y el financiamiento en etapas de dependencia. En un mundo global y desigual, se exacerbaban las fragilidades socioeconómicas y culturales, que reflejan las desventajas acumuladas a través de la trayectoria de vida como es el acceso a la educación, salud y oportunidades laborales. Estas desigualdades se manifiestan con más énfasis en tres dimensiones que son cruciales en la vejez. Por un lado, los sistemas de pensiones, la cobertura es insuficiente, debido a variables como el trabajo informal, y la privatización de los sistemas de pensiones, esto conlleva a que las P.M continúen en la fuerza laboral. Los sistemas de salud y cuidados a largo plazo se encuentran deficientes para abordar el creciente incremento de la población mayor, y las enfermedades crónicas geriátricas y la demanda de cuidados especializados es deficiente por la carencia de redes sanitarias adecuadas y especializadas, sumado al cumulo de enfermedades durante el ciclo vital de las personas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL],2025)

1.1.3 América latina y el Caribe.

Continuando con los datos demográficos, la población de América Latina y el Caribe, han pasado por acontecimientos reveladores que ha significado una rápida transición demográfica con respecto a otros continentes. Este fenómeno se debe a la disminución sostenida en el tiempo de la mortalidad y la fecundidad, esta transición solo se realizó en 50 años, por lo tanto, la edad de la población se modificó profundamente, con el aumento de la población de las P.M. El paulatino envejecimiento de la población se traduce en el cambio de sociedades jóvenes a sociedades adultas, trayendo consigo consecuencias demográficas, económicas, sociales, y epidemiológicas (CEPAL,2022).

Vinculado a lo anterior y en relación a lo que señala Acosta et al., 2018 en América Latina y el Caribe, con otras regiones, como por ejemplo el continente europeo, la transición demográfica de población joven a envejecida transcurrido en dos siglos, en América Latina y el Caribe solo le tomo medio siglo un envejecimiento parecido al registrado en Europa. Se espera que en el 2060 la proporción de personas de 60 años y más en América Latina y el Caribe superará la de Asia y Oceanía, y se acercara más a los valores correspondientes a América del Norte y Europa. Se estima que la población de personas mayores de la región alcanzara el 38, 2%, muy análoga a la europea. Se prevé un creciente incremento de la población de 60 años y más, a 220 millones de personas en América Latina y el Caribe, y se aproximará a los 248 millones en Europa, y se estima que para el 2100 la población de personas mayores de la región superará con creces a la del continente europeo (CEPAL,2022).

En América del Sur el envejecimiento de la población envejecida es dispar en sus naciones, la nación más envejecida de la región es Uruguay, pues su población de personas mayores supera el 20 % de la población en el 2022. Se estima que en el 2030 Chile se les unirá, por lo tanto, ambos países serán los más envejecidos de la región. En la próxima década otras naciones del continente se sumarán a esta tendencia, como son los casos de Argentina, Brasil y Argentina. El caso de Argentina es particular, ya que fue el primero que experimento una transición de su población en la región, pero en el último decenio no presenta tan acrecentada su población de 60 años y más (CEPAL,2022).

El envejecimiento de la población en América Latina y el Caribe no es homogéneo, ya que oculta particularidades entre países, en tanto a la velocidad de envejecimiento, como sus tasas de Natalidad. En consecuencia, la estructura etaria de la población puede tomar décadas en modificarse, según la velocidad con que desciende la mortalidad y la fecundidad, a este proceso hay que anexar el fenómeno migratorio, que acrecienta que las poblaciones de países envejecan, debido a la emigración de su población joven. Es por ello que algunos países de Sudamérica se encuentran en una transición avanzada, mientras otras naciones recién están dejando atrás el comienzo de este proceso. Si nos enfocamos en las particularidades de cada nación del continente podremos observar que el envejecimiento es heterogéneo, diversa y pluralista, no es lo mismo envejecer en la ciudad que en las zonas rurales, al igual que las pertenencias a las clases sociales, que son muy desiguales en el continente. Es importante también señalar las diferencias de envejecimiento y percepción de la vejez en las poblaciones, indígenas, mestizas y afrodescendientes, es por esto la importancia de conocer las diversas características de envejecimiento en los territorios de América Latina y el Caribe, por la diversidad y pluralidad de las vejeces (CEPAL, 2022).

1.1.4 Envejecimiento en Chile.

Respecto a las características del proceso de envejecimiento de la población en Chile, a través de los años se ha visualizado el aumento acelerado de las P.M. La medida utilizada para demostrar de manera gráfica el índice de envejecimiento, es la relación al número de niños y los cambios en la tasa de natalidad y fecundidad con el número de P.M, y el cruce entre la tasa de mortalidad y la esperanza de vida. Los datos analizados en el año de 1975, había 21, 2 personas mayores por cada 100 menores de 15 años, ubicando con ello a Chile en el tercer país más envejecido de la región (Mora y Herrera, 2018).

Siguiendo lo expuesto previamente, a partir de mediados de los años setenta se identifica el inicio del cambio demográfico en Chile, fenómeno que se ha intensificado progresivamente, especialmente durante el siglo XXI. En este contexto, el aumento de la población de personas mayores ha sido significativamente más acelerado, duplicando el ritmo de crecimiento del promedio nacional y superando al de los grupos menores de 60 años. En el escenario latinoamericano, Chile se posiciona entre los países con mayor avance en envejecimiento, solo por detrás de Cuba y Uruguay, siendo clasificado dentro de un nivel de envejecimiento moderadamente avanzado (CEPAL-CELADE, 2009, citado en Acosta et al., 2018).

Como consecuencias de aplicación de políticas públicas en educación y salud, la población chilena ha tenido un mejoramiento sostenido en el tiempo de la condición de salud de su población, y la supervisión epidemiológica ha conseguido un control eficaz de las enfermedades infecciosas. Sumado a lo anterior, también esta aparejado la disminución de la tasa de natalidad para la población más joven, un aumento en la esperanza de vida y una reducción de la tasa global de fecundidad. En Chile se ha reducido drásticamente la natalidad y la morbilidad. La tasa global de fecundidad llega en la actualidad a 1, 72 hijos por mujer, la cual no alcanza para la tasa de remplazo (CEPAL, 2017, citado En Acosta et al., 2018),

De a lo señalado en el último Censo, el envejecimiento poblacional en Chile se ha acentuado de forma sostenida. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, en 2024, las personas de 65 años o más alcanzan el 14% (frente al 6,6% en 1992), mientras que la población de 14 años o menos disminuye a 17,7% (desde 29,4%) (2025). Como resultado, el índice de envejecimiento indica que existen 79 personas mayores por cada 100 menores de 14 años (IND,2025).

Los elevados números de feminización dentro de este grupo etario, vinculado también a las divergencias de género, y sus expresiones en los roles adjudicados por hombres y mujeres en la sociedad y en especial en su dimensión familiar, nos permite señalar que más que un envejecimiento poblacional, Chile vive un envejecimiento poblacional feminizado. La feminización

de la vejez en el caso de Chile, indica que no solo existe una presencia cuantitativa de las mujeres en indicadores demográficos, sino también a las características sociales y culturales de la vejez. Esto es debido a las marcadas representaciones culturales y roles sociales adjudicados a la mujer. Entonces el envejecimiento en Chile se desarrollado en tres dimensiones I) Un crecimiento de la población de 60 años y más respecto a del total de la población. II) El envejecimiento de la vejez, debido al aumento relativo de los más viejos, de 75 años y más dentro del grupo de 60 años y más. III) La expansión de feminización de la vejez (Acosta et al., 2018).

Respecto a las características comparativas de las estructuras socioeconómicas con otros grupos etarios, un 63% de las P.M pertenece a los quintiles de más bajos ingresos (CASENM, 2015 citado en Acosta et al., 2018).

Por otro lado, en datos más satisfactorios para las P.M, este grupo etario tiene el nivel de participación social más alto en Chile, en comparación con otros grupos etarios. Un 34% de las P.M participa en algún tipo de organización o grupo, los hombres se destacan en las juntas de vecinos, por otro lado, las mujeres en las organizaciones y agrupaciones de adultos mayores. La participación social de las P.M promueve el autocuidado y acceso a redes de apoyo, y redes sociales e institucionales más amplio, en una etapa del ciclo vital que se caracteriza por la pérdida de las redes (Acosta et al., 2018).

En el ámbito internacional, el fortalecimiento de los derechos humanos de las personas mayores tuvo un hito en 2013, cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución tras el seguimiento de la Carta de San José; Chile participó entre los países impulsores de esta iniciativa. A partir de este proceso, se han consolidado diversas normas orientadas a reconocer y proteger los derechos de este grupo (Acosta et al., 2018).

En el plano nacional, el país ya había avanzado previamente en esta materia. En 1995 se creó la Comisión Nacional del Adulto Mayor, y en 2002 se promulgó la Ley 19.828, que dio origen al Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), institución que actualmente lidera la implementación de políticas y acciones dirigidas a este segmento de la población. Estos desarrollos permitieron establecer marcos jurídicos que hacen exigibles los derechos acordados a nivel internacional (Acosta et al., 2018).

1.2.1 Un acercamiento a la geriatría.

Uno de los hechos con mayor relevancia en los estudios del envejecimiento, lo establece el termino gerontología, nombrado y tipificado por Rybnikov en el año 1929. La gerontología es la ciencia que abarca lo sustantivo a las personas mayores, vejez como etapa y el envejecimiento

como experiencia personal y colectiva, en sus heterogéneas dimensiones dentro de las ciencias sociales, ciencias médicas y sanitarias. La gerontología al ser una ciencia emergente, que toma teorías y metodologías de distintas disciplinas se puede señalar que es multidimensional y multidisciplinaria. Desde el paradigma cuantitativo a prolongar la vida, y desde el punto de vista cualitativo a la mejora en la calidad de vida de las personas mayores. Desde la semántica el término gerontología procede del griego *geron* que se traduce como anciano o senescente y la palabra *logos* que significa estudio o tratado. Como ciencia innovadora, multidimensional y multidisciplinaria, su conocimiento tiende a fraccionarse en distintas ramas o especialidades con nombres tan dispares que nacen en relación a su especialidad, como son la, gerontología médica, gerontología biológica, geriatría, medicina de la longevidad, psicogeriatría, psicogerontología, gerontología social, gerontología educativa, gerontología experimental y un largo etcétera. Como ciencia tiene un doble propósito, extender los años de vida de las personas mayores, y por otro lado mejorar la calidad de vida de las personas mayores, por lo tanto, dar más vida a los años. La gerontología social se orienta al estudio del envejecimiento desde sus componentes sociales, culturales, educativos y demográficos, abordándolo mediante dos ejes centrales: la generación de conocimiento y la intervención en el ámbito comunitario, con un fuerte énfasis preventivo. En contraste, desde el campo de la salud, la geriatría se configura como una especialidad de la medicina interna dedicada al abordaje clínico de las personas mayores, centrada tanto en la prevención como en el tratamiento de sus condiciones de salud. El concepto de “geriatría” fue introducido en 1909 por el médico vienés Nascher (León et al., 2012).

Uno de los exponentes con mayor relevancia en los estudios de la gerontología social, en la península Ibérica, en específico la Universidad de Barcelona, es el docente e investigador Ricardo Moragas M. considerado precursor, enmarcó algunos de los principios que debería situar la praxis de los profesionales que se desempeñan en el campo de la gerontología social:

Individualidad: Cada persona envejece de forma única.

Independencia: Facilitar al máximo la autonomía, libertad y toma de decisiones de las personas mayores.

Integración: El envejecimiento no debe de segregar a las personas de su medio ambiente material y social.

Ingresos: la persona mayor debe tener recursos materiales para resolver sus necesidades básicas por sí mismo.

Interdisciplinario: En el envejecimiento intervienen muchos factores, por lo que las soluciones idóneas requieren de la intervención de profesionales de distintas disciplinas.

Innovación: Los retos de la vejez son únicos en la historia de la humanidad y requieren innovadoras y no que sirvan a esquemas asistenciales del pasado (León et al., pp.6-9).

1.3.1 Teorías del envejecimiento.

El envejecimiento ha sido abordado desde múltiples marcos teóricos, que abarcan perspectivas diversas. Por un lado, se encuentran los enfoques biológicos —como las teorías genéticas, celulares, sistémicas y de curso de vida—; por otro, las aproximaciones psicológicas —vinculadas al desarrollo, el ciclo vital, la actividad y la continuidad—; y, finalmente, las miradas sociales —como la desvinculación, la subcultura y la modernización—. Esta diversidad de enfoques permite comprender el envejecimiento como un proceso dinámico y multidimensional, en el que convergen factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales e incluso espirituales

1.3.2 Teorías Biológicas.

Dentro del paradigma médico y sanitario, el ser humano está vinculado a un proceso de deterioro y declive de sus estructuras celulares debido al paso del tiempo y a factores ecológicos, lo que conlleva al envejecimiento, este continuo desgaste no se puede detener, solo atrasar. Esta es una tendencia de ubicar a las personas mayores dentro de un proceso de deterioro orgánico biológico, debido a un tránsito hacia un inexorable menoscabo de la salud debido al paso del tiempo. “La biológica, incluye una definición de la vejez desde dos dimensiones principalmente: a) la función del patrón de referencia cronológica y, b) a partir de los cambios morfofuncionales de cuya declinación depende el grado de envejecimiento” (García, 2003, citado en Ramos et al., p.50). Las teorías biológicas respecto al envejecimiento han generado un sin número de teorías “Algunas de entre las «más de 300 teorías del envejecimiento» mencionadas por Medvedev en su revisión de 1990 han sido abandonadas, al no poder ratificarse con los datos obtenidos en las investigaciones en sujetos humanos y animales de laboratorio” (Mique, 2006, p.55). Debido a este gran número de teorías del envejecimiento solo en el enfoque biologicista, recurriremos a las más aceptadas y sólidas en campo de la medicina, y que han aguantado el paso del tiempo. La teoría de los radicales libres que señala que “la hipótesis más aceptada que relaciona alimentación y envejecimiento propone que durante los procesos de oxidación y metabolismo se producen sustancias tóxicas que dañarían de forma progresiva la estructura y la función celular” (López y Rodríguez, 1997, p.17). Estas toxinas dañarían de forma paulatina la estructura celular y sus funciones internas. Por otro lado, la teoría genética, plantea que la duración de la vida y el declive de la actividad biológica, ya se encontraría programada en nuestro genoma, “los defensores de

la idea de que la duración de la vida y tasa de disminución de la actividad biológica está activamente programada en el genoma, se basan en ejemplos evidentes de envejecimiento y muerte celular programada” (López y Rodríguez-Puyol, 1997, p.19-20). La teoría de acortamiento de los telómeros “propone que las células no replican completamente sus cromosomas durante cada división celular, de forma que ciertas secuencias que replican tardíamente acabarían perdiéndose después de un cierto número de replicaciones” (López y Rodríguez-Puyol, 1997, p.20).

Las teorías biologicistas del envejecimiento proponen que existen mecanismo en nuestro organismo que se degradan con el pasar del tiempo, o se encuentran programadas en nuestra herencia genética, determinando los años de salud y vida de un organismo. Aunque aseveramos que somos organismos complejos, determinados por nuestros sistemas biológicos en cuanto a posibilidades como especie humana, estas por sí solo no explican el envejecimiento por sí misma, ya que el ser humano envejece de forma distintas, debido a condiciones étnicas, culturales y sociales. El enfoque biologicista es la base epistemológica del paradigma médico, centrado en la geriatría, y preocupados del avance del deterioro biológico del organismo, buscando ralentizar su inexorable declive, dejando a un lado otras variables como lo cultural y social.

1.3.3 Teorías sociológicas.

Las teorías sociológicas sobre el envejecimiento han sido influyentes en la construcción del andamiaje teórico de la gerontología social, ya que han propuestos dimensiones sociales y culturales al proceso de envejecimiento. Dentro de las teorías sociológicas la teoría de la desvinculación propuesta por los científicos sociales Elaine Cumming y William Henry en 1961, señalan que el individuo debe paulatinamente retirarse de las estructuras sociales a medida que envejece.

De continuar las personas viejas vinculadas a sus papeles en la sociedad se afectaría la estabilidad del sistema social, pues es necesario abrir espacio a los jóvenes a la vez que se da tiempo a los viejos para su desvinculación (Robledo y Orejuela, 2020, pp.96-97).

Desde una perspectiva más comprensiva y centrada en las personas mayores, la teoría de la actividad sostiene que:

La necesidad de la realización permanente de actividades hasta donde sea posible, con el fin de generar sentimientos positivos de felicidad y satisfacción que

contrasten con la visión tradicional de declive en la vejez (Robledo y Orejuela, 2020, p.97).

La teoría de la rotulación social señala que los estereotipos comunes con el que se identifica a las P.M como la pérdida de habilidades motoras, son más bien prejuicios contruidos por la sociedad que por el envejecimiento mismo. “La rotulación negativa por parte de familiares, cuidadores o profesionales, de las personas viejas enfermas o dependientes, debido a las crisis presentadas en la edad avanzada (pérdidas de salud, viudedad, disminución de roles sociales)” (Robledo y Orejuela, 2020p.98). Desde presupuestos teóricos afines, la teoría de la construcción social de la edad. “La premisa consiste en que estos se transforman permanentemente durante el transcurso de la vida por la influencia de aspectos sociales emergentes y la reconfiguración de los discursos” (Robledo y Orejuela, 2020, p.99).

La teoría de la estratificación por edad analiza los cambios sociales y como estas influyen las políticas públicas en la restructuración de las instituciones laborales, educativas y económicas. “En este sentido, establece relaciones y diferencias entre desarrollo individual, tiempo, cambio histórico, período y cohorte” (Hernández citado en Robledo y Orejuela, 2020, p.99).

Las teorías sociológicas del envejecimiento realizan un aporte teórico y conceptual del envejecimiento, dando a entender que el declive biológico que todo organismo sufre en el transcurso de su vida está relacionado con factores externos a su sustancia, y que influyen en el organismo y determinan la calidad del envejecimiento, como el trabajo que desempeño, o la salud que recibió, lo que determina si el envejecimiento es más acelerado o pausado. Es necesario indicar, como identidades biológicas, somos organismo abiertos, permeables al influjo externo sean este negativo o positivo para las criaturas. Muchas de estas teorías son ya clásicas, pero en desuso, por el excesivo análisis macro social, en que las personas mayores solo cumplen un rol social determinado, sin tomar en cuenta las diferentes subjetividades.

1.3.4 Teorías psicológicas.

La teoría del ciclo vital señala, la importancia de las experiencias de vida, y como estas influyen a como vemos nuestras vejezes. “Las experiencias de vida impactan a todos de forma diferente, lo que genera recursos o déficits en función de cómo se viven en cada momento” (Turtós,2024). La llamada Teoría de la selección socio emocional de Laura Carstensen, señala que en el envejecimiento se produce un deterioro cognitivo que influye no solo en la pérdida de memoria también en los recursos emocionales de las personas. “Esta corriente considera que existen problemas de regulación que resultan en la declinación de recursos cognitivos en la vejez que pueden afectar la regulación emocional” (Lombardo, 2013 p.55). Una de las teorías más

novedosas dentro de la psicología del envejecimiento es la gerotranscendencia, el que presenta la importancia del significado de vida y su trascendencia. “La naturaleza etimológica del término se refiere a la capacidad de superar las limitaciones y restricciones encontradas en la vida; también se asocia a la existencia de Dios” (Cintado y Lázaro, 2023, p.4).

1.3.5 Teoría del curso de la vida.

La teoría del curso de la vida es el paradigma de análisis que nos suscribiremos. Debemos señalar que el curso de vida es un paradigma cualitativo de estudio de casos, y la unidad de análisis son los relatos o discursos emanados de los actores y sus historias de vida, también lo son las representaciones sociales, debido a esto los objetivos del estudio son los individuos y sus discursos. La importancia de la investigación del curso de la vida es la reconstrucción de las vivencias por medio de los relatos de vida de los actores para poder desvelar los modos que han ido formando y construyendo sus cursos de la vida. El modelo teórico y metodológico del curso de la vida, nos muestra y debela el desarrollo de la historia de vida de una persona, bajo los parámetros de su propia historia y experiencias, y del marco cultural y sociocultural que los envuelve. Frente a esto se trata de un concepto sociológico, la propuesta del modelo del curso de la vida, indica que en el andar de nuestras vidas estamos aventurados a las influencias de fenómenos sociohistóricos que moldean y marcan hitos reveladores en nuestras biografías. Estos hitos marcan puntos de inflexión o cambios importantes en la trayectoria de vida de las personas, una decisión tomada por una persona en su adultes temprana respecto a ingresar a trabajar a una fábrica, dando como resultado un envejecimiento totalmente diferencial, si la misma persona no hubiera escogido trabajar en la fábrica. Es por esto, que conocer los hitos o puntos de inflexión en su curso de vida y de sus hechos reveladores que las personas recuerdan y develan, por lo tanto, el método biográfico y las historias de vida se transforman en herramientas metodológicas para la propuesta teórica del curso de la vida. Para los investigadores que abordan el método curso de la vida e historias de vida, uno de los principales aspectos que brinda este enfoque teórico y metodológico, es el de reflexionar el transcurso de la vida de las personas como un proceso. Por lo tanto, esto nos convida a entender que el fenómeno no es algo privativo de la vejez, es una causa flexible que comienza en el nacimiento y se extiende, y nos acompaña hasta la muerte. Es por este motivo que es necesario comprender la diferenciación entre envejecimiento y vejez, entendemos la primera como un proceso diverso que dará como respuesta una vejez específica, teniendo en cuenta lo particular de la vida transcurrida del sujeto. En segundos términos, es un tránsito multidireccional que reconoce fracasos y ganancias a lo largo de nuestra trayectoria de vida. En consecuencia, la línea temporal de una vida, no constituye una línea recta hasta el deceso, existen innumerables bifurcaciones, y puntos de inflexión, que guían los

procesos vitales en diversas rutas y caminos. Debido a esto, las vejeces son una construcción social y personal, que se encuentra concatenada a múltiples factores que cruzamos y que nos repercute a lo largo de nuestra existencia. Los principales lineamientos metodológicos y teóricos del paradigma del curso de la vida, es explorar subjetividades, una herramienta para recuperar la memoria extraviada en la conciencia, en sus vivencias más íntimas, en su singularidad, y sus contribuciones a la hora de abordar las biografías de las personas mayores migrantes. Este modelo se empeña en relatar, analizar y comprender las efemérides o acontecimientos de una persona para interpretarla en sus particularidades como parte de un conjunto o sistema axiológico determinado. El curso de la vida se centra en un sujeto particular y tiene como elemento nuclear el análisis de las narraciones que la persona relata sobre sus experiencias de vida (Rada, 2016).

El núcleo central de investigación, el eje conductor del enfoque del curso de la vida, es analizar, examinar, explorar como los acontecimientos históricos, los cambios económicos, demográficos, sociales y culturales, construyen o moldean la vida de las personas, como también a los denominados cohortes generacionales, donde el individuo es parte, ya que comparte las mismas vivencias, y relatos. Como eventos sociales que pueden ser coyunturales pueden modificar las decisiones de un sujeto, y que este provoque otros eventos en su existencia, reconocer el peso de la agencia humana y las cadenas causales que estas provocan (Blanco, 2011).

Los organizadores o ejes del análisis del curso de vida son tres conceptos básicos: trayectoria, transición y turning point (Elder, 1985 y 1991; Elder y Kirkpatrick, 2002; Elder, Kirkpatrick y Crosnoe, 2006; Elder y Shanahan, 2006, Blanco, 2011).

El concepto de trayectoria quiere decir una línea de vida, un camino que puede modificar y cambiar de dirección. Las trayectorias incluyen una multiplicidad de dominios, en los cuales podemos nombrar algunos, como son la escolaridad, el mundo laboral, vida reproductiva y conyugal, migraciones, que pueden ser separados e interdependientes entre sí.

La transición quiere señalarlos como cambios de estado en la persona, posiciones o situaciones, predeterminados o previsibles. Estas transiciones que generan cambios profundos en el individuo, salida de la casa materna, matrimonios truncados, nacimiento de hijos, migraciones, cambio laboral, lo que puede abarcar nuevos hechos y obligaciones, estas decisiones se pueden presentar en cualquier etapa del transcurso de la vida.

La tercera dimensión, vinculada a las anteriores, es el de turning point, son eventos fortuitos que producen modificaciones subjetivas en el individuo, estos eventos fortuitos cambian senderos, tomado otras rutas, por lo cual modifican su historia de vida, son bifurcaciones en la trayectoria en el curso de la vida (Blanco, 2011).

El enfoque de curso de vida se ve abalado por cinco pilares básicos y fundamentales, concatenados con las dimensiones antes señaladas.

1) El principio del desarrollo a lo largo del tiempo

Este principio quiere decir que se requiere tener un aspecto de largo plazo en las investigaciones y el análisis posterior, ya que el devenir humano es un tránsito que abarca del nacimiento a la muerte, ya que responde al conocimiento general, para comprender un hecho o momento específico es necesario conocer aquello que lo precedió.

2) El principio de tiempo y lugar.

En consecuencia y en términos estratégicos, la idea central es que no hay que obviar que las biografías de los individuos se deben contextualizar en tiempos históricos y comunidades situadas en culturas determinadas. Cada cohorte generacional comparte ciertas similitudes fundamentales, esto no quiere decir que sean homogéneas.

3) El principio del timing.

El concepto del timing tiene relación al momento en la vida de un individuo en el cual sucede un evento significativo, este hecho puede repercutir de manera diferenciados dependiendo de la edad y en el contexto que ha ocurrido.

4) El principio de “vidas interconectadas” (linked lives)

Este principio no señala que la vida humana siempre se vive en vínculos familiares, grupales, relaciones compartidas, siempre si existe en interdependencia, y es en este espacio donde fluyen las influencias histórico- sociales (Elder, 2002, Blanco, 2011).

5) El principio del libre albedrío (agency)

Este principio nos señala los vínculos entre causalidad, y entre lo individual y lo estructural. Lo que se quiere subrayar es que las personas no son identidades pasivas a los que el sistema le impone normas de conductas, y lo conduce por una ruta planificada por el sistema cultural al que se está inserto, lo cierto es que las personas realizan acciones que muchas veces van en contra de lo establecido como norma, tomando rutas distintas a la que se tienen por correctas, las personas opinan y actúan en consecuencia, y de esta manera construyen su propio curso de la vida (Elder, 2002, Blanco, 2011).

En los estudios del curso de la vida en el envejecimiento se ha convertido en un amplio fondo de estudio, ya que domina una diversidad de intereses que incluyen desde la adaptación de las

personas mayores en el curso de la vida, o el vínculo entre abuelos y nietos, y como distintas cohortes generacionales conviven, o desde un plano más subjetivo como el de la identidad en las etapas finales de la vida (Kaufman y Elder, 2002, Blanco, 2011).

Desde las distintas dimensiones que explora el curso de la vida de un individuo, no obstante, existe un orden jerárquico macrosocial que escapa a cualquier control sobre ellos, por lo que hay que considerar tres estructuras:

Tiempo social/tiempo histórico

Tiempo individual

Tiempo grupal

La primera dimensión que debemos considerar es el tiempo social – tiempo histórico, este espacio temporal denota los hechos sociales, políticos, económicos característicos de una época, significativos para el sujeto y para la sociedad en su conjunto, al sistema al cual esta inserto.

La historia individual constituye en el acervo significativo de su propia existencia que el sujeto intuye como punto de inflexión en su devenir. Estos hechos pueden ser multivariados, ya que se encuentra vinculados a la subjetividad al acto que nos relata sus vivencias por lo tanto las efemérides o acontecimientos más significativos, más comunes suelen ser fechas de nacimiento, defunciones, ingresos laborales, traslado de ciudades, el comienzo o finalización de alguna actividad significativa. Los triunfos o fracasos suelen ser los puntos de bisagras en el curso de vida.

El tercer tiempo es el que el actor se desenvuelve en los grupos, el tiempo grupal, se refiere a la historia familiar, amistades bien cohesionadas, tribus urbanas, redes sociales. Estos subgrupos también tienen su propia dinámica, su propia historia y trayectoria, diferenciadas entre sí, tienen su propia ideología como son los grupos religiosos, políticos, minorías étnicas, grupos LGTB, centro de madres o de adultos mayores. El impacto de estos grupos en el sujeto es variado, ya que dependen del tiempo, y el vínculo que la persona dedica a estos grupos. Si estos grupos influyen en la ideología de la persona, estos grupos pueden darle un sentido de pertenencia al sujeto, y considerar a estos grupos como una extensión de la familia, o una familia en si (Rada, 2016).

1.4.1 Personas mayores y migración.

Se ha estimado que, en el año del 2020, el 12,2% de la población de migrantes internacionales que equivale a 34, 3 millones de personas, comprendían a P.M migrantes. Estos datos se calculan ocupando los datos de las personas nacidas en el extranjero o la población extranjera como indicador indirecto de los migrantes internacionales y extrayendo la información por edad. A nivel global el número de mujeres mayores migrantes es superior al de los hombres, las mujeres migrantes de edad constituyen el 6,8% de los migrantes internacionales, versus 5,4 % de los hombres. Igualmente, las mujeres representan el 56 % de todos los migrantes internacionales de 65 años o más (Migration Data Portal,2022).

Las personas que migraron en el pasado y ahora se acercan a la senectud en el país de acogida, y las personas que migran ya estando en la tercera edad, si bien la migración laboral es una de las razones más esgrimidas, la migración de las P.M son variadas, he incluyen el regreso de los migrantes a su patria, la reunificación con hijos o con otros familiar que viva en el extranjero, la migración a lo que los expertos llaman migración por estilo de vida, donde la P.M buscan climas más benignos, o economías más favorables para sus pensiones. Los motivos que señalan las personas mayores para migrar son disimiles, y depende mucho de su estatus social, nivel educacional, y su estado de salud. La migración como el envejecimiento se perciben de manera distinta en todos los individuos, existen problemas y riesgos debido a la fragilidad propia de la edad. Es importante señalar que la migración de las P.M constituye un grupo heterogéneo y diverso, es por eso que las naciones deben tener en cuenta esta pluralidad y alinear sus políticas públicas con estos nuevos fenómenos, para poder abordar nuevas problemáticas del envejecimiento de la población migrante. Existe una invisibilidad de la migración de las personas mayores y de los cuidadores migrantes en las estadísticas, y esta problematización debe de abordarse. Las naciones partes de los organismos internacionales deben de transparentar las cifras de las personas mayores migrantes para conocer el alcance y la magnitud del fenómeno (Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa [UNECE], 2016).

En nuestra región y particularmente en Chile, uno de los orígenes de las causas de las personas mayores migrantes es el vínculo de descendencia, la principal motivación es la reunificación familiar. El aumento de las P.M por pasos no habilitados preocupa a las autoridades, ya que muchas veces ellos cargan a sus nietos para reunirlos con sus padres (Servicio Jesuita Inmigrante,2021).

El distanciamiento de las familias por fenómenos migratorios no es algo nuevo como problemática, el acrecentamiento a nivel global de los movimientos migratorios en conjunto con

una feminización de la migración, se pone énfasis en estas familias que se reconstruyen a través de la lejanía. En un contexto migratorio transfronterizo son variados las tramas que se pueden abordar, sobre las familias transnacionales y cadenas globales de cuidado, muy significativas para abordar los cuidados hacia las personas mayores en contextos de migración (Stefoni et al., 2022).

Uno de los objetivos es darle protagonismo y visibilizar la experiencia de las personas mayores en relación a la migración internacional, y distinguir su actuación, existe una proporción de migrantes mayores que han contribuido al desarrollo de una tradición migrantes en sus lugares de origen, ya que construyen cadenas o vínculos diversos con sus familiares migrantes, construyendo he integrado redes de apoyo. Debido a esto tomamos en cuenta que la migración incide en las personas mayores, debido a que afectan o modifican su experiencia y sentido del envejecimiento. La migración altera o reconfigura sus expectativas respecto a su vejez, y altera su papel al interior de su núcleo familiar. Por lo tanto, hay que hablar de vejez transmigrantes, comprendiendo la pluralidad de las vivencias en contextos de alta migración (Meza et., 2022).

La división de población de las ONU señala que se proyecta que en 50 países y zonas geográficas, se prevé que la inmigración mitigue la baja y el descenso de la población, producida por los bajos índices de fecundidad continuados en el tiempo, y una estructura de edad más envejecida. Desde un aspecto demográfico, los nacimientos "perdidos por la emigración" o "ganados por la inmigración" generan secuelas a corto como a largo plazo, ya que las niñas que nacen hoy son las futuras mujeres en edad reproductiva de las consecutivas generaciones (United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, [UN DESA], 2024).

CAPÍTULO II: Propuestas teóricas de la Migración.

2.1 Migración.

El posicionamiento teórico al cual suscribiremos al sujeto migrante solo como referencia legal dentro de un marco de Estado nación, es el actualmente marco regulatorio nacional en materia de migración. El conjunto de instrumentos legales que norman tanto la llegada como la permanencia de extranjeros/as en nuestro país. “Categorías migratorias: Tipos de permisos de residencia o permanencia en el país a los cuales pueden optar los extranjeros, de acuerdo a lo definido en esta ley” (Ley No.21325, 2021, p.1).

La Ley Nº 21.325 establece que existen tres tipologías para acceder al permiso de residencia en Chile, que se encuentran definidos en decreto Nº 177: Permanencia Transitoria, Residencia Temporal y Residencia Definitiva. En estos dispositivos se concentran las solicitudes, otorgamiento y rechazos de las residencias temporales y definitivas, ya que estos emanan de estos estamentos Estatales y son consignados a personas extranjeras que buscan residir en el territorio chileno, la cual discrepa con la permanencia transitoria, que se reserva para aquellas personas que ingresan por tiempos transitorios. La Residencia Temporal consiente permanecer en Chile por hasta dos años, y debe de requerirse por norma general, desde el extranjero. El procedimiento comienza vía web por medio de la plataforma del Servicio Nacional de Migración (SERMIG), en la que se ingresa los antecedentes y completa un formulario según una subcategoría migratoria (trabajo, inversión, estudio, etc.), en esta plataforma también se adjuntan documentos como el pasaporte, certificado de antecedentes, contrato laboral y carta de aceptación académica. Todos los documentos deben de estar legalizados según las normas jurídicas del país que emanan. Si la solicitud es aprobada, se formula un salvoconducto consular que accede el ingreso a Chile, el permiso se activa al momento de la entrada. El permiso puede ser anulado si no se efectúan las etapas posteriores, como registrar el contrato de trabajo o la carta de aceptación académica. La Residencia definitiva es la autorización entregada por SERMIG a personas extranjeras que hayan obtenido una residencia temporal vigente, esto quiere señalar que haya resido 24 meses en el país con permiso de Residencia temporal, otorgándoles la autorización de residir de forma indefinida en Chile, y que puede realizar cualquier actividad lícita. Para poder postular es obligatorio un certificado de antecedentes penales y/o judiciales del país de origen (Servicio Jesuita migrante, [SJM] 2024).

El marco jurídico internacional que tipifica al migrante este contenido y señalado por la Organización Internacional para las Migrantes (OIM) que indica:

 cualquier persona que se encuentre fuera de un Estado del que sea ciudadano o nacional o, en el caso de los apátridas, de su país de nacimiento o residencia habitual [...] incluyendo tanto a migrantes regulares como irregulares y a quienes se desplazan con intención temporal o permanente (OIM citado en SJM, 2024, p.9).

Esta tipificación aborda tres dimensiones de cómo podemos reconocer a una persona migrante, la nacionalidad jurídica: una persona que tiene otra nacionalidad distinta al del país receptor; el lugar de nacimiento: personas que nacieron en un país distinto al que residen; y la residencia habitual: personas que quieren establecerse de forma permanente, diferenciadas de aquellos individuos que transitan por un territorio (Global Migration Group, 2017; Rango et al., 2023; SJM,2024).

2.1.1 Panorama global.

Según sostiene las ONU, el panorama mundial de los migrantes internacionales, ha ido en crecimiento en las últimas décadas, los países industrializados han absorbido un porcentaje importante de migrantes, (83%) de los 127 millones de migrantes internacionales que se sumaron a nivel mundial entre 1990 y 2020, mientras otros países de ingreso medio recibieron menos migrantes comparativamente. Dentro de todas las regiones Europa es el país que recibe la mayor cantidad de migrantes (37 millones), secundada por África del Norte y Asia occidental (32 millones), y finalmente América del Norte (31 millones) (UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2024).

2.1.2 Panorama América Latina y el Caribe

Respecto a América Latina y el Caribe, entre ocho (37%) a diez (45%) países concentran la mitad de la población total de migrantes, debido a Estados debilitados y frágiles en sus andamiajes institucionales que no permiten dar cobertura de cuidado y protección a sus ciudadanos. Estos países concentran la mayor tasa de crecimiento migratorio en los últimos 5 años (Orozco,2020).

Según los datos del Instituto Global de Datos de la OIM las tendencias migratorias en las Américas, la migración regular continúa siendo la forma predominante de movilidad en las Américas.

 La migración regular sigue siendo la forma predominante de movilidad en las Américas, como lo demuestra la emisión de 1 013 061 permisos de residencia

permanente en cinco países clave (Estados Unidos 47%, Chile 21%, México 12%, Argentina 11% y Canadá 9%) entre 2023 y 2024. Asimismo, desde 2021 se han otorgado más de 2 millones (2 133 071) de permisos de residencia a nacionales venezolanos en Colombia, lo que les permite permanecer, estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud y educación por un período de 10 años. Del mismo modo, se otorgaron 3 730 886 a nacionales de las Américas permisos de residencia temporal durante el mismo período, con Canadá (35%), Estados Unidos (33%), Perú (20%), Chile (6%) y Argentina (6%) como principales emisores. Estas vías regulares desempeñan un papel vital para facilitar la integración de los migrantes en los mercados laborales, los sistemas educativos y otras actividades socioeconómicas, contribuyendo al desarrollo y al crecimiento económico de los países de acogida (Organización Internacional para las Migraciones, 2024, p.02).

Los flujos migratorios en las Américas son dinámicos, diversos, y complejos debido a la pluralidad de su población. Canadá y Estados Unidos son los dos países que concentran los principales destinos de la migración, pero el número de migrantes en América Latina y el Caribe se ha doblado en el último decenio. Este aumento es producto del impulso de los movimientos intrarregionales (sur-sur) de migrantes venezolanos en América del Sur, a finales del 2024 existen más 6.8 millones de migrantes y refugiados venezolanos en las Américas, entre los 14 millones de migrantes intrarregionales en total en América Latina y el Caribe (OIM, 2024).

2.1.3 Panorama Chileno

La realidad de la migración en Chile en los últimos decenios ha ido en aumento, los factores que han escogido los migrantes para transitar y residir en territorio chileno son múltiples, no solo es el económico, también hay otras causas menos exploradas como aspectos sociales y culturales que hacen a Chile un destino de los migrantes.

De acuerdo con lo anterior, al 31 de diciembre de 2023, a nivel nacional, se estima que residían habitualmente en Chile un total de 1.918.583 personas extranjeras. En cuanto a las características de la variable sexo dentro del estudio, la estimación 2023 mostró un total de 979.571 hombres y 939.012 mujeres, lo que significa una relación de masculinidad de 104,3 hombres extranjeros por cada 100 mujeres extranjeras. Respecto de la edad, la población total estimada se compone principalmente de personas entre los 30 y 39 años, encontrándose la mayor proporción en el grupo de 30 a 34 años con 16,8% del total. Junto con lo anterior, se observa que los seis principales países de las personas extranjeras residentes en Chile se han mantenido en el tiempo y para 2023 se concentraron, de mayor a menor prevalencia, en la siguiente distribución relativa:

Venezuela (38,0%); Perú (13,6%); Colombia (10,9%); Haití (9,8%); Bolivia (9,4%) y Argentina (4,3%), los que en conjunto suman el 86,1% del total de la población extranjera estimada. Para el 2023 se estimó un total de 336.984 personas extranjeras residentes de Chile en situación irregular, lo cual corresponde al 17,6% de la estimación de ese año. De esta población, 186.276 son hombres representando un 55,3% sobre el total de personas extranjeras en situación irregular (Instituto Nacional de Estadísticas, 2024, pp.08-09).

El tramo de edad de 60 años o más ha aumentado de 57.579 a 118.877 personas. En todas las categorías y subgrupos las mujeres mantienen la mayoría. Es importante subrayar que el tramo de 80 años o más, en que las mujeres crecieron de 5.010 a 9.277, prevaleciendo en más de 1600 personas a los hombres del mismo tramo (SJM,2024).

Frente a estos datos y el impacto económico relevantes, el informe de Crecimiento del Producto Tendencial del Banco Central (2017) indica que la inmigración podría ser un motor importante para el crecimiento de la economía chilena, subsanando parcialmente el fenómeno de envejecimiento poblacional, formado por la transición demográfica (Aldunate et al, 2017, p.110).

La migración como fenómenos y procesos, son difíciles de explicar bajo una sola teoría unificada, ya que los motores que producen la migración son multicausales, y multidimensionales, esto quiere decir que una subjetividad individual pueda decidir migrar por turismo, como puede migrar debido a cambios sociales y económicos producto de conflictos bélicos o cambios climáticos, transmitida esta complejidad abordaremos la migración desde una dimensión de movilidad y territorialidad. “Dada la complejidad y diversidad de estas experiencias y características humanas, no es trivial ofrecer una explicación unificada y sintética de por qué la migración internacional es una «megatendencia»” (United Nations [UN], Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2024).

2.2.1 Teorías Migratorias.

Para esta investigación nos subscribiremos a la teoría del movimiento, ya que, dentro de nuestros presupuestos epistemológico, todo se encuentra en movimiento, personas, materialidad, ideas, ideologías, relatos, culturas, complejos procesos financieros. Frente a esto cuestionamos las fronteras ideológicas, ya que la complejidad del mundo social se debe a esta vasta red de movimiento, comenzada hace milenios en algún lugar de África. Ergo es importante revisar las teorías más relevantes que han dado andamiaje a la migración.

2.2.2 Teorías Neoclásico.

Dentro de los enfoques más tradicionales para explicar el fenómeno de la migración, se encuentra la teoría neoclásico que postula que los migrantes realizan un análisis de carácter económico y determinista sobre el costo y beneficio de migrara o no, por un impulso monetario de bienestar, donde el salario juega un rol preponderante para los migrantes, que transitan de un territorio a otro por el mayor coste en su fuerza de trabajo, lo que mueve al ser humano a moverse es cuanto lo que espera ganar y compararlo con los ingresos de su lugar de origen (Martínez, 2000).

En resumen, la explicación del fenómeno de la migración se basa en el desequilibrio del mercado del trabajo en diferentes países. Este modelo plantea que el ser humano se mueve de forma individualista, el único agente reconocible es el sujeto y sus intenciones de ganancia económica, descartando cualquier otra problemática, al hombre lo moviliza el empleo y salariado.

2.2.3 Teorías Transnacionales.

Dentro de los enfoques teóricos de la migración podemos destacar la teoría de migrantes transnacionales, teoría que suscribe a redes múltiples que operan de forma transfronteriza que no solo intercambian población, sino también materialidades he información, respecto a esto Lacomba y Cloquell; indican que los migrantes transfronterizos edifican campos sociales que traspasan fronteras geográficas, culturales y políticas, también han definido los campos sociales transnacionales como una reunión de variadas redes entrelazadas de relaciones sociales (2017).

El transnacionalismo retrata como los migrantes construyen redes sociales múltiples, que conectan territorios distantes a pesar de las fronteras geográficas y culturales. De acuerdo este paradigma, las migrantes transnacionales forman vínculos con dos o más sociedades y por lo tanto construyen campos sociales que traspasan fronteras nacionales. Por lo tanto, la expresión transnacionalismo grafica métodos por los cuales los inmigrantes instauran y sostienen en el tiempo vínculos sociales múltiples que enlazan sus culturas de origen y su nueva residencia, aunque estén alejados en el espacio y el tiempo (Feldman y Bianco,2015).

El transnacionalismo nos ayuda a comprender como el proceso de migración conlleva consigo mismos saberes culturales que les permiten seguir conectados con su territorio de origen, sin aislar con la sociedad en la que actualmente reside como migrante, pero no explica en detalle el porqué del fenómeno, él porque del traslado a otro país, y porque continúa vinculado a su territorio.

2.2.4 Teoría de redes.

Las redes migratorias han suscitado un interés particular en las investigaciones contemporáneas respecto a la movilidad, ya que los migrantes han tejido redes el cual les permiten conectarse a una vasta red de contactos construidos, esto ha permitido que el proceso de inserción laboral, social y económico no sea tan engorroso. El creciente número de comunidades de migrantes, así como la demanda de servicios públicos y privados, sumados a necesidades cotidianas, como el apoyo y contención emocional, ha llevado a un aumento y transformaciones de organizaciones sociales de migrantes. Desde los Estados han comprendido la dimensión de este fenómeno, y han comenzado a estrechar vínculos con sus ciudadanos que residen en el extranjero, y estos han desarrollado programas para robustecer esos vínculos perdidos. Un ejemplo es la incorporación de la población en el extranjero para el voto en las elecciones (Stefoni, 2018).

2.2.5 Teoría de la Movilidad. Para enfatizar el ser humano como especie siempre ha estado en constante movimiento, desde las primeras expediciones que salieron de África para poblar el mundo, hasta las grandes epopeyas expedicionarias que conectaron a Europa con otros continentes el ser humano ha estado en inmutable movimiento. Hasta la creación de los Estados nacionales y la fijación de fronteras, y la contabilización de su población, detuvo en parte el movimiento de personas, haciéndolo más engorroso, y menos fluido a como era antes, y lo tipifico como migrante, un extranjero que transita por territorios ajenos. La academia y más específicamente la geografía y la demografía abordaron el movimiento humano desde un espacio a otro en lugar del movimiento transfronterizo. Durante el siglo XX las ciencias se consolidan en las universidades, diferenciando los distintos campos académicos, lo que dejaron de pensar al mundo como un todo, lo parcelaron y lo dividieron, sumado a los nuevos Estados nacionales que fomentaron el nacionalismo metodológico. El nacionalismo metodológico es una ideología que comprende a los distintos fenómenos sociales he históricos como si estuvieran contenidos dentro de fronteras establecidas de los Estados- naciones individuales, como si estos siempre hubieran existidos como tal, desconectado la heterogeneidad de cómo se construyen las culturas y los grupos humanos (Glick y Salazar, 2012).

El cruce de las investigaciones sobre movilidad con las teorías de la practica social, surgen nuevas dimensiones que abrieron campos mucho más allá sobre el comportamiento o las elecciones de trasporte, llevándolo a otras posiciones como explorar sistemas de infraestructura, entornos construidos, uso del suelo, y problemas ambientales, esto sumado al cambio climático y su preocupación en cómo nos movemos. El paradigma de la movilidad nos muestra nuevas disposiciones para la investigación aplicada, reuniendo teorías tan variadas como de sistemas

complejos, nociones de transición y análisis de como la movilidad se acomoda a nuevas problemáticas al cual se acomodan y constituyen practicas sociales. En definitiva, nos brindan un variado abanico de posibilidades donde la movilidad puede responder problemas contemporáneos, actualmente la movilidad ha comenzado analizar cómo debe ser la transición energética vinculadas con el transporte (Sheller y Urry,2018).

Aunque lo señalado anterior puede parecer una problemática muy macro sobre problemas globales, en el ámbito de la movilidad cotidiana en ciudades o metrópolis ha devenido en estudiar fenómenos centrados en comprender los modos de habitar, y sus interacciones con materialidades fijas o en tránsito.

Estas interacciones –eventos que resultan significativos para el participante– pueden suceder antes, durante o después del viaje, a partir de la relación entre el cuerpo (gestos, emociones, sentidos, ropa), la espacialidad (materialidad, cosas, entorno, equipamiento, colores, texturas, flujos, circulaciones, naturaleza, estructuras, formas), otros viajeros o sujetos relevantes en el viaje, procesos de significación y estrategias de viajes (corto o largo plazo, individuales o colectivas). Todos estos elementos componen un conjunto heterogéneo y multidimensional que da forma a la experiencia de la movilidad cotidiana y permite dilucidar estas interacciones (Jirón y Imilan,2016, p.56).

En la presente investigación se utilizará el modelo de la movilidad para comprender las experiencias de tránsito de las personas mayores migrantes en su proceso migratorio y en sus desplazamientos cotidianos dentro de Santiago. Este enfoque no se limita únicamente al sujeto que se moviliza, sino que también considera los objetos, prácticas y elementos no humanos que lo acompañan en su movimiento, los cuales forman parte integral de sus trayectorias y experiencias de movilidad.

2.3.1 Territorialidad.

Las investigaciones de Lindón y Hiernaux se suscribe dentro de la inclusión de lo imaginario como pensamos y repensamos el territorio en que habitamos, con sus espacialidades, sus fronteras imaginadas, esto dentro de lo inclusivo o segregacionista que puede ser un territorio en que cohabitan distintos sujetos y materialidades. Esto ha ayudado a reposicionar el tema de los imaginarios, que había sido relegada a los bordes de los grandes análisis de las ciencias sociales. Esto ha permitido abrir caminos el cual emergen otras formas de pensar la territorialidad al ser humano y su interrelación (Lindón y Hiernaux, 2012).

El giro de los imaginarios en la geografía presupone algo novedoso en una disciplina acostumbrada a planos y líneas rectas que separan territorios, pero en lo concreto esas fronteras

no son visibles. Para la geografía lo imaginario reconfigura los conceptos de ciudad desde una perspectiva subjetiva. “La inclusión de los imaginarios como una forma de comprender la relación de las sociedades con su espacio, constituye algo totalmente innovador, un desafío y por lo mismo un camino apenas iniciado” (Lindón y Hiernaux, 2012, p.14). Desde la mirada del sujeto y como este la experimenta al transitar por un territorio las materialidades también son incluidas. “Los giros pictórico e iconográfico también se enlazan con las imágenes” (Lindón y Hiernaux, 2012, p.15). Desde este modo la irrupción del imaginario en la geografía, ha nutrido el interés en como los humanos sienten y experimentan la ciudad, y su tránsito por ella, y como la economía deforma y construye lo real, y como esto es percibido por sujeto que observa y transita por la ciudad.

Continuando con Lindón presentamos una aproximación teórica- metodológica que la investigadora propone para observar lo urbano y a sus actores. La investigadora analiza la periferia desde las experiencias espaciales cotidianas de sus habitantes. Por lo tanto, extrapolamos la periferia de Ciudad de México donde realizo esta propuesta, a la periferia donde habitan y experimentan sus vivencias las P.M migrantes en la región Metropolitana. La propuesta es la periferia y los desplazamientos vividos en los trayectos. Estas dos entradas analíticas traen una transformación, desde donde se observa, antes enfocado en mirar la periferia desde la mirada aérea puesto en las formas espaciales las materialidades. El giro es observar la periferia desde la perspectiva de los sujetos que habitan y transitan dichos espacios. Las materialidades y espacios urbanos se perciben desde la posición espacial del sujeto que las vive y siente. Verlo de este modo del punto de vista del sujeto que habita, implica posicionarse desde el sujeto y sus mundos interiores. Es adentrarnos en la periferia o grupos marginalizados a una escala geográficamente pequeña. Esto asume una inversión espacial de ver las morfologías urbanas al tiempo vivido por sus habitantes y como ellos experimentan los objetos y lugares. Un tercer giro es también de corte metodológico, que es analizar las narrativas de los sujetos que habitan las materialidades, antes del análisis de los datos agregados, todo esto enmarcado y en beneficio de una microperspectiva de las diversas realidades de la ciudad desde una multidimensionalidad (Lindón, 2020).

Para contextualizar, cada habitante, cada sujeto que transita en la ciudad experimenta una vivencia distinta en los distintos espacios y objetos de la ciudad, los niños, los adultos, hombres y mujeres, migrantes o nacionales tienen distintas historias que contar frente a lo que ven y recorren en la ciudad. Estas experiencias son almacenadas en las memorias de las personas, en lo que Lindón llama memoria espacial de lo vivido, y que entrelaza lo vivido en diferentes lugares conectándolos, esto con la intención de ocupar las biografías de sus habitantes para unir comunidades y generaciones (Lindón, 2020).

2.3.2 Territorialidad y ciudadanía.

La socióloga de origen polaco Domaradzka basándose en autores como Harvey y Marcuse nos propone el derecho a la ciudadanía como consigna. En él nos plantea que las ciudades están construidas y diseñadas para un mercado inmobiliario que diseña espacios para una elite, y son los que tienen derecho a la ciudadanía, desplazando a aquellas personas que se encuentran en las antípodas del poder, como son las personas sin hogar, minorías sexuales, migrantes que habitan los espacios, pero no tienen el derecho a la ciudadanía. Por lo tanto, el derecho a la ciudadanía como crítica al sistema neoliberal que diseña la ciudad, y que impide su democratización. La socióloga citando a Marcuse en que indica que la mayoría de los problemas en la ciudad tienen un aspecto espacial, de quienes ocupan el territorio, pero sus causas se encuentran en dimensiones económicas, sociales y políticas. Por lo que plantea que es necesario pelear por el ideal de “ciudades para la gente, no con fines de lucro”, esto se lograría con recuperar espacios tomados por la lógica de la ganancia mercantil, lo que requiere que se incrementen las acciones del Estado y la sociedad civil, en áreas como la salud, educación y cultura (Domaradzka, 2016).

El lema del derecho a la ciudadanía, es una amalgama de dimensiones altamente politizadas, que hablan de las frustraciones de un número cada vez mayor de habitantes urbanos que se sienten restringido de sus derechos. Por esto, el derecho a la ciudadanía es una contestación basada en la protesta, y es la consecuencia de las crisis civiles y sociales producto del desarrollo urbano hacia un continuo y mayor segregación espacial. El objetivo de estas demandas consiste en que las políticas públicas y las leyes puedan combinar el desarrollo urbano con justicia social (Domaradzka, 2016).

Estas demandas no son arrebatos irracionales ni desbordes de ciudadanos indignados, sino expresiones legítimas y fundamentadas de una ciudadanía que exige ser escuchada.

Citando el último documento de la ONU (Hábitat III documento de política Derecho a la ciudad, ciudades para todos, 2016), el derecho a la ciudad se basa en tres pilares: 1) la distribución espacial justa de los recursos, 2) El programa de políticas, y 3) la diversidad socioeconómica y cultural. Cada uno de estos pilares se refiere a los problemas y prioridades que pueden ser discutidos en el marco de cinco áreas: 1) Las estrategias de urbanismo, 2) La gestión urbana, 3) La economía municipal, 4) Los aspectos sociales, y 5) Los aspectos ambientales (ONU Hábitat, 2016, citado en Domaradzka, 2016, p.17).

Como nos relata en la carta mundial “El derecho a la Ciudad”, constituye un nuevo modelo que nos señala un nuevo modelo de repensar la ciudad y sus materialidades. Esto involucra la ejecución efectiva de todos los derechos humanos acordados por el derecho internacional suscrito en la carta magna de las Naciones Unidas. Esto conlleva a una evolución de cómo se piensa los espacios en la ciudad, teniendo en cuenta todas sus diferencias, teniendo siempre en cuenta la dimensión social de la tenencia de la tierra (Domaradzka, 2016).

CAPÍTULO III: Teoría de la sociedad civil.

3.1 Movimientos Sociales.

Durante la década de los 60 y hasta finales del siglo XX, y sobre todo en los conflictos coloniales del periodo 1965-1990, se observó como las movilizaciones estudiantiles en Estado Unidos en contra de las agresiones imperiales a Vietnam (1968-1973); los movimientos estudiantiles en Francia, Japón, México, Estados Unidos; los movimientos guerrilleros de liberación nacional en Perú, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, el incremento y crecimiento de la lucha de campesinos por tierra, pobladores urbanos sin casa y obreros sin trabajo; la agudización de conflictos internos que han estado sometidos a largas dictaduras militares.

Por otro lado, la desmantelación y el fraccionamiento de los mercados laborales, la flexibilización, la privatización de las empresas e industrias estatales y otras problemáticas que obstaculizaron el uso del concepto de clase para dilucidar las praxis unidas de campesinos, obreros y pobladores urbanos en operaciones combinadas he incluyentes. Esto quiere decir que las acciones organizacionales extendieron su quehacer fuera de los marcos que la concepción de clase constituía para sí, es decir ya no se necesitaba el estructuralismo marxista para comprender las acciones conjuntas de obreros y campesinos en objetivos comunes. Esto nos quiere indicar que las acciones colectivas tendieron a constituirse alejados de los marcos que la noción de clase nos había proporcionado durante gran parte del siglo XX. Estos trances nos permiten entender cómo pudo nacer la noción de movimiento social como dispositivos de la acción colectiva en contextos oportunos. Esta nueva reconceptualización nos permite dar cuentas de los mecanismos organizacionales diversos, complejos y de dimensiones transnacionales. Esto también nos permite dividir dos elementos que están entrelazados y erróneos en su operacionalización, el concepto de clase: lo social y lo político. Por lo tanto, el concepto de movimiento social va vinculado a la sociedad, y el concepto de clase denota a la esfera política. En definitiva, los conceptos de movimiento social pudieron ser conceptualizados de manera más veras, dando a conocer lo particular frente a lo que en ese momento había sido algo central: la supremacía de lo político en el estudio de los procesos de movilidad social. Por lo tanto, el análisis que se solía realizar a la acción colectiva en términos de clase a su comprensión y estudio como termino de movimientos sociales, concierne con el nuevo desarrollo teórico. Estos cambios paradigmáticos pueden exponerse frente a los acontecimientos históricos y sociales acontecidos en las décadas de los sesentas y ochenta, donde la clase obrera, actor indiscutible de las demandas sectoriales de la industrialización capitalista, se desvanece o atomiza, y es desplazado del centro por otros

actores sociales. La nueva reconceptualización de la acción colectiva obligó a examinar las formas en que se analizaban las acciones colectivas que comienzan a tener lugar a partir del fenómeno de la desindustrialización y la debacle del campo socialista. Lo anterior sumado a la crisis del capitalismo y de los estados de bienestar, la división de los mercados del trabajo, nos demostraron la forma en que se estaba ocupando el concepto de clase debía de ser evaluada (Zapata, 2005).

En el proceso de desarrollo de la modernidad, caracterizado por una ideología liberal, la separación del Estado y la iglesia, y el progreso de un espacio público centrado en la urbanidad. Las nuevas representaciones asistieron a diluir a los actores y sistemas, entre sociedad civil, sistema político y el Estado, lo que había diferenciado al periodo premoderno de los anteriores procesos históricos. Por lo tanto, la sociedad civil con la modernidad, el sistema político y el Estado ahondaron en sus diferencias, esto es debido a acontecimientos de gran envergadura histórica como fue la revolución francesa, lo cual pusieron la semilla al desarrollo de la base del régimen de la democracia representativa. El desarrollo de capitalismo creó una diferenciación de clases sociales, los que detentan el poder (El Capital), y los que carecen de él, y que en perspectiva de Marx (1848), se contraponen entre sí. En la revolución francesa esas contradicciones se observaron de forma más patente, cuando los actores sociales obtuvieron conciencia, y buscaron trasladarlo al sistema político. Al poder lograr este acto, surgieron organizaciones, que desde 1860 se han constituido como partidos políticos (Zapata, 2005).

De esta manera las diferentes clases sociales se expresan políticamente a través de la constitución de partidos y organizaciones que tienen por objetivo encausar e influir su agenda en la esfera pública. En la década de los 30 del siglo XX surgen los totalitarismos, contrarios al liberalismo, a la sociedad civil, el sistema partidista, por lo que el Estado pierde todos los vínculos que se había construido en la modernidad. Los sistemas democráticos representativos se debilitaron o fueron prohibidos, y fueron sustituidos por organizaciones de masas que desgarraron la idea de la representatividad como forma de expresión política. Los diferentes actores sociales tuvieron que desenvolverse fuera del Estado con las dificultades de encontrarse proscritos, ya que el Estado fagocitaba a la sociedad. En estos nuevos Estados totalitarios es donde las clases se atomizaron y no encontraron espacio para ser representadas. Los distintos partidos políticos perdieron la capacidad de representar a los intereses de la clase, solo existía la ideología hegemónica del Estado totalitario. La derrota y el derrumbe de los estados fascistas y el triunfo de los aliados en la segunda guerra mundial trajo consigo el fortalecimiento de los EEUU como nueva potencia, y la difusión de la versión estadounidense de la democracia representativa. El triunfo de los aliados y la recuperación de la idea de representatividad, la articulación entre

sociedad civil, sistema político y Estado, se dieron en un contexto de transformación del vínculo del ciudadano con el Estado, de desconfianza hacia una maquinaria que puede ser usada contra sus ciudadanos. Esa defección de los cuídanos con el Estado se acrecentó en los movimientos estudiantiles que tuvieron lugar en EEUU, y en otras partes del mundo debido a la guerra de Vietnam, y los cambios en el campo socialista señalaron el comienzo de una nueva era en la historia moderna, la posmodernidad, muy marcada por la creciente influencia de la escuela de Fráncfort como Herbert Marcuse (1955-1964) o Theodor Adorno (1950) los cuales habían realizado un análisis de la modernidad. El inicio de la modernidad dio inicio al sujeto, como actor central de dicha etapa histórica, cuestiono al Estado y a sus instituciones aledañas, por lo que la sociedad civil se puso al frente de los sistemas políticos y se organizó en movimientos sociales, que articularon intereses más diversos que los que representados por las clases sociales en el periodo de la modernidad. Una de las particularidades de los nuevos movimientos sociales, es que sus integrantes no corresponden con el origen social de sus integrantes (Zapata, 2005).

3.1.1 Movimientos sociales en Latinoamérica.

Para comenzar podemos indicar que los movimientos sociales de latinoamericana, se puede clasificar dentro de la matriz "clásica" que perduro de la década de los treinta hasta los setenta, con variaciones debido a las diferentes culturas de los países y periodos, estas se establecieron por la unión de diferentes procesos como el desarrollismo, modernización, integración social y autonomía nacional. Los procesos de acción colectiva se encontraban entrelazadas por estas cuatro concepciones y todos los fenómenos sociales que terminaban en conflictos irradiaba esta unión. El modelo económico de América era el desarrollismo hacia adentro, la caracterización de este modelo fue industrialización de sustitución de importaciones con un fuerte rol del Estado. En lo político era el llamado "Estado de compromiso" y una variedad de populismos que transitaban desde la izquierda a la derecha. La base cultural era una amalgama de Estado, nación y pueblo, y un compromiso de cambio social que lo identificaba una insignia de revolucionario a la acción política, aunque estas fueran de corte social demócrata o populista. La primordial peculiaridad de los movimientos sociales clásica, en términos absolutos, era la unión entre sus dispositivos, por lo tanto, el Estado, los partidos políticos y los actores sociales. Esto señalaba una frágil independencia de cada uno de los dispositivos y una mezcla de estos dispositivos, con sumisión o eliminación de los otros. De todos modos, la forma principal de la acción colectiva era la política partidista (Garretón, 1996).

3.1.2 Movimientos sociales en Chile.

Los procesos de los movimientos sociales en Chile se organizaron y constituyeron por medio de una matriz partido-liderazgo de organizaciones social, empujado hacia el Estado, como principal vocero de las acciones colectivas. Esto construyó a un actor social político global y político-corporativo, el cual el conflicto social combinada ambas dimensiones con énfasis en las metas ideológicas y políticas. El foco era el Estado y la forma de representación era la organizacional- partidaria, pero todo esto dentro de un marco de régimen democrático participativo. La dictadura militar que comienza en 1973 no consiguió crear una nueva base, pero desmantelo la anterior, al minimizar el rol del Estado, suprimir y reprimir los partidos políticos, y desarticular los vínculos con las organizaciones sociales. Frente a esto la iglesia surge para reconstruir la acción social, y los vínculos perdidos con los partidos políticos. La vuelta a la democracia las formas tradicionales entre Estado y sociedad surgieron, pero sin el énfasis articulador anterior al régimen militar, y en un contexto político y social totalmente distinto, enfocado en dos ejes centrales, evitar a toda costa perder la democracia y una regresión al autoritarismo, y equilibrar un consolidado modelo económico, así evitando un desborde de demandas sociales (Garretón, 1996).

3.2.1 Teorías de los movimientos sociales.

Comprendemos los movimientos sociales como esfuerzos colectivos, el cual surgen de demandas sectoriales, y territoriales en respuestas a problemas que el Estado con sus diferentes instituciones no ha resultado, por desinterés o desconocimiento, debido a su ausencia del territorio, o desinterés en abordar problemáticas de grupos emergentes pero visto por los estamentos estatales como marginales. Por lo tanto, la institucionalización de los movimientos sociales, deben comprenderse como una forma de instaurar poderes estatales, cooptarlos y desmantelarlos, en cuales sus cuerpos directivos asumen cargos los cuales separan al concepto de horizontalidad dirigente- dirigido, dirigentes que ya no “mandan obedeciendo” sino que “mandan mandando” (Zibechi, 2011).

Para identificar a un movimiento social, no solo se basa en el carácter de contrahegemónico o de disputa de los significados, uno de los rasgos constitutivos necesarios es una cierta continuidad organizativa y temporal, para sepáralo de otros fenómenos como movimientos migratorios, y protestas que tengan una característica espontánea y efímera (Laraña, 1994, citado en Araujo,2002).

3.2.2 Enfoque Marxista.

El enfoque marxista pone en el centro de las teorías de los movimientos sociales al movimiento obrero, son los mecanismos de cambio social, pero a la vez adolecen de materiales para explicar y describir con exactitud la génesis de un movimiento social, y como se organiza y articula de manera interna. Una crítica a la ortodoxia marxista siempre va a subordinar todas las movilizaciones, accionar social al movimiento obrero, sustrayéndola de cualquier potencial de cambio. La ortodoxia marxista da por hecho que el movimiento social por antonomasia es el obrero, y subordinando cualquier otra expresión movilizadora, en consecuencia, limita los estudios de los movimientos sociales a los obreros y sus organizaciones. Ulteriormente, con el aporte leninista en relación con el partido revolucionario y la sumisión y cooptación de los movimientos sociales a los fines del partido, podemos visualizar el cuadro completo la relación clásica entre partido y movimiento. Esta fagocitación de los movimientos sociales por el partido fue criticada por la revolucionaria y teórica Rosa Luxemburgo, quien señala el excesivo abuso del centralismo democrático en las decisiones de la base social, y su alejamiento de la realidad (de la garza, 2011).

3.2.3 Enfoque funcionalista.

Por otra parte, el enfoque funcionalista, se aleja del marxismo en los aspectos de racionalidad de los movimientos sociales. La base teórica se encuentra en Max Weber y su topología de la dominación, identifica dentro de los movimientos sociales a identidades carismáticas como un vínculo afectivo y emocional con la acción social. Por otra parte, Durkheim señala que los movimientos sociales como trances de “gran densidad moral”, propulsado por el frenesí colectivo. Posteriormente Le Bon, Tarde y Freud, cada uno desde sus contribuciones teóricas, identifican a los movimientos sociales como una patología social. Para estos intelectuales la sugestión colectiva es de suma importancia, ya que por medio de este comportamiento subjetivo los individuos se fusionan con la masa, así perdiendo su individualidad. Este fenómeno es provocado por una minoría de líderes carismáticos, agitadores verborreicos, los cuales hipnotizan a la multitud ante el discurso del líder. El padre del psicoanálisis profundizo en el análisis anterior con los conceptos del inconsciente colectivo y el super-yo como potencias centrales en el comportamiento del individuo. Entre otras contribuciones del psicoanálisis para interpretar los movimientos sociales y de masas es de Fromm, ya que analiza la psicología de masas en su libro Miedo a la libertad, para explicar el triunfo del Nacional Socialismo en la Alemania, con la premisa del contagio y la sugestión en combinación con condiciones sociales determinadas generaron las circunstancias para el ascenso de Hitler al poder (de la garza, 2011).

3.2.4 Teoría de la movilidad de recursos.

Otras de las teorías destacadas en los movimientos sociales es la Teoría de la movilización de recursos, este enfoque nacido en la década de los 70 en los EEUU. Entre sus principales exponentes se encuentran Zald y Mc Carthy (1977), tomando como referencia el modelo racional- instrumental, esto quiere decir que determinados grupos gastan recursos (tiempo, dinero, recursos humanos) para alcanzar objetivos comunes, por lo tanto los movimientos sociales se definen como organizaciones que mediante acciones concretas y planificadas, las personas o grupos excluidos y marginadas del poder organizan sus recursos necesarios para alcanzar metas y demandas compartidas (Durand, 2016).

3.2.5 El enfoque de oportunidades políticas.

El enfoque de oportunidades políticas privilegia estudiar las instituciones nacionales, explicando que los cambios en las legislaciones o en las estructuras estatales influyen en las acciones colectivas y en la constitución de movimientos sociales. La organización de movimientos también surge como medio de protesta en momentos álgidos como cambios en la configuración de las elites de los países, o la incapacidad de los gobiernos o instituciones de responder a las demandas de grupos afectados por la ausencia del Estado. Este enfoque analiza los movimientos sociales a la luz del contexto político, si las organizaciones sociales operaran solo en coyunturas socio-políticas de alta clivaje social (Durand, 2016).

3.2.6 teoría de los nuevos movimientos sociales.

Para cerrar esta breve exposición de los movimientos sociales destacamos la teoría de los nuevos movimientos sociales, surgida al calor de los convulsionados años 70 y en escenarios de cambios estructurales del capitalismo occidental, y la crítica al campo socialista, se produce un declive de las organizaciones obreras y germinan otro tipo de movimientos como el ecologismo, el pacifista y el feminista, centro articulador ya no es la clase o la ideología, sus objetivos comprenden otras dinámicas como la naturaleza, la autonomía y la identidad. Intelectuales de la talla de Touraine, Habermas, Melucci o Pizzorno analizan y observan los cambios en los movimientos sociales, y coinciden en señalar que el accionar social se orienta cada vez menos al control político del Estado, y más a la democratización de los espacios de poder.

Alain Touraine (1990) señala que los nuevos movimientos sociales son conductas colectivas en pugna con un poder dominante construido por tres elementos bases:

- a) El principio de identidad, según el cual el actor se define por sí mismo, siendo consciente de su organización y práctica conjunta, b) el principio de oposición, referido a la capacidad del movimiento de nombrar a un adversario que surge en el conflicto, tomando conciencia de confrontar otras fuerzas. c) el principio de totalidad, entendido como la capacidad del movimiento para trascender al sistema histórico (Durand, 2016).

El cruce de estos tres elementos entregaría a los nuevos movimientos sociales un mayor alcance para poder adquirir sus objetivos de desafiar el sistema, para ello es necesario construir alianzas con partidos e instituciones sin la intención de pensar el ingreso a estructuras de poder político.

Desde América Latina los movimientos sociales se han posicionado desde una perspectiva crítica, con elementos y métodos anti determinista, anti positivista, anti mecanicista, de raigambre anti dogmática que apela a una postura crítica que no solo interpela a las sociedades capitalistas burguesas, también hacia los movimientos socialistas y marxistas (Durand, 2016).

3.2.7 Ciudadanía insurgente y movimientos transnacionales.

Dentro de los movimientos sociales antes presentados, nos decantamos y suscribiremos a los de ciudadanía insurgente y movimientos transnacionales. Dentro de los movimientos sociales, el colectivo migrante no son agentes pasivos, son actores activos el cual buscan modificar su realidad cotidiana participando en organizaciones y colectivos, que buscan visibilizar problemáticas de exclusión y marginación, que a la vez funcionan como redes transnacionales de solidaridad.

La población migrante en Chile, en tanto <<población excluida>>, no debe ser entendida como un agente pasivo o <<sujeto de políticas>> destinadas a reconocer sus formas de ser ciudadano (nuevas ciudadanías) o garantizar su acceso igualitario a derechos (superando la semiciudadanía), sino como un agente que transforman su entorno político a través de su acción afirmativa, constituyéndose así en sujeto político y por lo tanto en ciudadano de facto. En ese sentido, y a través de las prácticas de las diferentes agrupaciones -especialmente de inmigrantes-, nos acercamos a la concepción de <<ciudadanía insurgente>> como una caracterización de los sectores excluidos que, partiendo de la propia exclusión, disputan el concepto mismo de ciudadanía y lo amplían (Margarit et al., 2021, p.162).

Para comprender el concepto de ciudadanía insurgente, hay que definir los conceptos de post-politización, el cual se entiende como una característica de los gobiernos que tienen administraciones tecnocráticas, consensuadas por cuerpos post- democráticas de la gobernanza, esto quiere decir que la política se atomiza esencialmente a gestionar el Estado desde el presente sin importancia en planes a largo plazo, sin importar quien gane la próximas elecciones presidenciales, ya que cualquier de las opciones electas administrara el sistema de una manera u otra, dentro de marco fijos construidos jurídicamente , realizando o no cambios relevantes para sus ciudadanos. Lo más relevante de este fenómeno es que se ejecutara de forma tecnocrática, lo cual sus tecno- políticos identificarán las problemáticas para que las elites señalen que se encontró una solución técnica o gerencial para poder intervenir el problema, obviamente dentro de marcos jurídicos muy específicos, corrientemente uno neoliberal e irrefutable Los movimientos sociales y las ONG's quieren participar en el accionar político y ciudadano, pero solo algunas podrán hacerlo, debido a las características de los gobiernos postdemocrático, donde los gobernantes políticos escogidos tienen reglas y procedimientos ajustados para aplicar sus políticas, para que las ideas rupturistas o indeseables como la de los movimientos sociales y ONG's jamás tengan cabida .Cuando estos fenómenos ocurren los ciudadanos muestran un desacuerdo, surgen las insurgencias como señal de desafecto con lo político instituido, tratando de rescribir lo democráticos dentro de los marcos de lo postdemocrático de gobernar. Si estas insurgencias se vuelven sistemáticas porque indican que el lugar de poder puede ser tomado por cualquiera (Swyngedouw,2018).

Estas insurgencias democratizantes emergen con demandas específicas, objetivos muy concretos o particular. Los movimientos sociales en Chile estallaron por la educación, en Brasil por el aumento del costo del pasaje del transporte público, todos estos movimientos se politizan de forma rápida, se toman el conjunto de las molestias particulares, y se convierten en exigencias universalmente demandas por la ciudadanía, lo que constituye el cambio de un movimiento social a lo político (Swyngedouw,2018).

Para finalizar, lo que caracteriza a un movimiento social no solo son intereses compartido, es la continuidad organizativa y temporal que lo diferencia de la simple protesta. Los movimientos sociales atraviesan épocas en el avance de sus reivindicaciones. Es necesario para cerrar que las participaciones de la sociedad civil en políticas públicas no ha sido una concesión gratuita del Estado. Sino una conquista de los movimientos sociales, los cuales quiere una participación en cual la sociedad civil sea parte de la planificación formal de la ciudad (Zenteno et al., 2020).

CAPÍTULO IV: Estrategia Metodológica.

4.1 Enfoque.

La construcción y diseño de esta investigación se cimentará en el paradigma cualitativo y fenomenológico. “La investigación cualitativa es una metodología de investigación que se centra en la exploración y comprensión de los fenómenos sociales y culturales desde la perspectiva de los participantes y sus experiencias subjetivas” (Vásquez et al.,2023 p.48). La investigación cualitativa es un modelo interpretativo, y naturalista de la realidad. “Consiste en un conjunto de prácticas materiales interpretativas que hacen visible al mundo. Estas prácticas transforman el mundo. Lo convierten en una serie de reinterpretaciones, incluidas notas de campo, entrevistas, conversaciones, fotografías, grabaciones y memorando profesionales” (Flick,2015, p.20). Los estudios cualitativos buscan desentrañar fenómenos que de una forma empírica no son posibles conocer, ya que se encuentran ocultos en la subjetividad y en las vivencias íntimas del sujeto. “Es por ello que el paradigma interpretativo ya no busca conocer la “realidad”, sino la interpretación que cada sujeto -colectivo e individual- hace de la misma” (Güereca,2016, p.31). Esto sugiere enfocarse en casos individuales, que se sitúen en espacios culturales o sociales al cual se quiere tener acceso desde una forma experiencial “el argumento es que la investigación cualitativa trata de explicar el resultado de casos individuales; sigue una comprensión relacional de la causalidad; tiende a involucrarse en un análisis profundo de un pequeño número de casos” (Kuehn y Rohlfing,2022, p.1039). La importancia de la investigación cualitativa recae en la importancia que se le da a la particularidad de un sujeto, el cual experimenta una vivencia única dentro de patrones culturales. “En la investigación cualitativa, el énfasis reside en comprender las particularidades de un grupo o sujeto de investigación. La investigación cualitativa suele emplear observaciones y entrevistas exhaustivas” (Van Der Gaast et al., 2020, p.128).

En este paradigma las vivencias y subjetividades recobran importancia, la experiencia de transitar en espacios culturales y sociales, de los cuales son únicos para el sujeto que los experimenta. Para poder profundizar en este camino es la vía fenomenológica. Este método de análisis nació a partir de las obras de Edmund Husserl, y Alfred Schütz. Estos autores proponen que el hecho de que exista una realidad objetiva no es relevante, que los argumentos que deben regir la agenda de las ciencias sociales es la representación en que esa realidad es vivida (Güereca,2016).

La fenomenología como corriente filosófica toma la experiencia humana como forma de comprender fenómenos difíciles desentrañar desde una óptica científicista, ya que da mucha importancia a la propia vivencia del individuo y como este siente la realidad. “La fenomenología es una corriente filosófica que se enfoca en el estudio de la experiencia humana tal como es experimentada directamente, sin prejuicios o interpretaciones previas” (Vásquez et al.,2023 p.55).

Aun cuando la fenomenología no dispone de los mismos recursos analíticos que la filosofía analítica para examinar la realidad, ofrece nociones fundamentales que sustentan la interpretación hermenéutica. Entre ellas destaca la intencionalidad, entendida como la orientación inherente de la conciencia hacia algo. Desde esta perspectiva, la conciencia no existe de manera aislada, sino que se dirige de forma constante a un objeto, situación o vivencia; es precisamente esta direccionalidad la que otorga sentido y relevancia a la experiencia (Vásquez et al.,2023).

Un concepto central es la *epoché*, que implica poner entre paréntesis las creencias y valoraciones propias para aproximarse a la experiencia ajena sin sesgos previos. En el marco de la fenomenología, esta operación supone suspender los juicios habituales sobre la realidad, con el fin de acceder a los fenómenos tal como se presentan. Al distanciarse de interpretaciones anticipadas, el investigador puede abrirse a comprender las vivencias desde su propia manifestación, evitando que prejuicios condicionen su análisis (Vásquez et al.,2023).

La reducción fenomenológica constituye un procedimiento orientado a delimitar rigurosamente el objeto de estudio, con el propósito de examinarlo en profundidad hasta captar su núcleo esencial. Mediante esta estrategia, se aísla un fenómeno particular y se dejan de lado todos aquellos elementos que no guardan relación directa con él. Este ejercicio de depuración permite concentrar la atención exclusivamente en lo que resulta pertinente, favoreciendo una comprensión más precisa de su naturaleza. (Vásquez et al.,2023).

Para cerrar el enfoque fenomenológico, destaca la noción de intersubjetividad, que plantea que la vivencia individual no se configura de manera aislada, sino en relación constante con otros. Desde esta perspectiva, la experiencia humana se entiende como un proceso compartido, donde los significados emergen en el encuentro entre distintas subjetividades y se construyen a partir de la interacción social (Vásquez et al.,2023).

En resumen, la fenomenología nos entrega herramientas teóricas para poder comprender al otro, sin caer en juicios valóricos equívocos solo por no conocer la experiencia vivida del otro o su cultura. Dentro de la filosofía fenomenológica Edmund Husserl es considerado su fundador, pero él se enfoca desde una disciplina filosófica y abstracta. La bajada teórica hacia las ciencias sociales como método de análisis es por medio de Alfred Schütz, el cual realiza su contribución

hacia las distintas disciplinas de las ciencias sociales, pero desde el micro mundo, desde las vivencias personales. Según Emanuel (2017) nos señala que una sociología íntegramente científica como la que pretende practicar Schütz, esto quiere decir una sociología enfocada a describir densamente la realidad social. No puede dejarse de lado una parte constituyente de la estructura del sentido inseparable, así lo cataloga Schütz con la palabra Aufbau. Schütz también tipifica con la palabra Vorstellungen el sentido del comportamiento foráneo o del propio, o de la esencia de un producto, todo esto forma parte del mundo social.

Veamos la fenomenología de lo cotidiano o de la vida de Alfred Schütz, en cual hace hincapié en la intersubjetividad como pegamento o cohesionador social de la realidad, el cual se vivencian hechos sociales en común con otros individuos, pero mi experiencia se justifica con la experiencia del otro.

 Mi experiencia del mundo se justifica y corrige mediante la experiencia de los otros; esos otros con quienes me interrelacionan conocimientos comunes, tareas comunes y sufrimientos comunes. El mundo es interpretado como el posible campo de acción de todos nosotros: este es el primero y más primitivo principio de organización del conocimiento del mundo exterior, en general. Con posterioridad, discrimino entre cosas naturales (...) y, por otra parte, cosas sociales, comprensibles únicamente como productos de la actividad humana, mi propia actividad o la de otros (Schütz, 1974, p.22).

El continuo de la realidad persiste debido a la familiaridad de los hechos, y formada por la propia experiencia, eso da seguridad que los hechos sociales seguirán presentándose del mismo modo como se presentan actualmente para el sujeto que los experimenta.

 Es 'evidente' para mí, en la actitud natural, que esos árboles 'realmente' son árboles para usted y para mí, así como esos 'pájaros' realmente, etc. Toda explicitación, dentro del mundo de la vida, procede dentro del medio constituido por los asuntos que ya han sido explicitados, dentro de una realidad que es fundamental y típicamente familiar. Confío en que el mundo, tal como ha sido conocido por mí hasta ahora, persistirá, y que, por consiguiente, el acervo de conocimiento obtenido de mis semejantes y formado mediante mis propias experiencias seguirá conservando su validez fundamental. Llamaremos a esto (de acuerdo con Husserl) la idealización del 'y así sucesivamente'. De este supuesto, deriva otro fundamental: que puedo repetir mis actos exitosos previos. En tanto la estructura del mundo pueda ser considerada constante, en tanto mi experiencia anterior sea válida, queda en principio preservada mi capacidad de operar sobre el mundo de esta y aquella manera (Schütz, 1993, pp.28-29).

El mundo de la vida, la cotidianidad son los que acentúan la experiencia, y los otros ámbitos de sentido pueden aparecer como cuasirealidades, pero al mismo tiempo si se posiciona desde las ciencias o las experiencias religiosas la vida cotidiana se presenta como cuasi-realidad.

el mundo de la vida presenta los tipos primordiales de nuestra experiencia de realidad. En el transcurso de la vida cotidiana, somos mantenidos continuamente dentro del mundo de la vida y podemos, con cierta restricción, concebir los otros ámbitos de sentido como modificaciones de aquella. No se puede olvidar, por cierto, que el acento de la realidad puede ser otorgado a cada ámbito de sentido, de modo que, desde la perspectiva del mundo de la vida cotidiana, en verdad, los otros ámbitos de sentido pueden aparecer sólo como cuasirealidades, pero al mismo tiempo, desde la actitud científica o desde la experiencia religiosa, el mundo de la vida cotidiana puede ser visto como una cuasi-realidad (Schütz, 1974, p.44).

En síntesis, Alfred Schütz concibe al mundo de la vida como el espacio donde se construye la experiencia de existir, y ser en el mundo, y permite la continuidad del mismo en el sujeto que la experimenta. Pero así mismo la interacción con otros relatos y relaciones sociales permite dar sustento a un campo más amplio de la realidad, lo que la fenomenología la denomina intersubjetividad.

4.1.1 Investigación descriptiva.

La investigación descriptiva consiste en definir he identificar un fenómeno o hecho concreto indicando y describiendo sus rasgos más característicos o conspicuos que lo hacen especial o diferenciable de los demás. “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010, p.80).

La investigación descriptiva reside en obtener o conocer hechos, situaciones, y costumbres a través de la descripción exacta de las actividades, cosas, conocimientos y sujetos. “Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (Hernández et al., 2010, p.80).

4.1.2 Investigación social.

La investigación social es un método que debela la complejidad de los hechos sociales, o fenómenos humanos, muestra lo que se encuentra oculto, o los vínculos que sostiene una realidad que a primera vista no se muestra. “La investigación social es un ejercicio que ha facilitado auscultar la realidad de los fenómenos humanos y sociales. Ha ampliado los horizontes de comprensión y reestructurado el sentido que se le ha otorgado al ser humano y sus prácticas” (Moreno, 2017, p.1). La crítica que se le realiza a este método es su relativismo cultural, pero la investigación social no abandona la objetividad solo asume y comprende la realidad del otro dentro de sus propios parámetros culturales a lo que se le denomina realismo plural “Dicha ciencia no abandonaría la objetividad a favor del relativismo, ya sea epistemológico o cultural; en su lugar adoptaría un pluralismo epistemológico y moral, que depende de lo que se ha llamado “realismo plural” (Dreyfus, 1991 citado en Moreno, 2017).

4.1.3 Estudio de casos.

Los estudios de casos nos permiten acceder fenómenos únicos de analizar y poder profundizar en aspectos vivenciales y culturales en un contexto más cercano, ya que como método son más amigable de adaptarse a una realidad a la cual se quiere abordar. “Por tratarse de temas que son únicos y que tienen determinadas características que ameritan un estudio profundo y un acercamiento más real del contexto donde se desarrolla el fenómeno a investigar” (Jiménez y Comet, 2016, p.2). Dentro del mismo contexto señalado la perspectiva holística juega un rol preponderante en el estudio de casos ya que considera todos los aspectos del fenómeno de estudio. “Uno de los conceptos clave de los estudios de casos es la perspectiva holística y comprensiva. Esto significa que los investigadores deben considerar todos los aspectos del fenómeno en estudio, incluyendo su contexto histórico, social y cultural” (Vásquez et al.,2023 p.48).

La perspectiva holística nos permite conocer al otro desde múltiples dimensiones, para así comprenderlo dentro de sus propias vivencias. “El objetivo primordial del estudio de un caso no es la comprensión de otros. La primera obligación es comprender este caso. En un estudio intrínseco¹, el caso está preseleccionado” (Stake,1999, p.17). El estudio de casos pertenece a los métodos y estudios microsociales, donde se abordan fenómenos sobre muestras o

¹ El caso viene dado. No nos interesa porque con su estudio aprendamos sobre otros casos o sobre algún problema general, sino porque necesitamos aprender sobre ese caso particular. Tenemos un interés intrínseco en el caso, y podemos llamar a nuestro trabajo estudio intrínseco de casos (Stake,1999, p.16).

poblaciones a una escala reducida, donde el engranaje social es más pequeño pero que sirve para explicar procesos o sistemas de un orden mayor.

Esta aproximación microinductiva permite adentrarnos en profundidad a una parte de la realidad en la que existe el elemento a investigar, y comprender sus dinámicas internas y contextuales. Es más, el contexto y el caso no son percibidos como separados, sino como un continuum (Güereca, 2016, p.107).

Es en el micro mundo en la cotidianidad de la vida es donde los fenómenos más particulares se dan forma, y dan vida a fenómenos más macros de la existencia, por eso el método de caso es de suma importancia para comprender problemas emergentes o nuevos. “Es especialmente útil en un sentido emergente para problemas nuevos o poco comprendidos, ya que permite una investigación profunda y de primera mano de un fenómeno en su entorno natural” (Edmondson et al., 2007, citado en Cole, 2024).

4.1.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información.

La entrevista como técnica de investigación social permite recolectar información a través de la entrevista de las experiencias vividas dentro de patrones sociales y culturales no explorados, el cual ayuda a captar la realidad con las propias palabras del otro, como éste define su propia existencia dentro de un sistema cultural o social.

El objetivo fundamental de la entrevista como técnica de investigación cualitativa, es la descripción de grupos sociales y escenas culturales mediante la recolección de la vivencia de las experiencias de las personas implicadas en un grupo u organización, con el fin de captar cómo definen su propia realidad y los constructos con los que organizan su mundo (Demmer, 2016, citado en González-Vega et al., 2022).

La recolección de relatos de un fenómeno dado ayuda a realizar comparaciones para poder describir a una cultura, ya que en esta participan muchos más actores. “Las entrevistas también facilitan diseños comparativos sistemáticos” (Vassenden y Mangset, 2024, p.1009).

4.1.5 Entrevista en profundidad.

La entrevista en profundidad como técnica de recolección de datos, nos permite acceder a información privada del caso a abordar, relatos que se encuentran clausurados dentro de conversaciones coloquiales.

La entrevista en profundidad, en la perspectiva cualitativa más tradicional (antes del “giro lingüístico” que se instala a partir a partir de los años 60), han sido concebidas

para acceder a un nivel referencial de la información en que el lenguaje apunta a las “cosas” que están por “fuera” del lenguaje (la realidad translingüística), cosas exteriores e independientes y, por lo tanto, fácilmente asociables a la noción clásica y mecánica de objetividad (Canales,2017, p.252).

Dentro de la entrevista en profundidad se encuentra el método holístico, que consiste en desentrañar y profundizar en aspectos generales que aparezcan en la entrevista, y los cuales el investigador quiere abordar con más detalle. “Entrevista en profundidad holística o intensiva destinadas a explorar y profundizar en ciertos temas generales que se van abordando de manera creciente a medida que la información que se recoge exige su profundización” (Canales,2017, p.254).

4.1.6 Sombreo.

La problemática más notable que debemos tener en cuenta son los cambios estructurales que ha experimentado la vida de las personas que residen en grandes ciudades, es el traslado de las grandes industrias o empresas a espacios territoriales suburbanos, conectadas a las zonas residenciales, pero cada vez más alejadas, convirtiendo el tránsito ciudadano en travesías, transformando los traslados en sistemas complejos, que antes se podían abarcar a pie, en bicicleta o en tranvía. El transitar se ha convertido no solo en una experiencia de tiempo, también de comodidad, sin dejar de lado el coste económico que significa para el ciudadano, este nuevo fenómeno se ha convertido en impedimentos para la movilidad, marginalizando a extensas capas de la población (Josep,2018).

La etnografía de la movilidad opera en diferentes niveles, en su primera etapa las observaciones de campo, acompañado de fotografías y videos en los lugares de tránsito. La técnica de campo radica en realizar un seguimiento sistemático a lo largo de jornadas realizadas por una persona, sus actividades diarias y traslados. La actividad comienza en la mañana en la vivienda del informante-colaborador, y se extiende durante todo el día, tanto en el espacio laboral como las otras actividades que realiza, y esta termina en la noche, cuando el sujeto se retira a su domicilio a descansar. Esta actividad prolongada tiene como objetivo conocer como el individuo se desenvuelve en las diferentes dimensiones de la esfera de la vida, y como su corporalidad interactúa con otras materialidad y movimientos, y como esta persona no deja de estar conectado con otras personas de forma virtual. Durante el proceso el vínculo de observador y observado se adecua en el momento, puede ser de cercanía en constante conversación, o una observación autónoma y distanciada, en cual el investigador solo observa y toma nota en su cuaderno de campo, y toma fotografías. La etnografía móvil traslada el centro de interés desde el espacio lugar

hacia las personas. Los espacios dificultosamente llegan a convertirse en lugares, ya que son fundamentalmente espacios de tránsito, son no lugares, y es a través de las personas que estos lugares cobran sentido y razón, espacios de significado (Josep,2018).

Dentro de las nuevas técnicas, el sombreado a constituido como una nueva técnica que ha escoltado a las nuevas generaciones de investigadores (Jirón, 2010).

La técnica del sombreado ha surgido como una modalidad de acompañar a los participantes de la investigación de manera individual en sus rutinas diarias. Durante este proceso, el participante sabe que está siendo acompañado, mientras que el investigador observa cómo el/la participante lleva a cabo sus prácticas cotidianas. La interacción investigador- participante no está excluida en el transcurso de la jornada; el investigador puede discutir ciertos temas durante el periodo de sombreado o permanecer en silencio, y el viaje puede ser fotografiado o filmado dependiendo de la situación (Jirón y Imilan,2016, p.54).

4.1.7 Muestra.

Esta investigación corresponde a “estudio intrínseco el caso está preseleccionado” (Stake, 1999, p.17), el cual se quiere abordar la experiencia de envejecer en un territorio ajeno al propio, por lo que se entrevistara a P.M migrantes venezolanos en tránsito o residiendo en la Región Metropolitana.

La muestra corresponde a 7 migrantes venezolanos de 60 año o más, residiendo en la región metropolitana. “Denominamos muestra a un subconjunto del conjunto total que es el universo o población. A su vez, se entiende por elemento a cada una de las partes constitutivas de una población” (Kazez, 2009, p.8).

El diseño muestral de la investigación es no probabilístico de carácter intencional, ya que la búsqueda de los casos está orientada en la búsqueda de sujetos que puedan entregar información relevante o significativa, de acuerdo a los perfiles o características desarrolladas en el marco teórico de nuestra investigación.

La selección de los participantes para los casos de este estudio se han determinado los siguientes criterios de inclusión:

- Migrantes venezolanos, hombres y mujeres. Para este estudio y su criterio muestral entiéndase por Migrante lo que señala la legislación chilena:

Persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia (Ley No. 21325, 2021, p.2).

- Persona Mayor. Para este estudio y su criterio muestral entiéndase por Adulto Mayor lo que señala la legislación chilena: “Para todos los efectos legales, llámase adulto mayor a toda persona que ha cumplido sesenta años” (Ley No. 19828, 2002, p.1).
- De Familia nuclear o monoparental. Para este estudio y su criterio muestral entiéndase familia nuclear lo que señala Aylwin y Solar en su libro trabajo social familiar (2002): “La familia nuclear, constituida por la pareja adulta con o sin hijos o uno de los miembros de la pareja y sus hijos” (p.26). La segunda definición en el enunciado la comprendemos “Por núcleo familiar monoparental entendemos la presencia en un hogar de la configuración formada por un progenitor (padre o madre) con alguno de sus hijos solteros” (Almeda y Flaquer, 1995, p.26).
- De ingreso formal o informal. Para este estudio y su criterio muestral entiéndase por informalidad: “la informalidad laboral alude a todas las actividades económicas y ocupaciones que -en la legislación o en la práctica- no están cubiertas o están insuficientemente contempladas por sistemas formales” (OIT, 2012).
- En situación de regularidad o irregularidad. Para este estudio y su criterio muestral entiéndase situación de regularidad o irregularidad lo que señala la legislación chilena: Categorías migratorias:

Artículo 1.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

Tipos de permisos de residencia o permanencia en el país a los cuales pueden optar los extranjeros, de acuerdo a lo definido en esta ley.

Condición migratoria irregular: Aquella en la cual se encuentra un extranjero presente en el país y que carece de un permiso vigente que lo habilite para permanecer en él (Ley No. 21325, 2021, p. 1).

- Personas que se encontraban viviendo en Chile en situación de migración, durante un periodo de 5 años.

Se aplicaron 7 entrevistas en profundidad a personas mayores migrantes venezolanas que experimentarían fenómenos migratorios en su envejecimiento. Se entrevistaron a personas mayores que se encontraban viviendo en Chile en situación de migración, se realizaron sombreados a solo tres de ellas.

Tabla 1
Desglose de la muestra.

Entrevistado/a	Persona Entrevistada	Ciudad de origen	Edad	Estado civil	Ocupación en Chile	Residencia en Santiago
E1	Sr. Químico	Barquisimeto	71 años	casada	conserjería	Santiago Centro
E2	Sra. Periodista	Maracaibo	68 años	casada	jubilada	Macul
E3	Sra. Miriam Hernández	Victoria	65 años	No contesta	Organizaciones sociales	Las Condes
E4	Sra. Madre	Caracas	81 años	Viuda	Jubilada	Santiago Centro
E5	Sra. Hechicera	Caracas	74 años	Viuda	Artes Arcanos	Santiago Centro
E6	Sra. Reservada	San Cristóbal	70 años	Viuda	Jubilada	Santiago Centro
E7	Sra. Diplomática	Maracaibo	68 años	casada	Organizaciones sociales	Macul

Elaboración propia (2025)

4.1.8 Resguardos Éticos.

Para realizar las entrevistas se solicitó consentimiento informado y se anonimizar los relatos, esto quiere decir, que los nombres de las personas fueron cambiadas. En cuanto a las fotografías, también fueron solicitadas y consentidas, y figuran en el acta de consentimiento informado.

4.2.1 Análisis de la información.

4.2.2 Análisis de discurso.

El análisis de discurso (en adelante AD), se comprende como campo de estudio como también una técnica de análisis. En cual ha influido a las diferentes áreas de las ciencias sociales constituyéndose como un modelo en sí, con sus propias herramientas hermenéuticas.

El AD es, a la vez, un campo de estudio y una técnica de análisis. En tanto campo de estudio, se destaca por su multidisciplinariedad y por la heterogeneidad de corrientes y tradiciones que confluyen en él. No solo está constituido por la convergencia de diferentes ciencias (lingüística, sociología, antropología, psicología social, psicología

cognitiva, ciencias políticas, ciencias de la comunicación, pedagogía, etc.), sino que, en el interior de cada una de esas ciencias, pueden converger corrientes muy distintas entre sí (Sayago, 2014, p.3).

El análisis de discurso como método tiene una plasticidad que permite comprender y analizar fenómenos culturales religiosos como políticos, centrándose en entender símbolos, relatos e ideologías.

El análisis de discurso se centra en comprender qué símbolos, acción comunicativa, relación o interacción, hecho, ideología, estructura o fenómeno social se quiere explicar a través del lenguaje. Esto significa que, a diferencia del análisis de contenido, un texto se puede analizar desde múltiples perspectivas, tales como la semiótica, la pragmática, o bien el análisis crítico, retórico, gramático, deconstructivo o narrativo, entre otros (Gaete, 2021, p.161).

Los discursos a diferencia de las subjetividades son observables y constituyen una base empírica válida como información el cual se pueden extraer datos confiables frente a hechos sociales. “Estos discursos, además y a diferencia de las ideas, son observables y, por lo mismo, constituyen una base empírica más certera que la introspección racional” (Santander, 2011, p.209). El AD se enfoca a examinar relatos dentro de su entorno social, el cual opera no solo la entrevista también la observación de los aspectos circundantes en la propia entrevista. “Sino del análisis de la producción de realidad que el discurso efectúa al ser transmitido por las personas actividades” (Wodak y Meyer, 2001, p.67). En definitiva, el AD permite observar a través de su análisis como los sujetos construyen y representan su realidad y la vinculan a sus propias vivencias, y de acuerdo a sus parámetros sociales y culturales. “Cómo los sujetos construyen y representan la realidad a través de la interacción entre ellos, incluyendo además las estrategias comunicacionales (producción y comprensión del discurso) implícitas en una oración” (Gaete, p.162).

CAPÍTULO V: Análisis de los relatos

5.1 Análisis de la Información.

La organización y el análisis de los relatos se configuran a partir de una estructura temporal que articula el pasado vivido en Venezuela, el momento de inflexión asociado a la decisión de salida, el tránsito migratorio, la llegada al país de destino, el presente y el futuro imaginado. Esta secuencia se inscribe dentro de una línea temporal coherente con el enfoque del curso de vida, entendiendo las experiencias narradas como parte de una trayectoria biográfica situada históricamente (Elder, 1975).

Asimismo, esta disposición responde a un orden de la memoria, en el que los acontecimientos se encadenan de manera significativa desde la niñez y la juventud hasta el presente. Tal como señala Le Goff (1991), los seres humanos construyen su historia a partir de la experiencia del tiempo, organizando su biografía en una sucesión de edades y etapas que siguen un determinado orden, otorgando sentido y continuidad a sus vivencias.

Una de las funciones centrales del calendario consiste en organizar la relación entre el tiempo dedicado al trabajo y el tiempo de descanso, articulando la coexistencia de dos temporalidades. Por un lado, se encuentra el tiempo del trabajo, de carácter regular y lineal, particularmente sensible a los cambios históricos; por otro, el tiempo festivo, de naturaleza cíclica y más anclado en la tradición, aunque igualmente susceptible a transformaciones derivadas del devenir histórico (Le Goff, 1991).

Muchos de los relatos están atravesados por ritos de paso significativos, como la graduación, el primer trabajo, el matrimonio y los nacimientos, así como por diversas celebraciones. Entre ellas, la Navidad adquiere un lugar central, evocada como el cierre de una etapa y, simultáneamente, como el umbral de una nueva época marcada por la crisis social y económica que afecta a Venezuela. En este contexto, emerge la decisión de migrar como un hito que reconfigura profundamente las trayectorias de vida narradas.

5.1.1 El pasado vivido.

No podemos acceder de manera directa a las vivencias de las personas en su Venezuela natal ni a los significados que estas tuvieron para ellas. Sin embargo, a través de sus relatos — en los que fluyen recuerdos tanto gratos como ingratos— es posible reconstruir dichas experiencias. La forma en que perciben la ciudadanía se encuentra profundamente influenciada por el contexto y por las condiciones sociales en las que se desarrollaron.

El tiempo laboral constituye el tiempo grupal dentro del enfoque del curso de vida. Es en este ámbito donde se forjan amistades, se comparten aventuras y desventuras, y donde el desempeño laboral puede traducirse en ascensos o mayores ingresos. Asimismo, el trabajo actúa como un vínculo central que otorga sentido a las personas, influyendo en la manera en que son percibidas y evaluadas por los demás.

En este marco, Sr. Químico se desempeñaba como ingeniero químico en la industria alimentaria en su natal Maracaibo.

Sr. Químico: Trabajé más de 30 años.

Entrevistador: ¿En la petroquímica, allá en Venezuela?

Sr. Químico: No, no. Yo soy especialista en producción de alimentos.

Entrevistador: Ah, ok.

Sr. Químico: Cervecería, destilación, alcohol y alcohol etílico, etcétera. Sobre todo, en experiencias más fuertes, pues en centrales azucareras o de otras. Además, como químico, en producción. Pero también trabajé en harina precocida; en fin, en todo lo que es el rubro alimenticio.

Estando ya trabajando y con mi dinero, yo me gradué de abogado después, y ejercí como abogado en mis últimos años. Más que estar en fábrica, más que estar en el área productiva, ya directa de la industria, lo hice fue en el derecho (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

Sr. Químico señala que, mientras se desempeñaba en la industria alimentaria, se graduó en Derecho, lo que le permitió acceder a otros cargos dentro del sector, ya no como ingeniero, sino en funciones administrativas y de gestión. Esta experiencia resultaría posteriormente fundamental cuando debió desempeñarse en un rubro distinto en Chile.

No, tenía un estatus de clase media, de clase media un poco hacia arriba. Sí. Lamentablemente, por los problemas del país, todo eso se fue diluyendo en el tiempo. Aunque yo no pensaba emigrar, vine porque mis hijos estaban aquí; vine a visitarlos, pero vi que tenía más calidad de vida acá (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

Resulta significativo, en el caso de la población migrante venezolana, el énfasis que hacen en su nivel educativo y en el estatus alcanzado antes de la crisis en Venezuela. Estos elementos

remiten a la existencia de un tiempo considerado mejor, en el que tanto el estatus social como el grado de educación obtenidos gozaban de reconocimiento. Sin embargo, pese a ello, las materialidades fueron vendidas y no se conservó ningún bien en el proceso de movilidad hacia Chile. Lo que permanece y acompaña sus memorias y relatos es el estatus simbólico y el capital educativo adquirido: lo material quedó atrás, pero el aprendizaje se lleva consigo a todas partes.

Sí, nosotros teníamos de todo en Venezuela, teníamos profesión, teníamos una buena, un estatus social bien, muy bien. Y dejar aquello que era nuestro, vender todo por dos lochas, como dicen aquí, no dejar botar las cosas, vender las cosas como una baratija, cuando te costó tanto sacrificio tenerlas... bueno, pero había que hacerlo, porque el país lo ameritó (Sra. Periodista, 68 años, comunicación personal,9 septiembre de 2025).

Otro aspecto central es la relación entre movilidad y desposesión. La venta forzada de bienes “por dos lochas” aparece como una forma de movilidad material descendente: los objetos, que condensan esfuerzo, tiempo y sacrificio, pierden su valor simbólico y económico en el contexto de la urgencia migratoria. La teoría de la movilidad permite leer esta experiencia como una movilidad de cosas, donde los bienes no circulan libremente, sino que son liquidados de manera acelerada para posibilitar el movimiento del cuerpo. Aquí, la movilidad humana está directamente condicionada por la inmovilidad de los capitales y por la pérdida de control sobre el propio patrimonio.

En el contexto actual, el tiempo histórico y social de Venezuela transcurre de manera paralela al tiempo biográfico del sujeto. La política se vuelve una clave interpretativa que permite desentrañar dimensiones centrales de esa experiencia, y, en tanto posicionamiento opositor frente al régimen vigente, se configura como una práctica de resistencia, una verdadera profesión de trinchera.

En Venezuela yo era política, y aquí estoy alejada de la política y me dedico a ayudar a las personas que vienen de otros países, no solamente a las venezolanas (Sra. Miriam Hernández, 65 años, comunicación personal,5 de septiembre de 2025).

Existen profesiones y oficios que no se agotan en el territorio de origen, sino que se proyectan y resignifican en los tránsitos a través de las fronteras; la política es una de ellas. En el contexto de la movilidad transnacional, esta no se expresa necesariamente mediante grandes estructuras partidistas o formas institucionalizadas, sino como una práctica situada, orientada a la organización, articulación y apoyo de redes de personas migrantes. De este modo, el ejercicio político se transforma en un recurso de acción colectiva que permite reconstruir vínculos, generar pertenencia y producir formas de ciudadanía más allá del Estado-nación.

Asimismo, el desarrollo económico previo de las familias permitió el acceso a la educación y a mejores ingresos, configurando trayectorias laborales y sociales asociadas a un determinado estatus. Estos elementos emergen de manera recurrente en los relatos como parte de un capital social, cultural y simbólico que, aunque desanclado de sus materialidades en el proceso migratorio, no se pierde en la movilidad. Por el contrario, dicho capital se activa y se reinterpreta en el espacio de llegada, funcionando como un soporte identitario que asegura continuidad biográfica y sentido de agencia en un contexto transnacional. Así, aunque los bienes materiales fueron dejados atrás, los saberes, las competencias y las memorias de reconocimiento social acompañan a los sujetos en su desplazamiento y estructuran sus formas de inserción en el nuevo territorio.

Muy buena, muy buena, muy buena. Mi economía es estable. Muy buena, muy bien. Mis hijos graduados, mi hermano profesional, de todo, doctores, de todo, estables económicamente. Es muy triste. Eviten al máximo que su país caiga en la debacle en la que cayó, o en el cataclismo —diría yo— que cayó Venezuela. No le den poder a la ignorancia, jamás. Jamás se le debe dar poder a la ignorancia, jamás (Sra. Diplomática, 68 años, comunicación personal, 2 de octubre de 2025).

Frente a la crisis social y económica que atraviesa Venezuela, la señora Diplomática advierte, casi como una premonición de carácter apocalíptico: “jamás le den poder a la ignorancia”, en clara alusión a quienes actualmente detentan el poder en el país. Esta afirmación condensa una lectura crítica del colapso nacional y se inscribe en una memoria política cargada de desilusión y advertencia moral.

La migración no se entiende únicamente como el tránsito de un territorio a otro, sino como un entramado de movimientos, inmovilidades, rupturas y continuidades que atraviesan cuerpos, afectos, trayectorias laborales, memorias y posiciones sociales. Los relatos expuestos evidencian con claridad esta complejidad, mostrando que la movilidad forzada desde Venezuela no fue una elección libre, sino una respuesta a un proceso de desestabilización estructural que erosionó progresivamente las condiciones materiales y simbólicas de la vida cotidiana.

Por su parte, el relato de la señora Madre se distingue del resto, ya que sus vivencias la remiten a un pasado pretérito que no encuentra continuidad en el presente. A diferencia de otros testimonios, no articula su biografía en torno a logros académicos o trayectorias laborales, sino que enfatiza experiencias rurales marcadas por la dureza de la vida cotidiana y, especialmente, por la pérdida temprana de su madre. Este quiebre en la infancia estructura un relato centrado en

la sobrevivencia y la autosuficiencia, configurando una memoria biográfica atravesada más por la carencia afectiva que por el reconocimiento social.

Bueno, yo mi infancia la hice casi sola, porque mi mamá, cuando yo tenía cinco años, se fue, se murió, pues, y me críe con mi papá de crianza y mis hermanas. Y, bueno, fui creciendo y creciendo, y después nos fuimos al pueblo. Yo estuve en el campo y, bueno, si uno no tiene su mamá, no es bien, siempre pasan muchísimas cosas, pero aprende a vivir, aprende como a defenderse sola, a no depender. Yo dependo ahora, después del abrazo de la niña de él. No, porque la niña viejita, no Sr. presidente. Pero duro, mi infancia fue durísima. Pero así fui creciendo y creciendo, y después me fui con mi hermano a Caracas, que ya se murió también. De mi familia, de la familia, la que quedó soy yo (Sra. Madre, 80 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Para la señora Madre la pérdida de su madre significó una infancia difícil, de aprender a sobrevivir en un ambiente hostil como puede ser la vida rural, esto conllevó a emprender su primera migración a la capital de Venezuela.

Trabajé en un laboratorio, trabajé en un laboratorio, trabajé en una tienda. ¿Dónde más trabajé? Sí, en unas tiendas para laboratorio, y también trabajé en casa, hace muchos años, pero también trabajé así. Un laboratorio industrial de perfume y medicina, ya, en una industria (Sra. Madre, 80 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Bueno, aquí ahorita es así, bonito, tiene partes, como partes antiguas, como partes nuevas. Allá, en Venezuela, pues, todo eso lo habían puesto nuevo, muy bonito, pero ahora eso está en el piso, sí, ahorita todo (Sra. Madre, 80 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

En los testimonios aparece reiteradamente la idea de una movilidad descendente, entendida no solo en términos económicos, sino también en relación con el estatus social, la seguridad y el reconocimiento. Los entrevistados relatan trayectorias marcadas por estabilidad laboral, capital educativo y pertenencia a una clase media consolidada. Sin embargo, esta posición se ve progresivamente desarticulada por el deterioro del país, lo que transforma la movilidad en una estrategia de supervivencia más que de progreso. Desde esta perspectiva, la migración emerge como una movilidad obligada, resultado de una inmovilidad estructural previa que impide sostener la vida en condiciones dignas.

La noción de “andar con Dios en la boca”, presente en el siguiente relato, permite observar cómo la movilidad cotidiana dentro del propio país se vuelve riesgosa. Aquí, la teoría de la movilidad permite identificar un fenómeno clave: la restricción de la movilidad interna. La imposibilidad de transitar con seguridad por el espacio urbano transforma el movimiento en una amenaza constante, lo que genera una paradoja: se vive en el propio país, pero sin posibilidad real de habitarlo plenamente. En este sentido, la migración internacional aparece como una forma de recuperar una movilidad básica: la posibilidad de circular sin miedo.

No, no, porque hoy uno, por lo menos allá en Venezuela, uno anda, esto, con Dios en la boca, que lo proteja; un malandro, qué sé yo, que lo atraquen a uno... y es así (Sra. Reservada, 70 años, comunicación personal, 6 de septiembre de 2025).

Porque Venezuela, en esa época, en los 70, 80, había bonanza. Por lo menos, al papá de ellos le fue muy bien económicamente, porque todo funcionaba, por lo menos la compañía de seguros, todas esas cosas. Y el gobierno acabó con todo eso. Ellos se acabaron todo. El problema de Venezuela es que ellos... o sea, quitaron todo lo que es privado y ellos querían controlar todo. Y entonces no saben controlar nada. No saben nada (Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

Desde una perspectiva biográfica, los relatos muestran cómo la movilidad también reordena las relaciones familiares. La decisión de migrar se encuentra profundamente mediada por la presencia de hijos y redes afectivas en el país de destino. Esto refuerza la idea de que la movilidad es relacional: no se migra en soledad, sino en función de vínculos que habilitan, sostienen o justifican el desplazamiento. La movilidad, entonces, no rompe completamente con el pasado, sino que reorganiza los lazos en nuevas coordenadas espaciales.

Finalmente, la teoría de la movilidad permite problematizar el discurso normativo que asocia migración con elección individual. Los relatos analizados muestran que la movilidad está atravesada por desigualdades de poder, donde decisiones políticas, control estatal y colapso institucional limitan severamente las opciones disponibles. La migración, en este contexto, no representa un proyecto aspiracional, sino una salida forzada frente a la pérdida de control sobre el propio presente y futuro.

En síntesis, los relatos evidencian que la movilidad migratoria desde Venezuela puede comprenderse como un proceso multiescalar que involucra desplazamientos físicos, rupturas simbólicas, pérdidas materiales y reconstrucciones identitarias. Desde la teoría de la movilidad, estas experiencias revelan que moverse no siempre implica avanzar, y que muchas veces la

migración es la consecuencia de haber sido previamente inmovilizado por estructuras económicas, políticas y sociales que vuelven inviable la permanencia.

Más adelante analizaremos uno de los puntos de inflexión para plantearse la idea de migrar a Venezuela, la posibilidad de la no movilidad, debido a la delincuencia, que paraliza, que para muchos de los entrevistados limita la propia movilidad en la ciudad, el libre tránsito, te enclaustras en tu propia casa, o en tu propio barrio.

5.1.2 Turning Point.

Los puntos de inflexión o en su anglicismo “turning point”, son sucesos o acontecimientos inesperados, que ocurren en contextos disímiles, del transcurso de la vida de un sujeto, afectándolo y transformando su biografía, los cambios en la historia de vida pueden ser tanto positivos como negativo, pero ambos incluyen un cambio en la dirección de su recorrido o movilidad (Grebe, et al., 2024).

Ciertos acontecimientos son puntos de inflexión, son hitos importantes que trastocan la senda emprendida. Los efectos a largo plazo de fenómenos o eventos extraordinarios y puntos de inflexión no pueden ser valorados sin tener en cuenta un conjunto de variables: 1) El medio de los hechos o la metamorfosis, su gravedad, y duración en el tiempo. 2) Las herramientas, creencias y experiencia que el sujeto contribuye a la situación. 3) Cómo el sujeto define el hecho en cuestión. 4) Los nuevos senderos adaptativos resultantes, aunque estos nuevas rutas o líneas repercuten y se vinculan con el curso de vida posterior. El sendero de adaptación encarna un proceso de edificación del curso de vida. Un mismo hecho o mutación, continuado de diferentes adaptaciones, puede desembocar en trayectorias muy distintas (Glen y Elder, 1975).

Contextualización de la crisis social y política de Venezuela:

En 2020, Venezuela registró una de las mayores crisis humanitarias del denominado mundo Occidente. A finales de 2019, y desde el inicio de la presidencia de Nicolás Maduro, el producto interno bruto se redujo en un 62,2 %. A lo anterior se suma el hecho de que Venezuela registra una de las tasas de homicidios más altas del mundo. La empresa petrolera estatal PDVSA, otrora una de las mayores corporaciones de América Latina y una de las principales compañías petroleras a nivel global, se encuentra en una situación de paralización casi total de la extracción de crudo. Por otro lado, más de cinco millones de venezolanos se han desplazado a otros países en los últimos años, como consecuencia de una debacle económica en la que el salario mínimo no alcanza a cubrir las necesidades alimenticias y calóricas de la población. Asimismo, la estructura sanitaria y hospitalaria se encuentra gravemente desasistida, mientras que los centros

educativos registran altas tasas de deserción, tanto de estudiantes como de docentes. En este contexto, la democracia venezolana se ha degradado de tal forma que los índices globalmente aceptados sobre la calidad democrática indican que el país se ha constituido como un autoritarismo hegemónico (Martínez, 2020).

En enero de 2026, una operación militar ejecutada por fuerzas estadounidenses en Caracas dio lugar al secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en el marco de una misión identificada por Estados Unidos como Operation Absolute Resolve o Resolución Absoluta, que culminó con la extracción de ambos hacia territorio estadounidense para enfrentar cargos federales, en una movilidad forzada, tomando en cuenta que los jefes de Estado gozan de inmunidad (Becerra, 2026).

Este acontecimiento representa un giro profundo en la trama política regional, tanto por su magnitud como por las implicancias que tiene para la configuración del poder en Venezuela y las relaciones internacionales en la región. Sin embargo, este hecho histórico se produjo posteriormente al periodo en que se realizaron las entrevistas a las personas migrantes venezolanas incluidas en esta investigación, por lo que no fue posible obtener directamente de ellas su percepción sobre este evento dentro del marco temporal del estudio.

Los relatos de las personas mayores venezolanas se atraviesan con la trama sociopolítica de la superestructura gobernante, que nos permiten comprender la migración no como un evento puntual, sino como un proceso de movilidad forzada, prolongada y multicausal, inscrita en trayectorias vitales atravesadas por quiebres estructurales. Desde la perspectiva de las movilidades migratorias, estas experiencias evidencian cómo el desplazamiento no responde únicamente a una decisión individual o económica, sino a un entramado de factores políticos, sociales, emocionales y simbólicos que erosionan las condiciones de habitabilidad del territorio de origen.

pues somos personas de trabajo que vinimos aquí a construir, que vinimos acá producto de una coyuntura económica que se presenta en mi país (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

El curso de vida de los sujetos se entrelaza estrechamente con el curso histórico y social del país de origen, en el cual determinados procesos sociales han generado profundas tensiones estructurales en la población, dando lugar a marcadas divisiones ideológicas. En los relatos se identifica con claridad uno de los principales focos de resquemor del proceso sociopolítico: la partidocracia, entendida como la monopolización de la vida política por parte de un grupo

hegemónico, que clausura la posibilidad de expresión y participación de otras fuerzas políticas. Esta dinámica es vivida y narrada como un progresivo decaimiento de la esfera política.

En este contexto, la movilidad hacia Chile no se configura únicamente como un desplazamiento territorial, sino como una movilidad política y simbólica, asociada a una sensación de liberación. Migrar implica la posibilidad de hablar, opinar y manifestarse sin el temor que imponía el sistema en el país de origen. Así, el movimiento migratorio adquiere el sentido de un tránsito hacia un espacio donde la palabra vuelve a circular, y donde la experiencia política, antes reprimida, puede ser nuevamente ejercida y resignificada.

Sumamente difícil, porque ya se involucraron otros factores que antes no estaban antes, ¿verdad?, o que sí estaban, pero estaban solapados, como es el asunto ya del decaimiento político que ha habido, y que sean inmiscuidos en otros. No es nada más ya lo político, ni hablemos de partidocracia, que es el partido este, que es el otro; no, ya va más allá de eso. No lo voy a nombrar, pero va más allá de eso (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

El decaimiento político agrava las tensiones sociales. La delincuencia, en particular el secuestro y la extorsión, intensifica la sensación de vulnerabilidad y el abandono del Estado hacia sus ciudadanos. Frente a este escenario, las personas tienden a enclaustrarse en sus hogares, lo que genera graves afectaciones en la salud mental, expresadas en depresión y desesperanza.

La movilidad cotidiana se ve progresivamente anulada: los cuerpos quedan sitiados por una violencia no contenida por un Estado fracturado. El terror se apodera de la vida diaria y la casa propia se transforma en una fortaleza, en el único espacio posible de circulación, reduciendo la movilidad al perímetro doméstico y convirtiendo el habitar en una práctica defensiva.

Lo hicieron primero uno o dos hombres, y después dos mujeres, saliendo del banco. Las mujeres me siguieron. Yo fui al baño y entonces las mujeres me enseñan, pero no sé. Yo... ellos... es raro, que están muy... no, que tenemos unos reales que me gané ahorita, no sé qué. Yo les dije: "Bueno, repártanselo ustedes, yo no quiero nada". Le digo yo. Empezamos así. Entonces, eso me dio una depresión muy, muy tremenda, que no podía salir de mi casa sola. No podía. Tenía... me daba miedo todo, estaba aterrorizada (Sra. Madre, 81 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Eso, no, de ahí en adelante, esto fue ya en el dos mil dieciocho, dos mil catorce. Sí, y de ahí para acá, pues, terrible, que no salía, quería estar a puro durmiendo, como

de una depresión pésima (Sra. Madre, 81 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

El delito de secuestro en Venezuela ha sido sostenido desde 1999, lo que ha conllevado un aumento del 470 % hasta diciembre del 2010, debido a esto, la revista Fortune 500, en su investigación ha puesto a Venezuela en la lista de los países con mayor incidencia, y desde el 2007 ocupando el quinto puesto a nivel global. En Venezuela no existe otro delito que haya proliferado en tal magnitud, como la del secuestro, existiendo 12.000 bandas delictivas que operan en territorio venezolano que se dedican a delitos violentos, de éstas el 30 % se dedica al secuestro. Debido a esto se ha cuestionado el rol del Estado que no ha implementado políticas públicas eficaces que detengan la proliferación y el accionar de estas bandas, no ha equipado y organizado a los cuerpos de seguridad, la policía no cuenta con suficiente personal, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) solo apoya tecnológicamente con casos puntuales, pero no de forma permanente, para poder dismantelar a las bandas organizadas (Espinoza, 2014).

Dejé la casa, no traje nada, porque me dijo: “No traigas ropa, no traigas nada”. Entonces, yo no vi, yo dije: “Bueno, presto un muchacho”, como... pero como estamos acostumbrados a viajar, a mí... yo dije no, me llamó mucho la cuestión. Entonces vengo yo y me vengo al otro día. Le dije a mi asistente, que todavía mi asistente cuida la casa, cuida las cuestiones que tengo allá, y le dije: “Me voy y vengo después”. Y no me dejaron venir más. Fue que hubo una tragedia que yo no sabía, de una mamá de una médico que la mataron, la mandaron por... cobraron por secuestro y eso. Entonces, a mí me dio miedo y me mandaron a buscar, y no me dejaron más. Así es la vida (Sra. Diplomática, 68 años, comunicación personal, 2 de octubre de 2025).

Me vengo a Chile porque me secuestraron un hijo mayor, y hubo... tenía que sacarlo y no lo podía dejar, pues, de allá. Y aquí estoy, trabajo ad honorem con el gobierno, porque no tengo ningún beneficio económico, ni tengo pensión, ni tengo nada. Pero me dedico en cuerpo y alma, como se dice, bien criollo, a los adultos de la tercera edad. Y soy, este, de SENAMA, soy consejera a nivel metropolitano (Sra. Diplomática, 68 años, 2 de octubre de 2025).

La movilidad hacia Chile implicó dejar atrás lo material y desplazarse con lo puesto; la seguridad personal y la de la familia se volvieron más urgentes que cualquier bien. El relato expuesto da cuenta de un abandono casi abrupto del espacio habitado, cercano a una fuga, y de una movilidad

escasamente planificada. Este quiebre marcó un nuevo comienzo, en tanto sus hijos no le permitieron regresar a Venezuela.

Frente a esta imposibilidad de retorno, la señora Diplomática reconfigura su existencia en una tierra lejana, participando y organizándose en clubes de personas mayores. Su movilidad se encuentra, en gran medida, mediada por sus hijos: no existe un libre albedrío respecto de volver a su país, una movilidad controlada por sus hijos. Hay fronteras que ya no se cruzan, no por impedimentos legales, sino por el miedo persistente a la violencia delictiva.

En primer lugar, la movilidad emerge como una estrategia de supervivencia, más que como un proyecto migratorio planificado. Los relatos dan cuenta de secuestros, amenazas, colapso de los servicios básicos, miedo permanente y deterioro del tejido social. Estas condiciones configuran un régimen de inmovilidad forzada en el país de origen: permanecer se vuelve inviable. En este sentido, la migración aparece como una huida del riesgo, donde el cuerpo se convierte en el principal objeto a resguardar. La frase recurrente “no me dejaron volver más” expresa la ruptura abrupta con el territorio, marcando una salida sin retorno inmediato y sin posibilidad de cierre simbólico.

El colapso de los servicios sanitarios y los recurrentes cortes de energía describen una ciudad sitiada, al borde de la desintegración social. Las comparaciones con otros países que han implementado sistemas sociales similares resultan evidentes; sin embargo, se trata de contrastes mayormente superficiales, realizados entre países con trayectorias históricas divergentes. Aun así, la crítica es palpable y atraviesa los relatos como una forma de interpretación y evaluación del presente vivido.

Señora Hechicera: En todos los servicios, en la luz, el agua, se iba el agua, se iba la luz. Por lo menos, yo siempre viví en un sitio bien, de clase media, pero la gente que vive en los barrios, no sé cómo le llaman aquí.

Entrevistador: Barrio.

Señora Hechicera: Bueno.

Entrevistador: Población.

Señora Hechicera: Población. Yo tenía una muchacha que ella me... bueno, este, yo últimamente, antes de todo esto, yo tenía una muchacha que me limpiaba y eso, de una parte, que se llama San Casimiro. Entonces me decían: “No, señora Hechicera, allá nos llega el agua cada quince días, y un racionamiento de luz, bueno, tipo socialismo, tipo

Cuba, pues”. Entonces hay como dos mundos, pues (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

El destino, Chile, es narrado en contraste con el país de origen, especialmente en relación con la estabilidad de los servicios básicos. La ausencia de cortes de agua, luz o transporte no solo se valora como mejora material, sino como un retorno a la previsibilidad cotidiana, elemento central para la sensación de seguridad. Desde la teoría de la movilidad, esto puede leerse como un pasaje desde un espacio de movilidad caótica y amenazante hacia un espacio de movilidad regulada, donde el movimiento cotidiano deja de ser un riesgo.

La señora Hechicera nos describe los acontecimientos del fallido golpe de Estado en Venezuela acontecido el 2002, el presidente Hugo Chaves logra escapar y ser restituido dos días después. La descripción de los sucesos es desde la propia subjetividad, de lo vivido, frente a los disparos y una amenaza cercana no duda en resguardarse con los simpatizantes del chavismo.

Y bueno, yo, cuando llegó Chávez, siempre... nunca estuve a favor de él. Y lo único... pero claro, yo sí iba a todos los eventos, manifestaciones y todo eso. Pero lo que más me dio... fue cuando, en el 2002... que fue cuando Chávez se fue, pero después lo recogieron. Que estábamos en la Torre del Silencio, y entonces ahí sí sentí los tiros, unos tiros. Entonces... había un grupo de banderas rojas, que ellos se... nos dijeron: “Métanse aquí, por las torres”, y eso. Yo estaba con mi hermano. Eso fue lo más. Pero siempre íbamos a... a marchas, a todas esas cosas, Marina, sí, más política. Y también mi otro hijo, son como más... en actividades políticas, pero siempre como oposición (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

Reiteradamente las comparaciones con las institucionalidades chilenas son patentes, en cuanto a Chile es un país garante de un orden constitucional, que mantiene a las fuerzas armadas dentro de los límites de una democracia liberal, en cambio en Venezuela son actores relevantes en la política contingente, administran los asuntos del Estado sin la mayor competencia en administración pública, lo que conlleva a un “desastre”.

Manejan todo. Lo que hizo Chávez... Chávez primero le dio poder a los... porque antes los militares, ellos no votaban y no se metían en el gobierno, es como aquí, pues, ¿ves? Entonces Chávez les dio poder a los militares. Los militares agarraron los ministerios, agarraron todo, y un desastre, pues (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

A pesar de lo prolongado de la crisis, el tránsito adquiere relevancia, no solo como un desplazamiento geográfico, sino de una movilidad emocional y biográfica, en que los hijos juegan un papel relevante en cuanto a la movilidad, podríamos señalar que es una movilidad cargada de sentimientos filiales como emocionales.

A pesar de la crisis, sí, sí, a pesar de la crisis, pero, bueno, qué te digo, si no fuera por mis hijas, la ayuda que ya nos dan a nosotros, a mi esposo y a mí allá, no sé qué sería, pero Dios me bendiga a mis hijas todos los días, que ellas, primero que nada, su papá, su casa, su hogar allá en Venezuela (Sra. Reservada, 70 años, comunicación personal, 6 de septiembre de 2025).

Por lo menos nosotros en Venezuela, pues, concha, la situación cada día se pone peor. Ahorita, ahorita, de verdad, son diez meses que tengo acá. La situación económica ya está muy ruda, como decimos nosotros, muy fuerte. Sí, que si se nos va la luz, que si se quita el agua, que si no hay internet, que si no hay eso, los salarios no alcanzan para nada, ya, pues no. Todo es muy diferente: aquí no se va la luz, aquí no se va el agua, bueno, esas cosas (Sra. Reservada, 70 años, comunicación personal, 6 de septiembre de 2025).

Biografías cargadas de pérdidas: casas abandonadas, bienes dejados atrás, estatus social erosionado, trayectorias laborales interrumpidas. La movilidad se realiza con lo mínimo —“no traje nada”—, lo que refuerza la idea de una migración despojada, donde lo material se sacrifica para preservar la vida. Sin embargo, junto con esta pérdida material, los relatos muestran la persistencia de capitales simbólicos: educación, oficio, experiencia política y sentido de agencia, que viajan con los sujetos y se reconfiguran en el destino.

No obstante, esta llegada no implica necesariamente integración plena. En varios relatos, especialmente el de la señora Diplomática, la movilidad se transforma en movilidad cívica y social, a través del trabajo comunitario, el activismo y la participación en instituciones como SENAMA. Aquí la movilidad migratoria se entrelaza con formas de movilidad política transnacional: la oposición al régimen venezolano, la organización de redes de apoyo y la continuidad del compromiso político más allá de las fronteras. La política, en este sentido, funciona como un capital móvil que se reubica en el país de acogida.

Asimismo, los relatos muestran cómo la movilidad está atravesada por el curso de vida. En personas mayores, la migración implica un quiebre particularmente profundo: se produce en una etapa en que se esperaba estabilidad, descanso o cierre biográfico. La movilidad tardía se vive con ambivalencia: por un lado, como salvación; por otro, como desarraigo radical. La depresión,

el miedo persistente y la sensación de fragilidad emocional que emergen en los relatos dan cuenta de los costos subjetivos de estas movilidades forzadas.

Finalmente, estos relatos evidencian que la migración venezolana no puede entenderse solo como desplazamiento Sur–Sur o como flujo económico, sino como una movilidad transnacional marcada por la violencia estructural, donde los sujetos no eligen tanto moverse como verse obligados a hacerlo. La movilidad se convierte así en una respuesta a la pérdida de soberanía sobre la propia vida cotidiana, y el acto de migrar se inscribe como una práctica de resistencia frente a un orden social colapsado.

En síntesis, desde el enfoque de las movilidades migratorias, los relatos analizados muestran trayectorias de desplazamiento forzado, rupturas biográficas profundas, resignificación del estatus y reconfiguración de identidades en tránsito, donde el movimiento no es sinónimo de libertad, sino una condición impuesta para seguir existiendo.

5.1.2 El Chile Imaginado.

Chile se construye a partir de relatos previos, especialmente transmitidos por familiares. El destino no es desconocido: se imagina antes de llegar, se anticipa, se narra. La movilidad incluye así una dimensión imaginaria que prepara, tranquiliza o resignifica el desplazamiento.

En todos los relatos, la decisión de migrar está profundamente mediada por los lazos familiares, especialmente hijos e hijas. No se migra por un proyecto individual autónomo, sino por una lógica de reagrupación, cuidado y acompañamiento.

Claro, ya mis hijos habían migrado para acá y, entonces, yo, este, ellos me invitaron a que pasara las vacaciones. En realidad, vi la diferencia que había con lo que yo estaba viviendo allá y con lo que se vive aquí, pues. Por lo mismo, tenía ese apoyo, y además tuve ese apoyo, como le digo, de parte del gobierno, que fue fabuloso, y que Dios bendiga a Chile (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

Ah, bueno, mi expectativa acá era, como te dije, soy comunicador social, pero también en Venezuela yo tenía mi empresa de bienes y raíces. Y dije: bueno, puedo hacer un curso de bienes raíces, porque yo sé que, para ser asesor de bienes raíces, hay que hacer un curso en cada país al que se va. Y dije: bueno, llego, hago un curso de bienes raíces, por mi experiencia podía laborar en eso, pero con mi caída ya tengo mucho impedimento de movilidad (Sra. Periodista, 68 años, comunicación personal, 9 de septiembre de 2025).

De Chile yo no sabía nada. Lo único que se veía de Chile era que Andrés Bello, mi compatriota, se había venido para acá. Conocí a Neruda, por supuesto, que todo el mundo lo conoce, y a Violeta Parra. En Venezuela había una cantante que se llama Soledad Bravo y cantaba las canciones de Violeta Parra, pero yo pensé que eran canciones de Soledad; después me enteré de que eran canciones de Violeta Parra. La otra cosa que conocía de Chile era Condorito, que pensaba que era mexicano, y a Miriam Hernández, que tengo que nombrar a Miriam Hernández, porque Miriam Hernández les compone a las cantantes más importantes de Venezuela. Yo juraba que Miriam Hernández era venezolana. De hecho, cuando los chilenos dicen Miriam Hernández, digo: no, esa es de nosotros, Miriam Hernández venezolana (Sra. Miriam Hernández, 65 años, comunicación personal, 5 de septiembre de 2025).

Esta tensión revela que la movilidad no es solo espacial, sino también simbólica: migrar implica despedidas, duelos y negociaciones internas, incluso cuando existen condiciones materiales favorables.

Bueno, me daba como cosa; me provocaba quedarme y me provocaba venirme. Sí, tenía como un encontrón, así como una... ay, cuando me vaya, yo le diga adiós a mi casa. Voy a tener mi casa propia allá, aunque —le digo— mi esposo, mi esposo es italiano, y él mismo hizo una casa que tenía seis pisos, seis pisos, ¿no? Fíjese ahí (Sra. Madre, 82 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

En varios testimonios, la movilidad no aparece como un evento inaugural, sino como una práctica ya conocida. El caso de la Sra. Hechicera muestra una trayectoria marcada por viajes anteriores a Chile desde la infancia y en la adultez, lo que configura una familiaridad con el territorio.

Esta experiencia previa reduce el carácter de ruptura del desplazamiento y transforma la migración en una continuidad de trayectorias, más que en un quiebre radical. La movilidad se construye, así como algo progresivo, acumulativo.

Bueno, es que ya yo era la tercera vez que venía para Chile, entonces yo he conocido... cuando estaba pequeña conocí todo lo que era el norte de Chile, un paseo que hubo. Y cuando vine en el 2019, mi hijo me llevó para el sur, y tengo familia también afuera de Santiago (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

Siempre decía: quiero conocer, quiero conocerla, porque primero, pues, estaban mis hijas. Me dio ansia de venir, claro, porque están mis hijas, pero yo así, viajar a otro país, no, nunca, nunca pensé: “Ah, no, yo voy a ir a Chile, yo voy a ir a Europa”. Yo no, no. Porque como tenía mi hija conmigo, pues, ¿para qué uno iba a salir? Pero ahora sí me gusta, aquí me gusta mucho, es muy tranquilo. Aquí, en el sector donde vivimos, es muy tranquilo y todo eso (Sra. Reservada, 70 años, comunicación personal, 6 de septiembre de 2025).

La movilidad aparece aquí como una respuesta obligada, mediada por contactos y recomendaciones, lo que evidencia la importancia del capital social en la posibilidad misma de migrar.

Yo he viajado mucho, en diferentes países de América, y he estado en otros continentes y todo eso. El choque... ¿qué me hizo venir a mí aquí? Porque resulta que el cónsul de allá de Venezuela, el cónsul chileno, era amigo de mis hijos y, cuando tuvo la cuestión, la tragedia, él les recomendó a mis hijos y llegaron aquí para trabajar en el hospital de Talca (Sra. Diplomática, 68 años, comunicación personal, 2 de octubre de 2025).

En el caso de la Sra. Diplomática y otras entrevistadas, la movilidad no está asociada a la inserción laboral propia, sino a una dependencia económica asumida y legitimada dentro del núcleo familiar.

Esto permite identificar una movilidad marcada por la edad y el género, donde el desplazamiento se produce bajo una lógica de protección y cuidado, más que de productividad económica.

Aquí, no, tú sabes que yo no vine, no revalidé mi título, ninguno. Me dijeron: “Mami, nosotros estamos trabajando, quédate tranquila, vas a vivir tranquila”, y ellos son los que me compraron el apartamento, me mantienen (Sra. Diplomática, 68 años, comunicación personal, 2 de octubre 2025).

Esposa de él, así siempre me hablaban, pero no pensaba nunca si me venía para acá. Hace años, es chilena, la esposa de él (Sra. Madre, 85 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Bueno, yo pensaba algún día ir, pero de paseo, pero a Brasil. Ah, pero acá, Chile no, para decir “no”. Mi esposo también tuvo gente allá, chilena, que, en su casa, como él alquilaba, él tuvo allá personas chilenas. Sí, siempre le alquilaba a pura gente extranjera:

a chilenos, a de eso de República Dominicana, haitianos, sí, trinitarios (Sra. Madre, 85 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Sí, más o menos me imaginaba, porque mis hijas me decían: “Mami, el aeropuerto aquí es inmenso, mami, el aeropuerto no sé qué, la capital aquí, Santiago, es inmensa”. Más o menos tenía visiones de lo que ellas me decían a mí así, por teléfono. Sí, muy bien, bien, bien todo (Sra. Reservada, 70 años, comunicación social, 6 de septiembre de 2025).

5.1.3 Vínculos transnacionales.

La “reunión o reagrupación familiar” halla afirmación en el derecho internacional, como un principio y un valor notable. A pesar de esto no existe un tratado declarado de derechos humanos vinculado con los migrantes en este componente, sin embargo, sus derechos son voces de los derechos humanos que tiene registradas todas las personas, ergo con la particularidad que requiere la situación para un resguardo especial y adicional (Ferrada y Uribe, 2021).

Desde un trasfondo, las redes migratorio se componen en una de las formas de intervenir la migración moderna o contemporánea, como una vasta red de contactos que conectas a familiares, amigos, instituciones, con el país de llegada con el país de origen. Otras de las características que son relevantes en este análisis es el inmenso valor cultural, he ideológico que los migrantes asignan a las redes de familiares y de amigos, ya que les permite sonsacarse y a la vez despojarse en alguna medida de los miedos y tensiones que encarnan los riesgos y el precio de la migración. En esta dimensión también influye la percepción he imagen positiva del país escogido como lugar de llegada, formado por la información que emana de la red. Esta información muchas veces sobrevalora las reales estructuras económicas y de desarrollo del país al cual se quiere llegar. Lo antes expuesto nos muestran la intrincada red como dinamizadoras de la movilidad migratoria, que no solo involucra al sujeto migrante también a una vasta red de familiares como verdaderas "unidades migratorias", en cuanto extienden una serie de estrategias que administran este proceso. Por lo tanto, la migración esté sumergida en un círculo de vínculos que nos señala la presencia de redes sociales (Pesantez, 2006).

En el presente apartado analizamos, las trayectorias móviles migratorias de personas mayores en consecuencia de los relatos recogidos, enfocándonos en las cadenas migratorias, los procesos móviles de los migrantes como la reunificación familiar y los vínculos móviles que despliegan a lo largo del tiempo. Desde nuestro enfoque de las movilidades y curso de vida, asumimos que la migración es un fenómeno que no constituye un hecho aislado, cerrado y estrictamente individual, sino todo lo contrario, es un proceso relacional, pluralista, holístico y sostenido por vínculos

familiares, afectivos e institucionales que configuran y sostienen la propia decisión de migrar como las vivencias mundanas de asentarse en un territorio ajeno.

Los testimonios analizados corresponden a personas mayores cuya movilidad permiten principalmente problematizar visiones socioeconómicas de la migración, y mostrar dimensiones más ocultas en los relatos, como son el cuidado, la dependencia, y la circularidad y la continuación de los vínculos familiares.

En los relatos señala una disuasión familiar, una presión, una red de cuidados que en el país de origen se encuentra frágil, por la migración de los hijos, nietos hacia otros territorios, para volver a componer la red de cuidado a las personas mayores es necesario reunificar a la familia.

Bueno, porque primero se vino mi hijo, mi hijo más pequeño, tiene aquí 10 años, aunque me quedan allá. Y después se vino Marina y mi otro hijo, con el cual yo vivo. Y yo me vine para acá porque me mandaron a buscar. Yo tenía a mi esposo allá, pero la situación, de verdad, estaba muy fea, porque ya uno, a esta edad, jubilado... entonces la jubilación, nada. Entonces, bueno, decidí, me vine para acá hace tres años y medio (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

Ese viaje ya me lo realicé porque mis hijas me pidieron reunificación familiar, y salí, y me vine. La primera vez que vine, vine por tres meses. Bien, el viaje fue muy bien, claro, fue por avión, por supuesto, porque por tierra, pues, mis hijas, ya a la edad de uno, pues mis hijas no... dicen: "No, mi mamá no". Ellas hacen el deber y me compran pasajes en avión. Entonces, viajé bien, superbién, bendito Dios (Sra. Reservada, 70 años, comunicación social, 6 de septiembre de 2025).

Una de las características centrales de esta cadena migratoria es la participación de personas mayores, cuya movilidad no está centrada en la inserción laboral, o la generación de ingresos, sino al cuidado y acompañamiento familiar. Escondido en los relatos las personas mayores señalan tareas domésticas de cuidado, y soporte cotidiano para el cuidado mientras los hijos se desempeñan en trabajos fuera del hogar.

Así mismo las personas mayores ocupan una posición de dependencia económica, sostenida por sus hijos, quienes proveen vivienda, manutención, y apoyo emocional y material. Esta dependencia económica no aflora como un problema en sí, en los relatos, sino como parte de la reorganización de roles que se había fracturado por la migración de los hijos. La movilidad en este contexto, redelimita las dinámicas familiares, y resignifica la vejez como un proceso activo en términos afectivos y de cuidado.

Sí, el próximo año, porque yo, pues, yo vengo y estoy tres, cuatro meses para ayudarlas a ellas por el trabajo de ellas. Yo estoy aquí en la casa, les cocino, estoy pendiente de la casa y eso. Ellas trabajando y vienen a almorzar y, por lo menos, ya ve, yo les tengo la comida hecha al almuerzo y eso, las atiendo.

Entrevistador: Cuida a sus nietos.

Más que todo, por atender a mis hijas (Sra. Reservada, 70 años, comunicación personal, 6 de septiembre de 2025).

Los discursos de las personas mayores nos evidencian que las redes familiares operan como una verdadera infraestructura migratoria, supliendo funciones que en otros contextos tendría que asumir el Estado. Los vínculos filiales avalan la posibilidad de alojamiento, compra pasajes, gestiona trámites, orienta en el territorio y ofrece contención emocional.

La posibilidad misma de emigrar siendo persona mayor, está condicionada por la existencia de esta red, sin esta la migración en la vejez sería difícil de sostener. Por lo tanto, las cadenas migratorias no solo vinculan lugares y personas, sino que construyen las condiciones materiales y emocionales para que el proceso de movilidad se produzca.

Mi nombre es Sra. Diplomática, tengo... voy a cumplir ahorita 68 años. Vengo de Venezuela, tengo aquí siete años que me quedé definitiva, pero ya yo tenía 12 años yendo y viniendo porque tengo un hijo en Estados Unidos. Son médicos allá y tenía médicos aquí. Entonces, iba y venía hasta que me quedé. O sea, no regresé a Venezuela más por problemas de cómo estaba la situación. Me quedé aquí, me compran mi casa y todo eso, me quedo aquí. Sí, tengo cuatro hijos, todos universitarios. Están dos que trabajan aquí; uno trabaja con Boston Scientific, son de Norteamérica, trabajaba y le dieron la responsabilidad aquí en Chile; y hay otro que trabaja con Walmart también, es de Estados Unidos, son empresas norteamericanas. Es ingeniero civil; la cuarta es contadora y abogada (Diplomática, 68 años, comunicación personal, 2 octubre de 2025).

En los relatos, Chile se configura como un nodo central y estable dentro de la cadena migratoria. No se elige el país por sus características abstractas, sino porque allí ya están los hijos, la familia, la red. La reiteración de la idea "porque mi hija estaba aquí" sintetiza esta lógica.

Chile se vuelve el lugar donde la cadena se consolida, donde el asentamiento es posible y donde la migración adquiere un carácter más definitivo. El país de destino no es intercambiable: es el espacio donde se reconstituye la vida familiar.

Y Sr. Químico ¿usted es casado, vino con su señora?

Sí, tengo mi señora.

¿Hijos, ¿cuántos hijos tiene?

Tengo dos hijos.

¿Los dos acá?

Sí.

Entonces, usted vino siguiendo como a la familia.

Cómo, siguiendo a toda la familia, sí, señor.

¿Y si su familia se hubiera ido a Argentina, usted hubiera ido a Argentina?

No sé, porque no lo puede experimentar, aunque Argentina, pues, también es un pueblo fabuloso y atento, porque sí ya los he visitado. Pero aquí fue donde me acogieron con más... sí, claro, porque yo, este, envié para acá, pues. No es que no haya otros países que tengan la atención como la que tengo aquí también, pues sí podría ser (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

Las movi­lidades descritas no corresponden a migraciones definitivas desde el inicio. Por el contrario, los relatos muestran movi­lidades escalonadas y circulares, manifestadas por idas y vueltas, estancias temporales y visitas que se prolongan en el tiempo, lo cual en el tiempo se transforman en asentamientos permanentes.

Soy comunicador social, tengo dos hijos. Una, mi hija, vive aquí en Chile, tiene nueve años en Chile. Vine a Chile porque, precisamente, vine a verla; vine por una reunificación familiar con mi esposo (Sra. Periodista, 68 años, comunicación personal, 9 de septiembre de 2025).

Sí, vivo en la comuna de Las Condes, en la casa de mi hija, como llegada, desde el 2016. Las Condes, aunque ustedes no lo crean, es la cuarta comuna con mayor cantidad de migrantes, de acuerdo a las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y del Servicio Nacional de Migraciones (Sra. Miriam Hernández, 65 años, comunicación personal, 5 de septiembre de 2025).

Para cerrar, ¿por qué fue Chile y no otro territorio?

Porque mi hija estaba aquí (Periodista, 68 años, comunicación personal, 9 de septiembre de 2025).

Porque ellos se vinieron para acá, pues ya, sí, para seguirlos. Ya apenas para seguirlos, para venir uno de los hijos. Yo voy a decir una palabra, no sé cómo se llama... Para la mamá, si el hijo se va al infierno, uno va a buscarlo allá, porque es una cosa, no sé, es una cosa muy grande ¿Usted es papá o no? (Sra. Madre, 85 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Bueno, a mí me va muy bien porque también tengo la ventaja de que mis hijos... yo tengo tres hijos y su padre era chileno, entonces eso también me... ellos tienen familia aquí, entonces eso también me ha ayudado (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

Estas movilidades circulares permiten probar el destino, evaluar condiciones y sostener vínculos con el país de origen, hasta que factores externos —crisis, edad, documentación— interrumpen el retorno y consolidan la permanencia.

La movilidad se construye como un proceso abierto, flexible y revisable. La decisión de no retornar al país de origen suele estar mediada por factores externos —crisis estructural, dificultades económicas, problemas de documentación— más que por una planificación inicial de permanencia. Estas movilidades permiten comprender la migración como una experiencia progresiva, donde el arraigo se va construyendo en el tiempo y no se define de manera inmediata.

Pues, mire, hijo, yo siempre vengo por tres meses, sí, pero lo que pasa es que ahorita me he demorado porque mi RUT se me venció en marzo, y se metió eso en febrero y no me ha salido. Entonces, como no me ha salido, pues no he regresado a Venezuela, porque regresar, puedo regresar, pero para entrar después me cuesta, y aquí tengo mis hijas y mi nieta (Sra. Reservada, 70 años, comunicación personal, 6 de septiembre de 2025).

Los relatos analizados configuran un entramado de desplazamientos que no puede entenderse como decisiones individuales aisladas, sino como parte de cadenas migratorias familiares, sostenidas en el tiempo y activadas por vínculos afectivos, condiciones estructurales y redes de apoyo transnacionales.

El análisis de los relatos permite afirmar que las migraciones observadas se estructuran fundamentalmente a través de cadenas migratorias familiares, donde la reunificación y las movilidades escalonadas ocupan un lugar central. Estas trayectorias están atravesadas por la

edad, el cuidado, la dependencia y la reciprocidad intergeneracional, y se sostienen en redes familiares que actúan como soporte material y simbólico del proceso migratorio.

Más que decisiones individuales orientadas al progreso económico, las movilidades analizadas responden a lógicas relacionales, afectivas y de protección, en las que migrar significa, ante todo, seguir a la familia y mantenerse juntos.

5.1.4 Organización del viaje.

Ateniéndonos a los relatos, es posible identificar que los tránsitos hacia Chile no estuvieron, en muchos casos, cuidadosamente organizados. En las narraciones se evidencia un apuro por salir del país, marcado por contextos de urgencia y necesidad. Las decisiones de transitar no fueron aisladas ni individuales, sino que se pensaron y activaron desde otro territorio. En este proceso, los hijos vuelven a ocupar un rol preponderante: son quienes gestionan la compra de pasajes, orientan los desplazamientos y participan activamente en la definición de los países hacia los cuales deben movilizarse sus familiares.

Lo organicé... bueno, mis hijos me mandaron para el pasaje. Yo, en las primeras de cambio, por decirlo así, estuve sacando mi visa de responsabilidad democrática. En aquel entonces se sacaba una visa de responsabilidad democrática con vínculo familiar. Por cierto, no la pude esperar porque ya tenía los pasajes con Javi y me vine así. Pero yo traté de organizarme para llegar en una condición migratoria, pues, legal, pues, y como debe ser (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

La premura por salir de Venezuela, ya sea por la coyuntura social o por la vulnerabilidad de la que son víctimas las personas mayores frente a la delincuencia organizada, lleva a que la familia tome decisiones apresuradas y cargadas de ansiedad, en las que la madre debe huir del país. Estas decisiones suelen tomar por sorpresa a la persona mayor, quien se moviliza con lo justo, con lo prescindible, llevando únicamente la información y los recursos necesarios para poder llegar a otro territorio.

Cómo lo organicé... no, fue que, o sea, hubo una tragedia. Mis hijos me dicen, de un día para otro, me dicen: "Mira, Zorey, mira, mami", que ellos estaban aquí, había tres aquí y luego ahorita uno está en Estados Unidos. "Vente a Chile", de un día para otro. Yo dije: "Ah", pero yo no agarré la maleta ni nada, y me dice: "No, vente, nos vemos". Yo, al otro día, agarré mi cartera y me vine sin nada (Sra. Diplomática, 68 años, comunicación personal, 2 de octubre de 2025).

De los relatos se desprende que los hijos u otros familiares que ya se encontraban en Chile asumieron un rol decisivo en la toma de decisiones migratorias de sus padres. Fueron ellos quienes gestionaron el traslado y activaron la movilidad hacia Chile, configurando a Chile como la única opción posible. En este contexto, las personas mayores no tuvieron margen para elegir el destino de su desplazamiento, sino que se movilizaron siguiendo la direccionalidad impuesta por la red familiar.

Los viajes se organizaron en plazos muy acotados y bajo condiciones de premura y angustia, lo que incidió directamente en las materialidades de la movilidad. La urgencia del desplazamiento limitó la posibilidad de trasladar objetos, pertenencias o bienes significativos, reduciendo el equipaje a lo estrictamente necesario para el tránsito y la llegada al nuevo país.

5.1.5 La movilidad hacia Chile y sus materialidades.

Las movilidades se caracterizaron por ser mayoritariamente aéreas, lo que permite inferir que las personas que transitaron lo hicieron, en general, con su documentación en regla. En varios casos, el ingreso al país se realizó bajo la categoría de turistas; sin embargo, fue a partir de la mediación de los hijos que se fue configurando la posibilidad de instalarse en el país visitado como una opción más favorable que el retorno al lugar de origen.

Vine por avión.

Ya, ¿y cómo fue el trámite?

El trámite fue sencillo, porque para ese entonces, pues, bueno, todavía no habían cambiado las condiciones por vínculo familiar. Obtuve mi visa y venía realmente no a quedarme, como le decía, vine como turista. Pero después que vi que todo era diferente, lo que pasaba aquí con lo que me pasaba allá, pues, preferí tener más calidad de vida, y eso la conseguí, pues.

¿Y cómo es el cambio de turismo a residente, de turista a residente?

Ese cambio de turista a residente, pues, de turista me venía... bueno, me moví por muchos sitios, me recreé, y después, cuando pensé ya en volver, pues, mis hijos me dijeron... bueno, no la verdad, sino me hicieron saber desde allá solo que era todo más difícil, ¿verdad?, que, si estamos aquí, todos luchamos juntos. Y en realidad estamos luchando juntos porque conseguí trabajo aquí y eso, pues, me fortalece y nos da un cambio de vida totalmente diferente, que es la que estamos viviendo allá (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

Podemos señalar que las personas mayores no tuvieron tiempo de organizar su desplazamiento en la dimensión de las materialidades. No hubo margen para escoger pertenencias significativas ni objetos con alta carga afectiva, aquellos que suelen activar recuerdos y anclajes con el lugar de origen. La movilidad se realizó únicamente con lo básico, lo imprescindible para el tránsito, evidenciando nuevamente la premura que marcó la salida.

¿Y trajo algo material de Venezuela, algo significativo?

No, traje una maleta con tres cositas, porque era lo único que nos permitían traer. Y sí, traje unos dólares, por supuesto, todo lo que vendimos, pero traer, traer... (Periodista, 68 años, comunicación personal, 9 de septiembre de 2025).

La movilidad aérea, por su rapidez y comodidad en el tránsito —al permitir cubrir extensos territorios en pocas horas—, se configuró como el medio de transporte predilecto para el desplazamiento hacia Chile. No obstante, el quiebre se produce al momento de la llegada. En el caso de la Sra. Miriam Hernández, podemos inferir que su salida de Venezuela estuvo motivada por razones de índole política; sin embargo, en Chile no le fue concedido el estatus de refugiada. La Sra. Miriam Hernández plantea que el Estado chileno, a través de las instituciones migratorias, no logra dimensionar la magnitud de la crisis que enfrentan los venezolanos en su país de origen. Su relato es el único que señala un tránsito planificado hacia Chile; aun así, dicha planificación no se tradujo en el reconocimiento del estatus migratorio que ella esperaba.

Yo vivía a 40 minutos de Caracas, en una ciudad que se llama La Victoria, y yo no tuve ninguna... o sea, yo me vine por el aeropuerto, no tuve que pasar por el desierto ni nada de eso. O sea, no fue traumática la salida. El trauma vino después que llegué aquí, porque yo llegué un día y al siguiente día tenía auto detención, porque te estoy diciendo, yo era venezolana y política. Traté de optar al sistema de refugio, pero Chile no les da refugio a los latinoamericanos, son muy pocos los que logran esa figura. Generalmente los refugios se los dan a la gente que viene de, no sé, de Afganistán, de la guerra de Ucrania, de Europa, pero a los chilenos no les gusta mucho la gente de los países latinos. Entonces, bueno, tuve que optar por el proceso regular. Pero la salida, en realidad, no fue traumática, porque yo vine con una salida planificada. No sabía qué me iba a tener que quedar como me ha pasado, pues. Estoy aquí desde el 2016 (Sra. Miriam Hernández, 65 años, comunicación personal, 5 de septiembre de 2025).

Podemos señalar que el tránsito hacia Chile adquiere connotaciones épicas, inesperadas e incluso fantásticas. Presumimos que la movilidad de la Sra. Madre hacia Chile fue, en gran medida, insospechada. Este desplazamiento no se realizó en soledad, sino que estuvo

acompañado por un sujeto no humano: su gata. En este punto resulta relevante destacar que las materialidades no figuran de manera explícita en su relato; sin embargo, la presencia de la gata sí emerge con fuerza, lo que permite inferir que esta constituía su pertenencia más significativa. La centralidad otorgada al animal evidencia una jerarquización afectiva de las materialidades, donde el vínculo emocional prevalece por sobre los objetos materiales convencionales.

Desde que salí de allá, ¿cómo era? Para mí fue como una fantasía muy bonita, mi salida. Me ha llegado todo y aquí me he adaptado bien. Todas acá me han tratado muy bien (Sra. Madre, 82 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Ah, sí, ese era lo mío, pero tenía personas allá conmigo que me ayudaron muchísimo. La muchacha que estaba conmigo fue la que se hizo cargo de eso y yo hablaba con ella, pero ella fue la que me ayudó. Mi gata y venir a encontrarme con mi hijo, porque eso era lo que yo quería, estar aquí, sí (Sra. Madre, 82 años comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Nuevamente podemos identificar la premura en la salida, así como decisiones tomadas principalmente por los hijos. Podemos inferir que la movilidad de la Sra. Nora se realizó en solitario, posiblemente debido al delicado estado de salud de su esposo, lo que le habría impedido emprender el viaje. El cónyuge de la Sra. Hechicera no logró concretar la movilidad hacia Chile, pues falleció antes de que pudieran reunificarse. La ausencia de tiempo para organizar el traslado permite reflexionar sobre cómo la condición de salud del esposo configuró tanto los límites de la movilidad como las materialidades posibles de ser transportadas, evidenciando una migración marcada por la urgencia y la fragilidad.

Bueno, porque primero se vino mi hijo, mi hijo más pequeño, tiene aquí 10 años, aunque me queda allá. Y después se vino Marina y mi otro hijo, con el cual yo vivo. Y yo me vine para acá porque me mandaron a buscar. Yo tenía a mi esposo allá, pero la situación, de verdad, estaba muy fea, porque ya uno, a esta edad, jubilado... entonces la jubilación, nada. Entonces, bueno, decidí, me vine para acá hace tres años y medio.

¿Vivió con su esposo acá?

No, ese murió. Ese murió estando yo aquí; yo me lo iba a traer, pero falleció allá (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de septiembre de 2025).

En el siguiente relato se destaca la relevancia de los pasajeros no humanos y la importancia trascendental de que estos viajen junto a la persona mayor. Su gato y su perro la acompañan en la movilidad, compartiendo el mismo destino migratorio. Al igual que en los relatos anteriores, las

materialidades convencionales no ocupan un lugar central; sin embargo, los compañeros no humanos adquieren una significación crucial. Esta centralidad es tal que acompañan a la migrante en el trayecto, mientras que su esposo no logra concretar la movilidad y fallece esperando reunificarse, lo que evidencia una jerarquización afectiva donde los vínculos no humanos se imponen sobre otras posibilidades de traslado.

No, yo vine en avión, venía con mi visa. Claro, incluso me traje al perro y al gato.

¿Y cómo fue traerse al perro y al gato?

Bueno, tuve que comprar su pasaje. Al perro lo metieron en la maleta y yo me vine al lado con él.

¿Y al perro compró un pasaje?

Claro, se compra pasaje, cien dólares cada uno, el pasaje, cien dólares.

Señora Nora, ¿y de las cosas materiales que tenía usted en Venezuela, ¿qué se trajo?

Yo normalmente traje la maleta.

¿Con ropa? ¿Y ellos, cómo se llaman?

Él se llama Feli y el perro se llama Bobby (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de septiembre de 2025).

En el posterior relato podemos indicar que el discurso de la Sra. Hechicera se centra en sus mascotas y en el tránsito que estas debieron atravesar en la aduana chilena. Las penurias vividas por la Sra. Hechicera durante la movilidad aérea no adquieren relevancia en su narración; en cambio, los procesos experimentados por su gato y su perro se configuran como centrales. Ello da cuenta de la importancia del vínculo emocional y afectivo con sus mascotas, las cuales se constituyen en materialidades vivas que acompañan y resignifican su experiencia migratoria.

Fue bueno. Lo único, que yo venía con el perro y el gato y nadie me ayudó, nadie me ayudó. Entonces me detuve varias veces porque tenía que identificar los animales.

¿Y cómo fue esa identificación animal?

Yo tuve que sacar unos permisos allá en Venezuela, tuve que vacunarlos, todas esas cosas. Tenía que tener todas esas vacunas y un chip también. Entonces, cuando yo llegué aquí, tuve que enseñar todos los papeles de ellos. Es como uno, ese era su pasaje.

¿Tuvo que pasar por el SAG para ver si estaban sin virus, cosas así?

Tenía que venir ya vacunado (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

El relato de la Sra. Diplomática, es muy similar a los ya expresados anteriormente, hijos que transitaron previamente, construyeron redes de apoyo y estructuras materiales, para que sus padres puedan movilizarse más adelante. En el relato tampoco hay significados por lo material. Por otro lado, la retención de la movilidad fue decidida por sus hijos.

Sí, me mandaron. O sea, yo iba y venía. Yo viajaba sola, iba y venía porque no había la visa, no había ningún problema, entraba y salía. No, no teníamos ningún... yo iba y venía, me estaba un rato aquí, me iba para otro lado y seguí andando. Pero aquí estaban mis hijos, del otro lado estaban los otros. Entonces, poco a poco, la última vez sí me vine sola, como siempre. Ya estaba acostumbrada a eso (Sra. Diplomática, 68 años, 2 octubre de 2025).

En el análisis conjunto de los relatos antes expuestos, podemos inferir algunas hipótesis. La movilidad hacia Chile se produjo, en su totalidad, por vía aérea, debido a la comodidad y rapidez que implica este tipo de desplazamiento, facilitado además porque los hijos asumieron los costos del traslado. La decisión de movilizarse hacia Chile no fue tomada por las personas mayores, sino por sus hijos, quienes habían emigrado previamente y creado las condiciones materiales y relacionales para que sus padres viajaran posteriormente. En algunos casos, las personas mayores arribaron con una movilidad inicialmente concebida como transitoria, pero fueron persuadidas por sus hijos para permanecer en territorio chileno. En cuanto a las materialidades, estas no emergen como objetos centrales de importancia: se trasladó principalmente ropa y bienes fácilmente transportables. En contraste, las mascotas adquieren un rol primordial en la experiencia de movilidad, constituyéndose en una preocupación central del viaje, lo que implicó la gestión de visados, controles médico-veterinarios y el cumplimiento de los requisitos del SAG para poder transitar sin inconvenientes junto a ellas.

5.1.5 Llegada.

La llegada contiene las primeras impresiones del proceso migratorio, las cuales pueden ser positivas o decepcionantes; pueden demoler las expectativas previamente construidas o constituirse en la primera etapa de un nuevo porvenir. Asimismo, representa el primer hábitat en la nueva ciudad, implicando el reconocimiento del barrio, de sus dinámicas y de sus estructuras urbanas. Muchos de los relatos contienen discursos asociados a cambios en las materialidades y en los espacios de movilidad, tales como el paso de viviendas amplias a departamentos más pequeños, ubicados en barrios altamente transitados, transformaciones que quedan claramente reflejadas en las narrativas analizadas

Bueno, yo es que llegué, fui primero, he estado en edificios, en departamentos. Llegué inicialmente y viví por Santa Elena 1275, eso es por allá, cerca de Vicuña Mackenna, por ahí estuve. Eso fue específicamente en Santa Elvira con Alonso Valle. En Alonso Valle no, Santa Elvira con Padre Orellana. Ahí llegué por primera vez (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

Nuevamente, en los relatos de las personas mayores, analizamos su movilidad en relación con la movilidad de sus hijos; el traslado se produce, de manera recurrente, en función de decisiones tomadas por estos últimos. La movilidad y las formas de habitar quedan supeditadas a las expectativas de los hijos: “vas donde yo voy” se configura como una consigna implícita. Asimismo, en los relatos se observa que los espacios de la vivienda son compartidos por una familia extensa, donde cohabitan ascendientes y descendientes de un mismo núcleo familiar. En una primera aproximación al habitar la vivienda inicial en la nueva ciudad, no es descartable señalar la posible existencia de condiciones de hacinamiento.

No, la razón es el cambio, porque mis hijos, pues, se iban cambiando. Mi hija siguió allá, pero después mi hijo... estuve en un primer momento con mi hija, después estuve otro tiempo con mi hijo, después mi hijo se mudó solo, me fui con él, y ahorita estamos acá mi señora y yo, mi señora, yo y mi suegra, porque también mi suegra se vino, la señora ya mayor (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

Como señalábamos en el relato anterior, la llegada no cumple las expectativas previamente construidas. Una lesión sufrida el primer día significó reorientar todo el futuro cercano y, al mismo tiempo, devela que las personas mayores no solo migraron desde una situación socioeconómica compleja, sino que también arribaron con la expectativa de desempeñar roles de cuidado hacia sus nietos, así como funciones domésticas. La caída imposibilitó la movilidad, lo que implicó que la persona mayor requiriera cuidados por parte de sus hijos, fracturando el rol que se le había asignado antes de su llegada a Chile. Desde la perspectiva del curso de vida, este evento crítico puede interpretarse como un punto de inflexión que reconfigura las trayectorias de movilidad, dependencia y agencia en la vejez migrante.

Desde el curso de vida podemos ver, que las personas mayores pueden tener muchos puntos de inflexión, en un pequeño espacio de tiempo, esto puede significar para el sujeto angustias y expectativas truncadas.

Sí, de hecho, fui operada el mismo día que llegué, hace cuatro años atrás, porque me caí el mismo día que llegué. Me pusieron una prótesis, bueno, no una prótesis como tal, sino una placa, y bueno, aquí estoy.

Entonces, el primer día que llegué no fue muy bueno.

No, para nada.

¿Y cómo fue esa experiencia de la caída?

Muy fuerte, muy fuerte. Venía con otras expectativas, venía a ayudar a mi hija, a atender a mis hijas, y más bien ella fue la que terminó cuidándome a mí, con mi esposo (Periodista, 68 años, comunicación personal, 9 de septiembre de 2025).

Insertarse en un nuevo territorio implica no solo reconocer y familiarizarse con los espacios cotidianos —como barrios, comercios y servicios locales—, sino también integrarse a los sistemas institucionales que regulan la vida social. Este proceso supone vincularse con la red estatal para ser reconocido como sujeto que habita un determinado espacio social y territorial, lo que, en términos prácticos, se traduce en la asignación de un número de identificación. Desde la perspectiva de la movilidad y el curso de vida, este tránsito institucional constituye una transición clave, ya que posibilita —o limita— el acceso a derechos, servicios y formas de participación social, configurando nuevas condiciones de arraigo y pertenencia en la trayectoria migratoria de las personas mayores

Nada más tuve un inconveniente cuando iba a renovar el RUT, ¿verdad?, que me duró como año y medio para renovarlo, porque hubo un problema ahí, que pensaban que yo había salido de Chile. Entonces, que cuando hubiera regresado... yo nunca salí. Entonces tuve ese problema, tuve que ir varias veces al registro (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

Habitar espacios más reducidos puede implicar no solo situaciones de hacinamiento, sino también la aparición de tensiones internas y roces cotidianos que, en ocasiones, derivan en conflictos domésticos. Estas fricciones se intensifican especialmente cuando la persona ha desarrollado su trayectoria vital en entornos que podía controlar y organizar de manera autónoma, manteniendo dominio sobre sus tiempos, rutinas y dinámicas del habitar.

¿Aquí? No, yo llegué a Ricardo Lyon, en Providencia, porque ahí vivía mi hijo. Entonces yo llegué a su casa, con su esposa y eso. Pero como no me gusta vivir así, como muy dependiente, entonces tenía otro hijo que estaba viviendo en una habitación,

que es con el que yo vivo. Entonces me mudé por aquí mismo a un apartamento de una habitación. Ahí duré tres años, y yo aquí tengo dos años (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

Los patrones presentes en los relatos se repiten de manera constante. Las decisiones tomadas por los hijos no solo atañen a la movilidad, sino también a las materialidades que configuran el habitar, lo que ha propiciado el acceso a una vivienda, aunque en el marco de una vida más dependiente en términos del pecunio administrado por ellos. Asimismo, en relatos anteriores se evidencia que las penurias económicas experimentadas por los hijos derivaron en la necesidad de compartir la vivienda con otros integrantes del grupo familiar.

Llegamos cinco, ajá, y después mi hija compró apartamento en Providencia, compró apartamento en Ñuñoa, y bueno, nos fuimos regando. Cuando llegamos, llegamos a liquidar, no había bienes para comprar, o sea, no había... Llegamos, o sea, no se había hecho nada. Sino cuando después se estabilizaron ellos. Entonces fueron escogiendo las comunas donde podían comprar y que se estuviese viviendo bien. Desde Ñuñoa hasta Providencia, que hasta ahí llegaba nuestra parte económica (Sra. Diplomática, 68 años, comunicación personal, 2 de octubre de 2025).

Los relatos muestran que la migración introduce una ruptura en el curso de vida esperado. Personas que ya se concebían en etapa de retiro, descanso o cierre biográfico, se ven obligadas a reaprender, adaptarse, tramitar documentos, trabajar, cuidar nietos o reconfigurar sus roles familiares. La migración reactiva capacidades y redefine la vejez como una etapa aún abierta y dinámica.

5.1.6 Cuerpos rejuvenecidos.

La movilidad hacia Chile conllevó la reconfiguración de cursos de vida que ya estaban proyectados hacia la vejez, tales como la jubilación, el retiro laboral y la expectativa de una vida más pausada. Estas trayectorias se encontraban asociadas al reconocimiento de que los cuerpos, en la etapa de la vejez, tienden a volverse más frágiles y propensos a enfermedades propias del envejecimiento.

Sin embargo, la llegada a Chile implicó la reanudación —o incluso el inicio— de procesos laborales que habían sido interrumpidos en su país de origen. El descanso proyectado dio paso nuevamente al trabajo, configurando un proceso de resignificación del envejecimiento, en el cual se observa una suerte de rejuvenecimiento forzado. En este escenario, el cuerpo es presionado

a mantenerse activo productivamente, muchas veces en tensión con los límites físicos propios del ciclo vital.

Para mí fue novedoso, por cuanto nunca pensé que después de mis 60 años — ahorita tengo 70—, a mis 64 años, llegué yo aquí a Santiago de Chile, a la capital, pues, fuera a ser algo tan lleno de, yo diría, de sorpresas, de cosas nuevas para mí, que nunca las había vivido. Cuando yo tenía ya mi programa hecho, que iba a trabajar ya hasta los 64, 65 años, porque ya tenía mi jubilación hecha prácticamente, trabajando tanto en la administración pública como ejerciendo el derecho particular. Bueno, entonces, por mi condición, pues, por las condiciones del país que vivimos allá... Entonces hay que mirar: mis hijos vinieron para acá, yo vine de vacaciones, me quedé (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

Al enfrentarse a nuevas condiciones de vida, Sr. Químico se vio impulsado a desarrollar estrategias de adaptación frente a una realidad distinta. En una etapa del curso de vida en la que las disposiciones identitarias tienden a rigidizarse, Sr. Químico debió adoptar prácticas basadas en el pluralismo y la tolerancia, con el fin de ajustarse a los cambios que implicaba su proceso de movilidad. Esta reconfiguración resultó fundamental para evitar procesos de obsolescencia social, particularmente en el ámbito laboral, donde las exigencias de flexibilidad y actualización permanente tensionan las trayectorias previas.

No me siento tan alejado, pues, claro, sí es verdad, eso es correcto. Pero, de todas maneras, vuelvo y le digo, el ser humano debe tener la capacidad de adaptación, y si no la tiene, desarrollarla. Porque nosotros no sabemos dónde vamos hasta que no llegamos. Y fíjese, ¿cuándo iba yo a pensar que, pues, ya viviría esto, mis últimos años de mi vida? Nunca me llegué a imaginarlo. Sin embargo, aquí estoy viviendo. Entonces debemos adaptarnos a las circunstancias, porque muchas veces las circunstancias no se adaptan a uno. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a ellas. Y eso es lo que yo he hecho, y lo promuevo en mi núcleo, con las personas con las que me reúno, con venezolanos, que a veces dicen: “No, que yo me quiero ir, que yo estoy...”. Y yo les digo: “¿Pero ¿qué te pasa? ¿No te adaptas? ¿Por qué no te adaptas?”. Porque veo que nosotros, en la condición en que estamos, volver y no tener allá un apoyo es sucumbir (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

Las estrategias de supervivencia evidencian la emergencia de habilidades previamente ocultas o latentes, las cuales permiten a las personas mayores adaptarse no solo a los cambios culturales, sino también a desempeñar trabajos o asumir roles que, en su Venezuela natal, no realizaban.

En este contexto, la movilidad migratoria activa procesos de reconfiguración personal y laboral, obligando a los sujetos a desplegar competencias que permanecían dormidas en etapas anteriores de su curso de vida.

En los migrantes se observa, de manera recurrente, un espíritu emprendedor y una capacidad de acomodarse a fenómenos culturales disímiles al propio, lo que posibilita su inserción en nuevos escenarios sociales y económicos. Así, la movilidad no solo implica un desplazamiento territorial, sino también una transformación subjetiva y práctica, en la que los individuos reformulan sus trayectorias vitales mediante la adaptación, la reinención de saberes y la construcción de nuevas estrategias para sostener su vida cotidiana en el país de destino.

La experiencia de migrar a Chile, para mí, ha sido positiva, porque uno, cuando está fuera de su país, descubre capacidades que no sabía que tenía. Y aquí estoy haciendo cosas que en mi país no hacía, y se da uno cuenta de todas las potencialidades que tiene el ser humano, que al final no desarrolla porque está en una zona de confort. Y al salir de esa zona de confort, pues, se nos obliga a replantearnos la vida y a buscar nuevas formas de vivir, de trabajar, de ayudar (Miriam Hernández, 65 años, comunicación personal, 5 de septiembre de 2025).

A partir de los relatos previamente analizados, es posible inferir que las personas mayores migrantes debieron adaptarse a las nuevas condiciones que el territorio de destino les imponía. En este proceso, se observa la presencia de un espíritu emprendedor, una capacidad de acomodarse a nuevas expectativas y una resiliencia característica de la experiencia migratoria.

Estas habilidades han sido tradicionalmente asociadas a un perfil migrante joven y audaz, más que a personas en etapas avanzadas del curso de vida. Sin embargo, los relatos analizados cuestionan y tensionan ciertos prejuicios presentes en las teorías migratorias, particularmente aquellas que tienden a situar a las personas mayores en posiciones de pasividad o dependencia.

Si bien es innegable que el envejecimiento suele conllevar la aparición de enfermedades geriátricas y un progresivo deterioro físico, desde el punto de vista cognitivo y subjetivo los testimonios recogidos evidencian una disposición marcada por el optimismo, la capacidad de aprendizaje y la apertura a la reconfiguración de sus trayectorias vitales. En este sentido, la movilidad en la vejez no solo representa un desafío biográfico, sino también un espacio de resignificación de capacidades, expectativas y proyectos de vida.

5.1.7 Percepciones de la república.

Los migrantes, la primera coyuntura social y sanitaria, que vivenciaron fue la pandemia por COVID-19, esta situación no solo puso en evaluación a la red sanitaria por parte de los nacionales, también a los migrantes mayores, que en esas circunstancias de pandemia eran la población vulnerable. El apoyo de la red primaria de salud, como los otros estamentos del Estado en contener la pandemia, fue evaluada favorablemente por la población mayor migrante venezolana. Es importante también señalar que debido a la crisis social de Venezuela la red pública de salud se encontraba menguada y frágil, por la migración de los profesionales de la salud.

Asimismo, es importante señalar que, debido a la crisis social y económica en Venezuela, la red pública de salud de ese país se encontraba debilitada y frágil, en parte por la migración masiva de profesionales de la salud, lo que incidió en las comparaciones que los migrantes establecen respecto de su experiencia sanitaria en Chile.

Actualmente, en el segundo Gobierno de la presidenta Bachelet, se logró construir la Política de Migrantes Internacionales en Salud que es fruto de un proceso participativo, realizado en etapas, donde se abordó la urgencia de disminuir las barreras de acceso de esta población y la necesidad de garantizar sus derechos en salud en igualdad de condiciones a la población chilena, en concordancia con el marco internacional de Derechos Humanos suscrito por Chile (Ministerio de Salud [MINSAL],2018, p. 7).

Pero hemos recibido aquí nosotros, los adultos mayores —porque hay muchos con los cuales yo me he comunicado—, y de verdad que hemos recibido la atención necesaria, el cobijo y el abrigo del gobierno. Tanto así, pues, que nuestra salud la hacemos o nos atienden a través del CESFAM, y hemos recibido ese tipo de ayuda. Posteriormente, cuando se presentó la pandemia, también recibimos toda la ayuda en cuanto a medicamentos y en cuanto a apoyo. Y eso yo lo veo con gratitud de parte del gobierno de Chile, por cuanto, pues, nosotros en esa condición de migrantes, algunos no estamos en la situación migratoria regular, pues, simplemente con un grupo provisorio. Sin embargo, el gobierno de Chile, atendiendo a los derechos humanos y a la coyuntura que se nos presentaba en nuestro país, pues, nos había atendido. Yo no veía únicamente a los adultos mayores, sino a todos los venezolanos o todos los extranjeros que llegaron aquí a Chile (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

El apoyo brindado por el Estado a la población mayor migrante marcó profundamente a Sr. Químico. El hecho mismo de que el Estado chileno haya sido solidario con una población vulnerable significó que este adoptara, tanto verbal como simbólicamente, la patria chilena.

Es mi segunda patria, porque de verdad que yo lo he vivido en otra, y esta es la segunda, y no sé si la última, ¿verdad?, porque en las condiciones que andamos ya de edad, si Dios nos lo permite, será. Por eso ha sido acogida como mi patria, y sobre todo por lo agradecido que estoy. Como le digo, hay venezolanos que dicen: “No, mira, que Chile esto, que Chile aquello”. Vea, ellos tuvieron ese precio, yo no, porque, como le decía, tú das un trato y esperas ese mismo trato de recibirlo. Yo doy un trato afable, cariñoso, y he recibido eso, pues. Entonces eso yo lo empatizo, lo estimo y lo valoro tanto, porque donde estoy ahorita viviendo es aquí, pues. Sí. Aquí es donde estoy, entonces tengo que sentirme bien, tengo que sentirme afable, y más cuando me han brindado condiciones para que yo culmine mi desarrollo como humano, pues, eso lo tengo muy presente. ¿Y con quién hablo? Con mi segunda patria (Sr. Químico, 71 años comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

Para muchos migrantes, el imaginario de Chile como un país legalista y ordenado se concretó en sus experiencias cotidianas: en los trámites administrativos, en el funcionamiento de la administración pública, en el orden democrático y en los procesos electorales que permiten elegir representantes políticos. Resulta significativo que se mencionen las elecciones como una forma de referirse al funcionamiento institucional de un país, lo que, al mismo tiempo, constituye una crítica a la realidad sociopolítica de su Venezuela natal.

Chile es un país muy organizado, muy organizado, muy estructurado, y no tenía expectativas porque, como te dije, yo no vine a quedarme, tuve que quedarme por obligación. Pero sí me siento bien, pienso que el país funciona, que tiene fallas como todo, como todo, pero que son fallas menores que se pueden corregir. Hay elecciones en octubre, noviembre, vamos a ver cómo nos va con el nuevo gobierno, pero hasta ahora, con todas sus cosas buenas y malas, Chile es un país muy bueno para vivir (Sra. Miriam Hernández, 65 años, comunicación personal, 5 de septiembre de 2025).

En los relatos podemos desentrañar la importancia de la seguridad para las personas mayores. Vivir en un enclaustramiento puede emerger como una estrategia frente al temor a ser ultrajadas. En este sentido, es posible inferir que, en el contexto venezolano, la movilidad cotidiana se encontraba restringida por la percepción —y, en muchos casos, la experiencia— de la inseguridad. Dicho escenario se reconfigura en el proceso migratorio hacia Chile, donde la

movilidad se amplía, permitiendo a las personas mayores recuperar prácticas de desplazamiento en el espacio público y disminuir las tensiones asociadas al miedo a la delincuencia.

Señora Madre: Sí salen unos malandros, porque vi gente de una prima mía, sacó la cara para llamar al hijo y le quitaron la cara de un tiro, y todas esas cosas dan miedo.

Entrevistador: Vivía en constante tensión.

Señora Madre: Sí.

Entrevistador: Entonces, acá está más relajada.

Señora Madre: Sí, gracias a Dios, sí, mi amor, yo, pues, ya no quiero volver. A menos que me saque el presidente de aquí (Sra. Madre, 85 años, comunicación social, 1 de septiembre de 2025).

El desarrollo tecnológico que ha permitido que los servicios públicos sean ofrecidos a través de internet, y que las personas puedan solicitar atención de salud u otras gestiones en línea, ha facilitado la conexión con el sistema público y privado en Chile. Se trata de una forma de movilidad que se ejerce sin necesidad de salir del propio hogar.

Bueno, es que como aquí todo está... ¿cómo te digo?, por las redes sociales. Ya. Porque eso sí tiene Chile, porque todo está por las redes sociales. ¿Haces los trámites por ahí? ¿Las cosas del paro? Claro. Si yo voy a pedir una cita, pues meto ahí, en Google, y pido mi cita, pues. Todo está... ¿cómo qué? Sistematizado. Sistematizado, ya, ¿ves? Entonces, claro, yo hago, por lo menos, los pagos que yo hago, todos los hago por el banco, ¿ves? (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación social, 7 de noviembre de 2025).

Después de una evaluación positiva de las estructuras estatales, de sus distintas instituciones y de las materialidades en las que se sostiene la ideología del propio Estado, la evaluación de la cultura de un país ajeno suele ser recurrente. La música, que deviene o desemboca en alegrías y celebraciones, en Chile se disfruta de una forma más recatada y privada, más contenida y, por lo general, en espacios de carácter doméstico y particular.

Pero eso... por lo menos la música... ¿cómo te digo? Somos como más alborotados, es muy alborotado, es como muy alegre. Aquí también, pero es como otro tipo de... otra alegría (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación social, 7 de noviembre de 2025).

Los medios de comunicación constituyen otra forma de transmisión cultural y de difusión de información hacia la población, contribuyendo a la construcción de relatos sociales. Sin embargo, la Sra. Diplomática realiza una crítica a la forma en que se transmite la información y a quienes están encargados de difundirla. Considera que el contenido es de baja calidad y pobre en términos verbales, lo que le preocupa, ya que podrían transformarse en referentes identitarios y educativos para las generaciones más jóvenes.

Ah, bueno, tiene eso. Tú te pones a ver los canales nacionales, la televisión chilena, tú te pones a ver los canales, que yo poco los he oído, pero tú ves cómo se expresan los periodistas. Aun teniendo una preparación universitaria, con un lenguaje muy soez en algunas partes, aquellas palabras de turco. Porque la televisión educa, la televisión informa, la televisión está educando a niños de chiquitos que están viendo cuestiones que ahorita venden esos canales (Sra. Diplomática, 68 años, comunicación personal, 2 de octubre de 2025).

A pesar de que las personas mayores venezolanas son críticas del sistema político y social de Venezuela, consideran que el modelo de libre mercado que regula los medios de comunicación y la educación no debiera intervenir en estas dimensiones, ya que estiman que la educación y su difusión constituyen el motor del desarrollo de un país.

Se trata de relatos que revelan tensiones y aparentes contradicciones entre la crítica al modelo venezolano y al chileno; en ese sentido, plantean que el mercado no debiera inmiscuirse en ámbitos como la educación y la cultura. Sin embargo, sostienen también que el Estado no debiera intervenir en áreas productivas que, a su juicio, son gestionadas con mayor eficiencia por el sector privado.

Entonces, si tiene tres y cuatro hijos, se gradúan; en cambio aquí no es fácil. Entonces eso limita la evolución de un país. Entonces, aunque hagan los estudios que hagan, aunque investiguen lo que investiguen, no se dan cuenta de que lo más importante es la educación de un país, donde descansa la evolución del país sobre las bases: la economía. Y cómo se logra una buena economía estable: con capital, con inversionistas. ¿Y cómo se hace eso? Con gente que esté preparada. ¿Y quiénes manejan eso? Los muchachos que salen de las mejores universidades, o cualquier universidad que tenga el país. O sea, es una cadena que va una atrás de la otra. Por otro lado, yo soy de la opinión —diciendo esto es un perfil, una opinión muy privada mía, muy particular— (Sra. Diplomático, 68 años, comunicación personal, 2 de octubre de 2025).

Respecto de los análisis realizados a los relatos, es posible levantar hipótesis generales en torno a los discursos de las personas mayores. La vivencia de la pandemia y el confinamiento dejaron una impresión positiva en las personas mayores venezolanas, en la medida en que el sistema de salud chileno brindó atención sanitaria sin importar la procedencia de quienes la solicitaban, al igual que el apoyo prestado por los municipios mediante la entrega de alimentos y otros productos. En este sentido, el sistema de salud primaria y la red de salud pública fueron valorados favorablemente por las personas mayores migrantes.

Por otro lado, en dimensiones culturales e ideológicas, las personas mayores realizan una crítica a la excesiva intromisión del mercado en ciertas áreas en las que el Estado debiera tener una mayor presencia. Aun así, consideran que la seguridad y otros estamentos del Estado funcionan de manera óptima, lo que se refleja en que, en varios relatos, Chile comienza a ser nombrado como “segunda patria” o como el lugar donde probablemente se cierre el ciclo vital. La movilidad, inicialmente pensada como temporal, se transforma en un anclaje definitivo, resignificando el futuro como un tiempo breve, pero más seguro y estable que el pasado inmediato en el país de origen.

5.1.8 Adaptabilidad.

Los relatos analizados evidencian que la adaptabilidad constituye un elemento central en las trayectorias migratorias de las personas mayores, configurándose como una estrategia que permite sostener procesos de movilidad en etapas avanzadas del curso de vida. Lejos de responder únicamente a ajustes prácticos frente a un nuevo entorno, la adaptabilidad emerge como una disposición subjetiva, relacional y material que posibilita la inserción en el territorio de destino.

En el caso de la Sra. Madre, la adaptabilidad se expresa mediante la construcción de relaciones interpersonales basadas en la reciprocidad y el respeto. Su relato revela una forma de integración sustentada en prácticas cotidianas de convivencia social, donde el buen trato se concibe como un mecanismo de aceptación en el nuevo espacio social. Paralelamente, la entrevistada otorga significados trascendentales a su movilidad, interpretando su migración como parte de una misión vital, lo que permite resignificar las incertidumbres propias de la experiencia migratoria y otorgar coherencia a su trayectoria biográfica.

No sé, caigo bien acá, será... De verdad que bien, no sé. Bueno, me llevo bien, pues, con las personas, porque yo también las trato bien. Si voy a un hospital y me dicen: ‘espere’, yo espero; y si me dicen que pasen otros, yo espero a que ella me diga. Le pido

el favor: 'por favor, ¿me puede atender ahora?, ¿puedo hacer esto así?' (Sra. Madre, 84 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Bueno, debe ser que caí bien aquí, o sea, puede ser que haya caído bien o que aquí... Bueno, usted no cree en eso, pues, que antes, en otra vida, he vivido aquí, en otra era, y que me toca vivir esta parte de mi vida acá. Ya, debe ser así. Eso lo tomo yo aquí (Sra. Madre, 84 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

La movilidad hacia Chile adquiere connotaciones de trascendencia, en tanto se percibe como el cumplimiento de una misión definida incluso antes del nacimiento de la señora Madre. El desplazamiento hacia otras tierras aparece, en el relato, como un destino previamente trazado. Asimismo, el discurso presenta connotaciones religioso-esotéricas, en la medida en que la toma de decisiones se encuentra influida por fuerzas metafísicas que escapan al control humano, como un marco simbólico- religioso de movilidad.

Sí, porque uno viene a este mundo cumpliendo una misión. Entonces, parece que esta parte la venía a cumplir acá, porque todo, desde que salí, fue bien, con la gata, que me costaba sacarla allá; no conseguía cómo cambiar las cosas para traerla para acá (Sra. Madre, 84 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Asimismo, su experiencia pone de manifiesto la precariedad jurídica que atraviesa la movilidad en la vejez, expresada en la constante incertidumbre asociada a los procesos de regularización migratoria. La posibilidad de permanecer en el territorio aparece condicionada por factores administrativos y laborales que escapan a su control directo, evidenciando cómo la movilidad en esta etapa de la vida se encuentra mediada por estructuras institucionales que definen el grado de estabilidad del habitar.

Estoy arreglando los papeles. No me habían salido, porque ya me habían salido, pero la esposa de él trabaja por su cuenta. Antes era empleada, y si ella no está empleada, no me los dan, que porque con eso... Pero ella misma me pidió. Ya tenemos un abogado, está redactando. Sí, y bueno, vamos a ver, porque este no es mi país, pero aquí me siento bien. Así es. Por eso es que yo, si el gobierno me dice que no estamos, pues, nos vamos (Sra. Madre, 84 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Por su parte, el relato de la Sra. Hechicera permite observar que los procesos de movilidad no solo afectan a las personas, sino también a los vínculos afectivos y a las materialidades que acompañan las trayectorias migratorias. La experiencia de traslado de su mascota refleja cómo

los desplazamientos generan reconfiguraciones emocionales y afectivas, mostrando que la movilidad implica reorganizar redes de cuidado que trascienden lo humano. En su caso, la adaptación cultural se vio facilitada por experiencias previas de interacción con población chilena, lo que evidencia la relevancia de las movilidades relacionales previas en la construcción de procesos de integración menos conflictivos.

No, claro. A él le pegó cuando me mudé de La Urbina, que fue cuando me lo llevaron a El Conde. Él se me escondió y eso, ¿no? Pero sí hubo un problema cuando vine para acá. Él se quedó con Marina, con Franklin... Y Bobby, como no tenía dónde dejarlo, lo dejamos en casa de un amigo. Entonces, el perro quedó como traumatizado, porque cada vez que uno sale, él se pone a temblar, porque piensa que lo voy a dejar. Entonces yo le digo: 'ya yo vengo'. Tengo que hablar con él, sí (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

Sin embargo, los relatos también revelan tensiones en la convivencia intercultural. La percepción de estigmatización hacia la población venezolana, asociada a discursos de criminalización, refleja cómo la movilidad se inscribe en contextos sociales donde operan jerarquías simbólicas y procesos de diferenciación social que inciden en las experiencias de integración.

Claro, porque aquí vinieron los... O sea, yo le echo la culpa a Maduro, porque mandó para acá... Porque eso del Tren de Aragua y esas cosas son personas que estaban presas, imagínate. Entonces las mandaron para todo el mundo y han hecho mucho daño, por lo menos en Estación Central, que hay venezolanos... El escándalo. Porque uno está acostumbrado, ¿cómo te digo?, a escuchar su música. Aquí no están acostumbrados, pero... (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

En contraste, la Sra. Reservada enfatiza una experiencia de adaptación marcada por la valoración del acceso a redes familiares y al sistema público de salud. En su testimonio, el habitar el nuevo territorio se articula con la posibilidad de reconstruir vínculos familiares intergeneracionales, lo que refuerza la relevancia de las cadenas migratorias como estructuras que facilitan la movilidad y amortiguan los efectos de la deslocalización territorial.

Pues mire, hijo, aquí bien, bien, bien... De todo, bien. Por lo menos bien, porque estoy compartiendo con mis hijas, estoy aquí con mis hijas. El trato, bien, ¿qué le puedo decir? En cuestiones de salud, pues, está el CESFAM, que uno va y lo atienden muy bien.

A nosotros, los de la tercera edad, por lo menos, sí (Sra. Reservada, 70 años, comunicación personal, 6 de septiembre de 2025).

El relato de la Sra. Diplomática introduce una dimensión particularmente compleja de la adaptabilidad, al evidenciar experiencias iniciales de discriminación y violencia simbólica. No obstante, su trayectoria muestra un proceso de resignificación de dichas experiencias mediante la participación comunitaria y el liderazgo social, alcanzando una posición de agencia dentro del espacio social de destino. Su participación en organizaciones de personas mayores refleja cómo la movilidad puede transformarse en un espacio de reconstrucción identitaria y producción de capital social, permitiendo revertir posiciones iniciales de vulnerabilidad.

El impacto que me causó llegar a Chile... Porque Chile yo lo he mirado con su historia, su arquitectura, sus paisajes; me encanta Chile, su paisaje y todo. Pero el impacto de las relaciones interpersonales fue muy abrumador. Yo creo que la salud mental se ve afectada aquí por la actitud de los chilenos. Al principio fue duro; me jalaban el cabello en los paseos de los adultos mayores, me insultaban. Pero fui superando todo eso y dije: 'No, esto pasa'. Vi la falta de relaciones, la falta de cultura, y fui tolerando y manejando esa situación. Ahora soy presidenta del club de adulto mayor y tengo 19 chilenos, entre hombres y mujeres, en mi grupo, y 5 venezolanos (Sra. Reservada, 70 años, comunicación personal, 6 de septiembre de 2025).

Fue muy bonito porque llegué a confraternizar entre extranjeros y venezolanos, para que se den cuenta de que no todo es malo, que nosotros no veníamos a quitarle trabajo a nadie. Más bien, yo trabajo, yo hago todo esto; yo pago mi pasaje, voy y vengo, todo eso lo hago gratis, para darle a Chile lo que Chile me dio: recibirnos en este gran país, hermoso país que ustedes tienen (Sra. Diplomática, 68 años, comunicación personal, 2 de octubre de 2025).

La adaptabilidad en un nuevo territorio con sus propias dimensiones culturales y sociales, conlleva una pasividad hacia la discriminación y tolerancia hacia la frustración, un acomodo en una cultura laboral y social distinta.

Tenemos que callar y soportar hasta donde Dios... Yo he soportado, y ya me siento diferente. Pero vi a mis hijas llorando por el maltrato que les dieron, siendo mujeres profesionales, de buena familia, que han viajado por el mundo, y el trato que reciben aquí, como estamos prácticamente despatriados. Pero se ha ido superando con el tiempo; ahora tenemos buenas relaciones tanto con chilenos como con venezolanos (Sra. Diplomática, 68 años, comunicación personal, 2 de octubre de 2025).

En los relatos es posible identificar procesos de acomodo frente a los distintos andamiajes sociales presentes en Chile. Las estrategias para lograr esta adaptación son diversas. Algunos señalan que la construcción de redes de amistad, junto con el despliegue de personalidades afables y flexibles, constituye una vía eficaz para integrarse al entramado social chileno. Otros, en cambio, recurren principalmente a la red familiar para generar lazos de apoyo frente a la adversidad y fortalecer vínculos afectivos y materiales.

Por otra parte, ciertos relatos evidencian la participación en espacios de la sociedad civil, como los clubes de personas mayores, los cuales permiten compartir experiencias generacionales comunes. Estos espacios poseen una capacidad de vinculación social que otras redes no siempre logran ofrecer, favoreciendo así procesos de integración, acompañamiento y reconstrucción de sentidos colectivos en el contexto migratorio.

5.1.9 Trabajo.

En el ámbito laboral, los relatos evidencian que la movilidad en la vejez conlleva una reconfiguración profunda de las trayectorias ocupacionales. Sr. Química destaca el acceso al trabajo como un elemento diferenciador del contexto chileno, enfatizando la posibilidad de mantenerse activo laboralmente como una forma de prolongar la autonomía económica y social. No obstante, su experiencia también refleja procesos de movilidad descendente, evidenciados en la dificultad para revalidar títulos profesionales y en la necesidad de desempeñar trabajos distintos a su formación original.

Y eso lo digo, de verdad, de corazón. Nadie me presiona, nadie me está diciendo que diga lo que no es. Lo digo porque lo siento y porque realmente fue así. No tengo nada que reprochar. Por el contrario, yo creo que el único país en Latinoamérica que le da trabajo a los adultos mayores es Chile. En Venezuela ya está... Yo tengo 71 años. En Colombia tampoco; no es que critique eso, sino que simplemente estoy diciendo la verdad y lo que sucede alrededor de nosotros, los adultos mayores (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

Estas transformaciones laborales se insertan dentro de una lógica más amplia de reconfiguración del curso de vida, donde la migración interrumpe las expectativas tradicionales asociadas a la jubilación y al retiro. En este sentido, la movilidad territorial obliga a replantear temporalidades biográficas, desplazando la vejez desde una etapa de descanso hacia una fase caracterizada por la continuidad del trabajo y la reactivación de estrategias de subsistencia.

No, pues, ha sido fácil, le diría yo. Primero, porque tengo las condiciones físicas, gracias a Dios, y mentales. Segundo, porque me han brindado la oportunidad, y estoy

sumamente agradecido por eso. Como le decía, hay otros países donde no se da este tipo de situación. Pero no ha sido tan traumático para mí. Los primeros meses o los primeros años sí, porque era una cuestión de adaptación, inclusive el clima. Venimos de un clima tropical y aquí hace bastante frío. Pero eso no fue un factor que nos amilanara o que nos hiciera achicoparnos, no, porque nosotros tenemos la fibra de luchadores, la fibra de trabajadores. Y aquí conseguimos otras personas muy empáticas, que hacen lo mismo que nosotros: trabajar y echar para adelante el país (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

Asimismo, los relatos revelan la emergencia de formas alternativas de inserción laboral, incluyendo el autoempleo y el desarrollo de actividades vinculadas a saberes previos o prácticas culturales propias del país de origen. Estas estrategias reflejan la capacidad de los migrantes mayores para movilizar capitales culturales y simbólicos en contextos laborales que, en muchas ocasiones, presentan barreras estructurales para su inserción formal.

Trataba de convalidar Derecho acá para trabajar. Trabajé en algún bufete con abogados chilenos, pero parece que el tema era... Por ejemplo, ayudar a emigrantes a regularizar papeles. Justamente cuando llegué, mi primer pago fue ese, porque hubo un bufete de abogados que me iba a contactar en la oficina, pero el bendito COVID se metió, pues (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

Para algunas personas mayores, la imposibilidad de trabajar se asocia a una fragilidad física derivada del proceso de envejecimiento; sin embargo, la intención de ejercer su profesión en Chile permanece latente. La movilidad reducida, producto de problemas de salud, limita las posibilidades de inserción laboral. En este sentido, la salud adquiere una relevancia fundamental para las personas mayores, ya que la disminución de la movilidad corporal implica menores oportunidades de acceso y permanencia en el trabajo.

¿Y si usted se mejora, va a seguir trabajando, va a querer seguir trabajando?

Si me diera la oportunidad mi salud, sí. En bienes raíces... En bienes raíces (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

Para algunas personas mayores, el discurso de la laboriosidad como única forma de realización personal no es plenamente compartido. En su lugar, se enfatiza la importancia de mantener un equilibrio entre el trabajo, el esparcimiento y la recreación, entendidos como elementos esenciales para una vida plena y bien vivida. Asimismo, la movilidad —en términos de desplazamiento, participación social y acceso a espacios de encuentro— se vuelve un

componente relevante para sostener la autonomía y la calidad de vida en esta etapa. Desde esta perspectiva, la acumulación de bienes materiales pierde centralidad, en tanto se reconoce que, en el tránsito final de la vida, este se realiza sin equipaje

Entonces, imagínese, si uno viene a puro trabajar, tiene que disfrutar, aunque sea de los momentos. Y si no lo disfruta, ¿qué tiene, pues? De todas maneras, uno se va a morir y no se lleva nada (Sra. Madre, 85 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Los trabajos menos convencionales también se hacen presentes en los relatos. La Sra. Hechicera se presenta como un oráculo que, por medio de un péndulo, analiza resabios o asuntos pendientes de una vida pasada para comprender aquello que puede estar afectando a una persona en el presente. Desde esta perspectiva, se configura una forma de movilidad simbólica hacia experiencias de vidas pasadas, orientada a interpretar el presente y a explicar los acontecimientos adversos que enfrenta la persona consultante.

En este sentido, es importante destacar que la movilidad no solo implica el desplazamiento de personas y materialidades, sino también la circulación de religiosidades y sistemas de creencias que poseen sus propios marcos interpretativos y espirituales.

Bueno, yo trabajo por mi cuenta. Yo hago un tipo de terapia aquí... Pero claro, en Venezuela me iba bien”.

¿Y qué terapia hacía, señora Hechicera?

“Eso se llama terapia de respuesta espiritual, tiene que ver con vidas pasadas”.

Ah, ya, de canalización de vidas pasadas, con hipnosis.

“Pero con un péndulo (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

Lejos de representar un fenómeno pasivo, la movilidad en la vejez aparece como un espacio dinámico de reconfiguración del curso de vida, donde las personas mayores despliegan estrategias activas para reconstruir sus proyectos vitales en contextos marcados por la incertidumbre y el cambio, por lo tanto el trabajo se configura como una forma de subsistencia, y cambio en una etapa que las personas mayores buscaban el retiro laboral, circunstancias como la migración, aplazaron esos objetivos, o se encuentran en suspenso.

5.1.10 Traslado al trabajo.

Para comprender cómo se movilizan las personas migrantes en la ciudad, es necesario conocer las rutas que utilizan y las percepciones que experimentan al transitar por el espacio urbano. En el relato, se observa que Sr. Químico trabaja cerca de su domicilio, lo que le permite desplazarse a pie tanto en el trayecto de ida como de regreso. Esta situación favorece no solo la reducción de los tiempos de traslado, sino también una mayor accesibilidad y autonomía en su movilidad cotidiana. En este contexto, es posible hablar de calidad en el tránsito, en la medida en que se produce un ahorro significativo de tiempo y recursos económicos asociados a su desplazamiento.

—Sr. Químico, ¿y usted cómo se va a su trabajo?

No, yo vivo aquí, me voy a pie.

¿Cuántas cuadras son?

Son dos cuadras.

Dos cuadras. Entonces, ¿sale casi al límite?

Sí, casi al límite del horario salgo, sí, señor. Me queda sumamente cerca, gracias a Dios.

¿Y usted quiso ese trabajo por la cercanía?

No, eso fue una casualidad. Claro, primeramente, comencé a buscarlo cerca; claro, lógicamente era más beneficioso para mí estar cerca de la casa, ¿no? Pero tuve la suerte, digo yo, porque las otras oportunidades que había tenido como conserje se me quedaban, no tan lejos, ¿no?, pero sí tenía que agarrar micro, metro y todo aquello. En cambio, ahorita, pues, tuve la suerte de que salí un buen día y conseguí de una vez. Me quedé cerca (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

En el siguiente relato se observa cómo la Sra. Miriam Hernández describe el movimiento y el tránsito de personas migrantes hacia otras comunas, configurando lo que pueden entenderse como fronteras perceptuales. A partir de su testimonio, se establece una comparación entre la realidad socioeconómica de quienes se desplazan hacia la comuna de Las Condes para trabajar y la de aquellos que residen en dicho territorio. Una de las diferencias señaladas es que quienes habitan en Las Condes tienden a ser profesionales y, en ese sentido, se posicionan como un grupo relativamente privilegiado dentro de la población migrante.

En el caso, por ejemplo, de las de la limpieza de áreas comunes, en la calle tú ves a los haitianos, que son los que limpian, porque a los chilenos parece que no les

gusta esa actividad. Y en las tiendas ves a muchos venezolanos, colombianos, y viven en otras comunas, pero trabajan en Las Condes; así que el movimiento ambulante hacia Las Condes es bien importante. Y lo que vivimos aquí, la diferencia que podemos tener con otros migrantes de otras comunas, de repente, es que la mayoría son profesionales, hemos tenido mejores oportunidades, y por eso estamos en una comuna, digamos, privilegiada, que es Las Condes. Sin embargo, al gobierno local le falta bastante para relacionarse con esa población tan importante que tiene dentro de su territorio (Sra. Miriam Hernández, 65 años, comunicación personal, comunicación personal, 5 de septiembre de 2025).

La ausencia de otros relatos sobre el traslado al trabajo permite formular algunas hipótesis respecto a las trayectorias laborales de las personas migrantes. En primer lugar, es posible que algunas desarrollen actividades laborales independientes desde sus propios hogares. En segundo lugar, otras podrían encontrarse fuera del mercado laboral debido a problemas de salud. Asimismo, cabe considerar que parte de esta población realiza trabajo doméstico, ya sea en sus propias viviendas o en las de sus hijos, lo que reduce o elimina la necesidad de desplazamientos cotidianos hacia espacios laborales externos.

Por otra parte, en los casos en que las personas migrantes sí se trasladan al trabajo, se observa una tendencia a escoger empleos cercanos a sus lugares de residencia, ya sea por razones de comodidad, accesibilidad o por circunstancias fortuitas. No obstante, aun cuando sus trayectos sean acotados, estas personas se constituyen en observadoras de sus rutas de movilidad, lo que les permite identificar la presencia de otros migrantes, sus formas de desplazamiento y los tipos de actividades laborales que desempeñan.

5.1.11 Salud.

El avance inescrutable del tiempo no solo conlleva una historia de vida subjetiva, sino también un curso vital que se manifiesta en el cuerpo y en su progresivo deterioro, proceso del cual todos los seres vivos forman parte. El envejecimiento constituye una experiencia universal; sin embargo, no todas las personas envejecen de la misma manera, aunque el deterioro corporal es una realidad ineludible.

Frente a este escenario, muchas personas mayores tienden a evitar trabajos que impliquen jornadas nocturnas, en la medida en que estas prácticas pueden acelerar el desgaste físico y afectar el bienestar general. Tal como señala Sr. Químico, resulta fundamental “administrar la salud”, entendiendo que una gestión inadecuada de esta puede propiciar la aparición o el

agravamiento de patologías geriátricas, así como contribuir a un proceso de envejecimiento menos favorable.

Sí, claro, por supuesto, la noche... no, o sea, de noche no es lo mismo que trabajar de día. Además, que ya, ok, lo que se hizo, se hizo; no puedo llegar más allá por la condición país, de lo que estamos hablando. Pero, bueno, de eso nadie tiene la culpa, ¿ve? Eso se presentó, pues, y ya, y hay que vivir, y con muchas ganas, y ejercer también, y uno administrando la salud, es como el dinero: hay que saberlo administrar. Entonces, hay que administrarlo también, porque no es todo ganar dinero; es también vivir, y que los últimos años sean de más tranquilidad y que no sean de una agonía (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

Las enfermedades geriátricas, asociadas al proceso de envejecimiento, generan diversas complicaciones y dolencias físicas que inciden en la calidad de vida de las personas mayores. Asimismo, el cambio ambiental derivado del tránsito desde un clima tropical hacia uno mediterráneo puede provocar nuevos padecimientos o intensificar condiciones preexistentes. No obstante, en los relatos analizados, el bienestar social, entendido como la percepción de apoyo, integración y acceso a redes de cuidado, parece imponerse —o al menos atenuar— los malestares físicos propios de la edad.

Este, me siento bien en Chile, pero sí, el frío no es muy bueno para mi problema de salud, porque tengo osteoporosis crónica, tengo artrosis degenerativa y el frío me pega; pero me siento bien en Chile (Sra. Periodista, 68 años, comunicación personal, 9 de septiembre de 2025).

Como se ha señalado anteriormente, las personas migrantes pueden vincularse a la atención primaria de salud sin mayores dificultades, especialmente en el caso de poblaciones con mayor fragilidad sanitaria, como las personas mayores. En este contexto, la Sra. Miriam Hernández, quien participa activamente en asociaciones de migrantes, ha contribuido al fortalecimiento de redes con los centros de atención primaria, con el objetivo de robustecer la articulación con la sociedad civil y mejorar la atención dirigida a la población migrante. Asimismo, estas instancias permiten mantener una vigilancia activa frente a eventuales incumplimientos de la normativa sanitaria y a posibles situaciones de vulneración de derechos en el acceso y la calidad de la atención para las personas migrantes.

No, a nivel de salud, o sea, aquí en Chile hay muy buena disposición del Seremi de Salud. Nosotros pertenecemos a varias mesas: a la mesa de salud de Oriente, con la gente del CESFAM Ariztía; también pertenecemos a la mesa de salud regional

metropolitana. Y en salud no tengo nada que decir. Hay casos puntuales que se presentan de mala atención a algunas personas, de repente migrantes, más que todo por la persona que los atiende, pero que inmediatamente son solucionados por la autoridad de salud. Y en los consultorios hay el calificador de derecho; cualquier persona que se sienta maltratada, sea migrante o sea chileno, puede acudir al calificador de derecho para que pueda poner su queja y se vea bien atendido. No tengo ninguna queja en el sistema de salud y, bueno, Las Condes es una comuna privilegiada; los consultorios parecen una clínica privada (Sra. Miriam Hernández, 68 años, comunicación personal, 5 de septiembre de 2025).

En el relato se puede apreciar que las listas de espera también afectan a la población migrante, lo que evidencia vulnerabilidades compartidas con la población local en el acceso a médicos especialistas para consultas y tratamientos. Esta situación refleja limitaciones estructurales del sistema de salud que impactan de manera transversal a distintos grupos sociales, independientemente de su origen.

Bueno, que voy a las cosas públicas... todos los médicos, bien, me tratan bien. Ahorita me están tratando las cosas de la boca, que me va bien; lo del ojo también me han tratado bien. Allá sí tardan un poco para ver a las personas, porque hay demasiada gente, demasiada gente. Bueno, pero todo bien; aquí me ha ido muy bien. Sí, entonces, es muy acogedor... ah, no sé si es la palabra (Sra. Madre, 85 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Ellos me hicieron un estudio; tengo que buscar cita, porque doscientas personas a veces hay, es mucha... Voy a buscar la cita porque, en realidad, el estudio que me hicieron salía en un millón quinientos, caro; me lo hizo en el Hospital El Salvador (Sra. Madre, 85 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Los problemas estructurales en la atención de urgencia pueden observarse en el siguiente relato. Frente a una emergencia médica, las personas suelen trasladarse hacia centros asistenciales de urgencia, como la posta; sin embargo, debido a la alta afluencia de público, la atención puede postergarse durante varias horas. Este tiempo de espera puede resultar crítico, especialmente para quienes presentan padecimientos graves. En el caso descrito, el problema de salud no revestía mayor gravedad, por lo que se optó por regresar al hogar.

Desde una perspectiva de movilidad, esta situación evidencia cómo las personas deben desplazarse entre distintos espacios de atención en busca de respuesta sanitaria, lo que implica trayectorias urbanas marcadas por la incertidumbre, el tiempo de espera y la accesibilidad a los

servicios. Asimismo, permite evaluar el carácter crítico de centros asistenciales como la Posta Central, que enfrenta una alta demanda de usuarios frente a una oferta limitada de personal médico, lo que se traduce en extensos tiempos de espera y en una presión constante sobre la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Llegamos a las dos o a las tres... no, a las dos, y salimos a las nueve de la noche. Y yo le pregunto ahí, porque yo soy así: digo, ¿a qué hora será que me van a llamar ya y no he oído? Me dicen: "No, a ustedes les faltan cuatro horas todavía". Dije: "Ay, yo me voy a dormir".

¿Y por qué fue a la posta?

Porque me puse la calefacción en el baño, y cerré todo, y fui y salí al patio, y sentí que se me fueron los tiempos. Y yo dije: "Ay, ¿qué me está pasando?". Como le es nerviosa, así le dio nervios, pues, porque yo estoy así, mayor. "Vamos, vamos al hospital". Para nada, porque ya se me quitó todo de ver (Sra. Madre, 85 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

El siguiente relato, se muestra de forma más extensa, en cual también interviene el hijo de la Sra. Madre, para explicar cómo acontecieron los eventos y en que contexto, dado que la Sra. Madre acude al centro de salud para su inscripción, al ser considerada persona mayor aplican el EMPAM (Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor), es un examen que se aplica en los centros de salud primarios, es voluntario, para personas de 65 años y más, para detectar riesgo de dependencia y enfermedades. En la batería de exámenes, incluía el MoCA (La Evaluación Cognitiva Montreal). Es un instrumento que ha sido concebido para evaluar las disfunciones cognitivas leves:

Este instrumento examina las siguientes habilidades: atención, concentración, funciones ejecutivas (incluyendo la capacidad de abstracción), memoria, lenguaje, capacidades visuoconstructivas, cálculo y orientación. Cualquier persona que comprenda y siga sus instrucciones puede administrar el MoCA, si bien únicamente un profesional de la salud especialista en el ámbito cognitivo podrá interpretar sus resultados. El tiempo de administración requerido es de aproximadamente diez minutos. La puntuación máxima es de 30; una puntuación igual o superior a 26 se considera normal (Montreal Cognitive Assessment [MoCA] Versión 8.1, 2017).

En resumen, de los acontecimientos, la Sra. Madre había llegado recientemente desde Venezuela; por lo tanto, el dialecto local le resultó difícil y rápido, lo que dificultó la comprensión

de las instrucciones. Por otro lado, y como se señalaba anteriormente, la Sra. Madre presentaba un cuadro depresivo asociado al temor de ser secuestrada en su país de origen. A ello se sumaba su glaucoma, condición que le impedía realizar dibujos con mayor precisión. Como consecuencia, el resultado del instrumento diagnóstico la presencia de un deterioro cognitivo.

Este diagnóstico generó angustia en la Sra. Madre, debido a que el deterioro cognitivo es una condición degenerativa que va in crescendo y que carece de un tratamiento curativo definitivo. Sin embargo, tras solicitar una segunda opinión médica con especialistas, el deterioro cognitivo fue descartado, atribuyéndose el resultado inicial a un desajuste del instrumento aplicado, el cual no logró considerar diferencias culturales ni lingüísticas. Asimismo, los profesionales que aplicaron el test no realizaron adecuaciones culturales en su implementación. Este tipo de evaluaciones tiende a ser altamente estandarizado, lo que limita su capacidad para reconocer particularidades culturales y sociales en poblaciones migrantes.

En el desarrollo y construcción de los evaluadores neuropsicológicas, comenzó en el occidente industrializado con características monoculturales, y como resultado las herramientas se evalúan con sesgos culturales etnocentristas. Cuando estos instrumentos se aplican a población no occidental nunca funciona según lo previsto. Pocas investigaciones han explorado las implicaciones e interacciones entre el lenguaje, la cultura y los procesos cognitivos. También es importante señalar que las regiones traumatizadas, por extensos conflictos exacerbaban el trauma en la población afectada. Los individuos que habitan en estos territorios son más proclives sentir niveles elevados de estrés, ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático, estos síntomas pueden aumentar los síntomas de salud mental, y mostrar deficiencias en las evaluaciones neuropsicológicas clásicas (Gkintoni & Nikolaou, 2024).

Señora Madre: A varios médicos, porque yo no sabía hablar aquí; como que hablaban muy rápido los doctores y no les entendía. ¿Cómo dice? Y yo no entendía.

Sr. presidente: Sospechosa de demencia senil.

Sr. presidente: Ah, deterioro cognitivo, pero después, cuando la vieron los neurólogos, le dijeron: "No, lo que pasa es que tenía que decirles que estaba recién llegada y que no le entendía". Pero era que no le entendía, no por otra cosa, sino porque no entendía las palabras.

Entrevistador: No entendía las palabras.

Señora Madre: Y no sabía, no sabía hacer figura, y yo...

Entrevistador: Le aplicaron el instrumento.

Señora Madre: Porque antes a uno le enseñaban suma, resta, multiplicación, división y lengua. Esas eran las cosas fundamentales antes, cuando eso, y yo no estudié tanto allá, pues yo en el campo. Entonces, acá ellos me preguntaron cosas... claro, me dieron unas cosas para que las llenara, y bueno.

Entrevistador: El instrumento para ver deterioro.

Señora Madre: ¿Cómo era que el día, dos meses...? Y yo dije: "Ay, Dios mío, ¿sí será eso?". Estaba terminando mi depresión, que uno con depresión sí se le olvida todo.

Entrevistador: Claro, le aplicaron el instrumento cuando estaba más frágil.

Sr. presidente: Sí, estaba recién llegada a Chile.

Señora Madre: Ah, que todo eso estaba recién llegado, que todo eso me lo mandaron para verme del ojo. Tuve que hacer todo eso para que yo...

Sr. presidente: Pero fue a distintos médicos, y todos, cada uno mejor que el otro; o sea, todos en un... es el todo siete de siete. Sí. Y le hicieron todo tipo de exámenes.

Entrevistador: Sabe, señora María, los instrumentos son tan estándar que no funcionan para toda la gente.

Señora Madre: De verdad... Bueno, sí, gracias a Dios, todo bien. Me dijeron: "Avión, casa, iglesia". Entonces: "¿Y cómo dijo?". Pero yo... "Tiene que poner, póngase en...", me dijo. Pero eran los muchachos, nunca dijeron que eran enfermeros: "Tiene que ponerse y acordarse". Entonces, me pusieron que tenía esa enfermedad. Yo dije: "Ay, ¿será? A ver, creo que le digo esto... y es mi Diosito, mi hijo, que tiene que trabajar, ahora va a tener que cargar conmigo también".

Sr. presidente: El último fue neuropsiquiatra, o neuropsicólogo, o neuro algo. Y en el informe explicó que, como ella no ve bien, acababa de llegar al país, todo eso... estaba saliendo de un cuadro de depresión.

Señora Madre: Sí, como ellos hablan rápido...

Entrevistador: No procesaba bien la información.

Señora Madre: Eso era, que los muchachos hablan rápido.

Sr. presidente: Eso se llama Test MoCA.

Señora Madre: Hablaban muy rápido, y yo les preguntaba: “Es que no entiendo qué es así”. Y también las palabras distintas; por lo menos aquí, tristeza es pena.

Sr. presidente: ¿Y pena para ti qué es?

Señora Madre: Vergüenza (Sra. Madre, 85 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Se puede apreciar que las redes sociales, al interior de los sistemas públicos de salud, pueden facilitar una respuesta más expedita por parte de los centros asistenciales. En este contexto, los contactos personales e institucionales pueden contribuir a agilizar procesos administrativos y el acceso a prestaciones médicas. De este modo, las personas mayores migrantes no se encuentran tan distantes de la población nacional en el uso de redes de apoyo para gestionar trámites y mejorar sus posibilidades de atención dentro del sistema sanitario.

Incluso fui al odontólogo también, por lo menos. Lo único que... Hoy fui para hacerme un examen de la vista. Lo único que aquí la cita... o sea, como te digo, yo... mi hijo me inscribió en CESFAM 2, ¿no? Porque uno no puede ir para... Porque a mí me consiguieron eso de El Salvador, porque un sobrino chileno, que trabaja ahí, me consiguió que yo entrara en El Salvador. Porque, no sé si tú has ido a emergencia de El Salvador (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

Las personas mayores migrantes también son usuarias de la red sanitaria privada. Frente a las demoras y tiempos de espera del sistema público, algunas optan por acceder a centros de salud privados, que ofrecen una atención más inmediata, aunque implican un mayor costo económico. Esta situación evidencia estrategias de movilidad entre distintos subsistemas de salud, en función de la urgencia, la disponibilidad de recursos y la necesidad de acceder oportunamente a prestaciones médicas.

Sí, sí, por cierto. Y también está ahí, y también está uno cerca de Providencia, de Santa Isabel. Ya, sí, subiendo por ahí, como me da cuenta. Ahí, por lo menos, me vio el odontólogo. Pero las veces que me he sentido así, he ido a Red Salud. Ya, por lo menos hoy vengo porque... de hacerme un chequeo médico, pero me lo hice en Red Salud, no, Integra. Y la doctora me dijo... Ah, porque tenía el ojo inflamado, todo eso. Y la doctora me mandó un antiinflamatorio, y eso porque yo quería... me quiero hacer los lentes, porque se me partieron. Ya. Entonces, tuve que ir hoy; ya estaba mejor de la inflamación, y ya me tomó la fórmula, pero tengo que hacerme otros exámenes para que

ella verifique que yo... (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

Las personas mayores migrantes también recurren a los centros de atención primaria de salud para la obtención de medicamentos, lo que les permite reducir los costos asociados a fármacos de alto valor comercial. Esta práctica evidencia el rol complementario de la atención primaria, no solo en la provisión de cuidados básicos, sino también en la generación de estrategias que favorecen la continuidad de los tratamientos y el acceso equitativo a recursos terapéuticos.

Ahorita, o sea, no voy diario, no; diario como mensual, no. Cuando voy a hacer consulta, que me sienta que, por lo menos, hace un mes, dos meses, cuando el frío... Ay, las piernas se me inflamaron, las rodillas se me inflamaron mucho. Fui al CESFAM, me mandaron a hacer unas placas, me atienden los médicos, y así, por cositas así. Y mensualmente me dan la medicina de la atención: la pastilla de la mañana, la pastilla de la noche (Sra. Reservada, 70 años, comunicación personal, 6 de septiembre de 2025).

En el relato de la Sra. Diplomática se evidencia que, en los centros de atención primaria de salud, puede existir una limitada disponibilidad de médicos especialistas. Frente a patologías complejas o enfermedades crónicas, la atención desde la medicina general puede resultar insuficiente en términos de evaluación y manejo clínico especializado. Esta situación es advertida por la propia Sra. Diplomática cuando el médico le indica suspender su medicación asociada a su problema cardíaco, lo que genera desconfianza y refuerza la necesidad de acceder a una evaluación por parte de un especialista en cardiología.

Porque no me he querido salir, porque, o sea, qué es lo que me dan ahí: las medicinas. Porque las consultas, aunque te evalúen, son muchachos que no tienen especialidad, y yo necesito evaluarme con un cardiólogo de verdad, con un internista de verdad. No estoy discriminando a los médicos, pero, o sea, el muchacho de esto me quitó los medicamentos de un padecimiento que tengo... plata teníamos, me los omitió, y yo dije: "No, no puede ser". Yo le dije: "Por favor, fírmamelo, que yo lo voy a comprar, porque yo no los voy a sacar del CESFAM. Pero no me pueden quitar los medicamentos, porque medicación hasta que yo no muera" (Sra. Diplomática, 68 años, comunicación personal, 2 de octubre de 2025).

En los relatos anteriormente expuestos, es posible señalar que las personas mayores migrantes no están exentas de las patologías geriátricas propias del envejecimiento. Frente a ello, recurren con frecuencia tanto a centros de salud públicos como privados. Al hacer uso del sistema público, enfrentan problemáticas similares a las de la población local, tales como la alta demanda de

usuarios, lo que se traduce en demoras en la atención, listas de espera prolongadas para acceder a especialistas y retrasos en la entrega de prestaciones o recursos técnicos.

Asimismo, los centros de atención primaria cumplen un rol relevante como dispensadores de medicamentos de manera gratuita, lo que favorece la continuidad de los tratamientos. Sin embargo, la escasez de especialistas puede motivar a las personas mayores a desplazarse hacia la red privada de salud en busca de una atención más oportuna y especializada, lo que evidencia dinámicas de movilidad dentro del sistema sanitario. Por otra parte, la falta de comprensión intercultural en algunos procesos de atención puede derivar en diagnósticos inadecuados o en experiencias de trato discriminatorio, lo que afecta la calidad y pertinencia de la atención en salud para esta población.

5.1.12 La movilidad en la capital.

La movilidad en la urbe puede presentar características propias, debido a las particularidades del sujeto quien los realiza, ser migrante y persona mayor tiene sus propias particularidades y desafíos no previstos. Frente a estos acontecimientos, que el propio trabajo sea cerca de la propia casa, y que el transporte para llegar al trabajo sea su propia tracción, genera un ahorro de dinero, y comodidad, y ahorro de tiempo, lo que significa tiempo ganado para sí mismo. En cuanto a los medios de transportes que funcionan en la capital, estos son usados en trayectorias más extensas.

—Yo vivo en San Francisco 42, aquí mismo.

—¿Acá, en este mismo departamento?

—No, no, cerca acá.

—Ah, ya, o sea, su tránsito, o sea, venir de su casa acá es cortito.

—Es cortito, sí, señor.

—¿Y cómo se mueve usted en Santiago?

—Tomo metro, una micro, sí; para caminar, cuando tengo que caminar y conozco hacia dónde voy, pues lo hago (Sra. Química, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

El deterioro físico propio del envejecimiento, coacciona al propio sujeto al limitar su movilidad, sea caminando o usando el transporte de la locomoción colectiva, esto también quiere indicar

que el transporte urbano de la capital no se encuentra tan equipado para las personas de la tercera edad.

Ah, bueno, anteriormente, hasta hace cuatro meses atrás, venía en micro. Ya. Pero yo me he ido complicando, me he ido complicando y ya no. Entonces, por eso estoy viniendo de a ratos, de momento, y entonces... porque no me es muy fácil trasladarme por mi movilidad (Sra. Periodista, 68 años, comunicación personal, 9 de septiembre de 2025).

Para las personas mayores con mayor dependencia y fragilidad, la movilidad implica siempre un desafío, ya sea para acceder a servicios de salud u otros trámites. Esta movilidad suele realizarse con acompañamiento de otra persona que apoye el desplazamiento, facilite el tránsito y ayude a cumplir los objetivos previstos.

En el caso de la Sra. Madre, el glaucoma le ha impedido observar de manera panorámica la realidad material inmediata que se le presenta, dificultando aún más su desplazamiento. Frente a esta situación, acciones como cruzar calles con alto nivel de tránsito generan temor y aumentan la inseguridad en su movilidad. En este contexto, el acompañamiento por parte de otra persona mejora su confianza y seguridad durante el traslado.

Siempre salía sola; después que me dio esta enfermedad, que me dio de un momento a otro, fue que me puse así. Yo ando con un bastón, entonces me da miedo, porque perdí este ojo; yo voy con un solo ojo y veo derecho (Sra. Madre, 85 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Este... es porque también se me olvida, ya, sí, que tengo que ponerme a mirar fijamente, porque a veces, como ando con él, pues ya tengo... y también se me olvidan, pues (Sra. Madre, 85 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

La migración de la Sra. María no solo generó un reencuentro con sus seres queridos, sino que también provocó el resurgimiento y cierre de antiguos traumas, debido al mal funcionamiento de herramientas de transporte, como son los ascensores. Es importante señalar cómo el mal funcionamiento de estos dispositivos puede generar consecuencias en una persona, producto de desperfectos o de un mantenimiento deficiente o inexistente.

Es que yo le tengo miedo igual, le tengo, así como cosa al ascensor, porque yo también tuve en Venezuela como cuarenta minutos en un ascensor, cerrada, un ascensor antiguo; entonces, eso también. Pero ya no; ya marco al ascensor y bajo, y subo, ¿verdad, Frank? Siempre y cuando donde conozca, donde voy o conozca... A veces no

veo ni los números bien. Es el Metro, el ascensor del Metro... así es. Mucho he mejorado bastante acá (Sra. Madre, 85 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Las caídas en la vía pública, producto del mal estado de las veredas, provocan accidentes peligrosos. La falta de baldosas y la presencia de grietas generan una movilidad riesgosa, a lo que se suma la fragilidad propia de los cuerpos de las personas mayores.

No, claro, yo sí fui, porque aquí me pasó algo muy... ¿cómo te digo? Cuando yo llegué aquí, como al mes, yo me caí en Providencia.

¿Se cayó en Providencia? ¿Y cómo fue esa experiencia?

Este brazo se me fracturó. Pero yo estuve en la posta, ahí me llevó mi nieto Ramsés. Después fue Marín y Frank, y mis otros hijos. Me hicieron todos los exámenes. Entonces, me iban a operar, no sé qué, pero yo me fracturé. Pero la fractura no se salió, se quedó ahí. Entonces, me hicieron tratamiento de kinesiología seis meses, y con eso me recuperé (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de septiembre de 2025).

Sí, ¿sabes qué? Hay muchos desniveles y, además, yo soy muy atolondrada. Yo iba corriendo y tropecé. Fue una caída terrible (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de septiembre de 2025).

La delincuencia en Venezuela genera formas de control social que operan como verdaderos toques de queda autoimpuestos por la ciudadanía, restringiendo la movilidad nocturna y promoviendo el resguardo en los hogares. En este contexto, la migración hacia Chile abre una posibilidad previamente limitada: el tránsito durante la noche y la reapropiación de los espacios urbanos en horarios que antes resultaban peligrosos o inaccesibles.

Se observa, así, que la movilidad no solo implica desplazamientos físicos dentro de la ciudad, sino también transformaciones en las prácticas temporales y en las percepciones de seguridad. En este sentido, resulta evidente cómo las personas mayores migrantes recuperan horarios de circulación que habían sido restringidos por condiciones sociales adversas en sus países de origen, ampliando sus trayectorias cotidianas y su participación en la vida urbana.

Bellas, sí, sí, muy bonita, muy bonita. Y, por lo menos, acá donde vivimos nosotros, ya le digo, es una comunidad, un pueblito, un pueblo, lo llamo yo, muy bonito. Es muy... bueno, aquí hay demasiada seguridad, y solo eso es lo que me gusta, porque, cónchale, cómo uno allá en Venezuela, a las diez, once de la noche, uno ya está

guardado, con la inseguridad que tenemos. En cambio, aquí ya hay mucha seguridad (Sra. Reservada, 70 años, comunicación personal, 6 de septiembre de 2025).

En el relato de las personas mayores migrantes podemos señalar que estas prefieren residir en proximidad a sus espacios laborales, mientras que el transporte público es utilizado principalmente cuando los desplazamientos son más extensos o hacia territorios lejanos. El deterioro físico asociado al envejecimiento puede limitar la capacidad de desplazamiento, por lo que las trayectorias suelen realizarse con apoyo de terceros, configurando lo que podría denominarse un “acompañamiento móvil”. Asimismo, el mal estado del pavimento constituye un factor de riesgo, ya que puede provocar caídas y lesiones graves, transformándose en un obstáculo concreto para la movilidad cotidiana.

En el contexto urbano, estas experiencias se relacionan con desigualdades estructurales en el acceso y en la experiencia del transporte, ya que la movilidad no depende únicamente de la cercanía espacial, sino también de las condiciones sociales y demográficas que influyen en la forma en que las personas transitan por la ciudad.

Por otra parte, la relativa sensación de seguridad en Chile, en comparación con la experiencia previa en Venezuela, ha permitido una ampliación de los horarios de circulación, especialmente en horas nocturnas, lo que contribuye a la reapropiación del espacio urbano por parte de las personas mayores migrantes. Este proceso no solo favorece la autonomía en los desplazamientos, sino que también contribuye al cierre de experiencias traumáticas asociadas a sistemas de transporte inseguros o deficientes en sus lugares de origen, resignificando la movilidad como una práctica que articula bienestar, integración social y reconstrucción biográfica.

5.1.13 El transporte.

El transporte público, entendido como el sistema que se desplaza por la ciudad para trasladar a las personas hacia sus destinos, puede constituirse en un indicador del nivel de desarrollo de una nación o de un entorno urbano. Asimismo, la calidad del servicio, junto con el comportamiento de conductores y pasajeros, refleja las formas en que los ciudadanos interactúan entre sí, lo que comúnmente se denomina civilidad.

En los relatos de Sr. Químico hace hincapié que no tiene problemas de movilidad ni mentales, por lo tanto, no tiene dificultades en tomar el transporte público, pero debela una crítica oculta, que el transporte público no es amigable con personas que tengan alguna dependencia física o mental, solo para personas autovalentes.

No, no, no he tenido ningún problema. Gracias a Dios, pues no tengo problemas de movilidad ni mentales; problemas de desgaste físico ya, pues, nada más propio de la edad. Pero no tengo limitación alguna, gracias a Dios (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

En el siguiente relato, podemos leer sobre la incivilidad, la Sra. Periodista, no ocupa el transporte público en horas punta, debido a que ella es una persona mayor, y que viajar para puede tener inconvenientes de salud, y al parecer los actos de cortesía como ceder un asiento a una persona mayor no son parte de actos recurrentes.

Es muy bueno, este... Con algunas cosas que te puedo decir es que, bueno, sí, en las horas de mayor afluencia de personas yo trato de no tomarlos porque es muy inseguro, ya que no puedo estar parada. Entonces trato de manejarme en las micros en horas que no sean de mucha afluencia, ¿ok? Pero me parece muy buen transporte, muy buen transporte (Sra. Periodista, 68 años, comunicación personal, 9 de septiembre de 2025).

La Sra. Miriam Hernández realiza una crítica al Metro, señalando las dificultades de movilidad que enfrentan las personas mayores para desplazarse, especialmente al tener que recorrer largos trayectos y descender extensas escaleras. Asimismo, cuestiona los mecanismos de apoyo destinados a personas con dependencia o dificultades para transitar, indicando que, en reiteradas ocasiones, los ascensores de las estaciones no funcionan correctamente, lo que limita su desplazamiento autónomo y seguro dentro del sistema de transporte.

El metro es bastante bueno, pero últimamente ha tenido bastantes deficiencias en lo que tiene que ver con los ascensores y las escaleras. Estás en un metro y a veces ni funciona la escalera ni funciona el ascensor. Entonces, claro, los adultos mayores caminamos, podemos subir poco a poco, pero los que andan en silla de ruedas, ¿cómo suben? Hay mucha gente que no tiene esa posibilidad, incluso sin ser adulto mayor. A las personas que tienen algún tipo de discapacidad les cuesta. Últimamente el Metro ha estado fallando bastante en esto (Sra. Miriam Hernández, 65 años, comunicación personal, 5 de septiembre de 2025).

Los relatos nos muestran temores, de tomar el transporte público y quedar lesionada debido a que el conductor no respeta los tiempos de las personas mayores, que la movilidad es más lenta, lo cual choca con la ansiedad del conductor de querer partir luego. La Sra. Miriam Hernández, culpa al conductor, pero la acelerada rutina del conductor puede deberse a que debe de cumplir horarios y rutas en tiempos determinados.

¿Las micros? No, ya te dije, depende del conductor. Hay conductores que son de buena gente y otros que no, que arrancan cuando uno se monta y se zarandea, y el adulto mayor todavía no se ha montado y el tipo está arrancando. Hay otros que no. Por eso te digo, depende de quién maneje la micro (Sra. Miriam Hernández, 65 años, comunicación personal, 5 de septiembre de 2025).

Nuevamente, la civilidad en el transporte público juega un rol preponderante para quienes lo utilizan. Las discusiones y peleas, muchas veces originadas por el estrés propio del viaje, generan incomodidad e incluso temor en los pasajeros de mayor edad. Esta situación repercute directamente en su movilidad, ya que muchos optan por restringir sus desplazamientos, evitando horarios de alta congestión o trayectos extensos, lo que limita su autonomía y su participación en actividades sociales, recreativas o incluso en gestiones cotidianas necesarias para su vida diaria.

El micro... Bueno, ahora en la micro me han tratado bien. Ya yo sí ando, no he tenido problemas. Eso sí, bueno, hay problemas ahí, que se ponen a pelear la gente, pero yo no he tenido problema. ¿Y en el metro? (Sra. Madre, 84 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Las comparaciones con el transporte público de Venezuela son evidentes. El sistema de transporte venezolano ha sido afectado por años de crisis económica, falta de inversión y deterioro de la infraestructura, lo que ha provocado que muchos servicios funcionen de manera irregular o en condiciones deficientes. Diversos informes señalan que la escasez de repuestos, el mal estado de los vehículos y las fallas en servicios básicos, como la electricidad o el combustible, han reducido considerablemente la capacidad de movilidad de la población “La mayor parte del parque de transporte público se encuentra paralizado por problemas con repuestos y por la falta de recambio en las unidades” (Observatorio venezolano de conflictos sociales [OVCS] 2019, p.8). En este contexto, la Sra. Hechicera señala que, mientras vivía en Venezuela, prefería contar con un automóvil propio para desplazarse por la ciudad, ya que el transporte público no le ofrecía seguridad ni continuidad en sus trayectos, limitando su autonomía y sus posibilidades de desplazamiento cotidiano.

Bueno, maravilloso, maravilloso, claro. Yo lo comparo con el de Venezuela, que era al principio maravilloso. Yo admiro... Una de las cosas que me llama la atención de aquí es el transporte, porque es súper moderno (Sra. Hechicera, 75 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

Nada que ver. Es que el socialismo ha destruido todo: las infraestructuras, todo. Es horrible (Sra. Hechicera, 75 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

Mi esposo tenía carro; nosotros allá teníamos carro (Sra. Hechicera, 75 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

La Sra. Diplomática, como nos señala en el relato, siempre ocupó su auto particular; sin embargo, debido a su edad y a la cultura vial de Chile, su hija decidió que no era conveniente que continuara utilizándolo para su transporte, lo que implicó un cambio en sus dinámicas de movilidad. A partir de ello, su desplazamiento por la ciudad comenzó a depender de otras alternativas, como el transporte público o el acompañamiento de familiares, modificando sus trayectorias cotidianas y la forma en que accede a distintos espacios urbanos.

Sí, casi aquí no manejo, eso es otra cosa. Yo manejo desde los 18 años. Ya no; uso el transporte público igual para allá y vengo para acá. Soy muy independiente (Sra. Diplomática, 68 años, comunicación personal, 2 de octubre de 2025).

Mi hija me dijo: “Yo no sé si tú estás en condiciones de manejar aquí, porque no es fácil, de verdad”. Yo llegué... Cada ratito en auto uno se lleva a una persona por delante, un motorizado. Entonces me quedé tranquila, no voy a... y tampoco quiero que mis hijos hagan ese gasto (Sra. Diplomática, 68 años, comunicación personal, 2 de octubre de 2025).

En los relatos de las personas mayores podemos levantar hipótesis sobre las percepciones del transporte público. El transporte público no es amigable con el usuario persona mayor; los tiempos de movilidad de las personas mayores no son comprendidos por los conductores de las micros, y los pasajeros hacen caso omiso frente a los asientos preferenciales para la tercera edad. Las personas mayores prefieren ocupar el transporte público en horas de menor afluencia de público, y aquellas que lo utilizan gozan de una mayor autonomía. Por lo tanto, podemos concluir que el transporte público de la capital aún no tiene en mente a la población más envejecida y con dependencias que dificultan su movilidad.

5.1.14 El barrio.

La población migrante se concentra, en su mayoría, en las zonas céntricas de la ciudad; las personas mayores no son la excepción. Estas zonas se caracterizan por un alto flujo de transeúntes y comercio. En estos espacios también converge el comercio ilegal, no regularizado por el municipio, además de carteristas y delincuencia de poca monta, que se concentra en el atraco a transeúntes.

Bueno, por acá a veces es un poco peligroso, sobre todo con los arrebatos de celulares y eso. Sí, no es muy sano que digamos. Pero tampoco pasa todo el tiempo. Hay momentos, sí, hay tiempos en que como que abunda más la delincuencia, pero hay meses en que también se queda apaciguada (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

Las zonas céntricas también concentran lugares que se encuentran cercanos a instituciones públicas y privadas, lo cual facilita la movilidad cotidiana de las personas mayores migrantes, permitiéndoles realizar sus trámites a pie o en trayectos cortos. Esto implica un ahorro de tiempo y de dinero en transporte, lo cual se traduce en mayor facilidad y autonomía en sus desplazamientos.

Sí, al frente de la Policía Internacional. No, la verdad es que tengo mucha facilidad para optar a la notaría; hay notaría cerca. La misma alcaldía, la de Santiago, todo está cerca. Todo lo tengo cerca, gracias a Dios, y eso es un beneficio porque todo se le hace a uno más rápido por la cercanía (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

Existen comunas que se transforman en lugares de tránsito o de trabajo; comunas que concentran la riqueza y, por lo tanto, son de alta afluencia de trabajadores. Esa gran masa de trabajadores está compuesta, en buena parte, por migrantes que se desempeñan en diferentes rubros.

Pero, más que la gente que habita en Las Condes, Las Condes es una zona que tiene mucho comercio, tiene centros comerciales, tiene empresas, y un gran porcentaje de esa población que trabaja, en el fondo, son migrantes. Entonces, interactuamos todos los días con los migrantes en los diferentes espacios (Sra. Miriam Hernández, 65 años, comunicación personal, 5 de septiembre de 2025).

Las personas mayores más envejecidas tienen una movilidad más reducida en los barrios, y el conocimiento que poseen de estos también es menor, ya que no conocen todos los espacios del entorno. El temor de cruzar avenidas o calles concurridas es latente; la fragilidad física impide que el tránsito sea más rápido, y los semáforos tienen un tiempo que oscila entre 30 y 90 segundos, lo cual no siempre alcanza para que una persona mayor con movilidad reducida cruce la calle de forma tranquila.

Camino tranquilo. Bueno, mira, le doy la vuelta; el otro día di la vuelta, lo único es que me devolví, pero puedo dar la manzana, cruzar... y me da miedo por el ascensor, que... por ascensor no, por el semáforo... el ascensor no, estamos hablando del semáforo (Sra. Madre, 85 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Para algunas personas mayores, la conectividad es de suma importancia, vivir próximo a una estación de metro, la conecta a toda la red subterránea de la región metropolitana.

¿El barrio? Bueno, sí, me gusta porque está cerca del metro (Sra. Hechicera, 75 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

En síntesis, las personas mayores migrantes eligen sus viviendas acordes a funcionalidades como la cercanía al comercio, a instituciones públicas o privadas y a la conectividad, y en menor medida a la tranquilidad. Desde la movilidad, esta elección no es casual: responde a la necesidad de acortar distancias, reducir tiempos de traslado y facilitar los desplazamientos cotidianos, especialmente cuando existen limitaciones físicas o dependencia de terceros.

Esto puede mostrar que las personas mayores escogen barrios donde existe un vínculo cercano con lo económico y social, pero también donde la movilidad cotidiana sea más accesible y predecible. Les interesa estar conectadas con el acontecer diario de la metrópoli, no solo simbólicamente, sino a través de trayectos posibles, caminables o bien conectados por transporte público, que les permitan sostener su autonomía el mayor tiempo posible.

5.1.15 Percepciones culturales.

La asimilación cultural, o el encuentro con la otredad, Sr. Químico lo busca en la música, en sus acordes y melodías, encontrando similitudes que le permiten tender puentes entre ambos territorios. El folclore opera como una forma de vínculo: en los ritmos chilenos logra reconocerse y conectar con los ritmos venezolanos.

Existe una red musical afrodescendiente que atraviesa y conecta a toda Latinoamérica, una trama sonora compartida que, más allá de las fronteras, posibilita el reconocimiento mutuo. En esa cadencia común, Sr. Químico no solo escucha música: encuentra pertenencia, memoria y una manera de habitar culturalmente el nuevo espacio.

Bueno, probablemente sí hay alguna similitud o alguna situación cultural de Chile con la de nosotros. Nosotros tenemos arpa, cuatro, maracas. Acá, pues, está la cueca, y el joropo es el aire nacional nuestro. Pero, de todas maneras, nos hemos estado... la hemos asimilado bien y la aplaudimos también, porque sería, pues, como nuestra segunda patria, nosotros vivir acá (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

Chile, en la región, es el país que presenta la mayor tasa de divorcios, “la proporción de Chile, donde 59 de cada 100 matrimonios terminan en divorcio” (Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de familia, [REDIFAM], p.25). Asimismo, “la tasa de nupcialidad fue de 1,9 por cada 1.000 habitantes; ese año se alcanzó el nivel más bajo desde que existe registro (que comenzó en 1850)” (Lampert, 2023, p. 1).

La población venezolana no ha escapado a los índices de divorcio en Chile. Los motivos por los cuales matrimonios consolidados se han quebrado no son explicitados en los relatos; sin embargo, podemos analizar que existe una cultura más liberal respecto del divorcio y que no opera un tabú social tan marcado en torno a este.

Sí, sí han cambiado cosas personales. Yo aquí he visto matrimonios consolidados allá y aquí se han separado y cosas así. Los hijos han tomado otros rumbos, otras cosas. Más o menos, pues, como que el cambio de allá a aquí... aquí se les abrieron otras oportunidades, no sé para qué, pero eran otras perspectivas (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

En el siguiente relato la Sra. Periodista, tiene un discurso normativo, legalista, la adaptabilidad en concordancia a las leyes del país donde se habita.

Bueno, sí, tú sabes que cuando tú dejas tus raíces y vas a otro país, el país tiene sus costumbres, sus normas, sus reglas, y nosotros somos personas... mi esposo, yo, mi hija, y mi hijo, que vive en otro país también, siempre tratamos de adaptarnos a ese país y de cumplir sus normas y reglas, sus costumbres. A su ritmo nos hemos ido adaptando poco a poco. No es fácil, no es fácil, porque tú vienes de un cúmulo de conocimientos, de un cúmulo de experiencias que no son las mismas, pero sí soy partícipe de que nosotros tenemos que adaptarnos al país, no el país a nosotros (Sra. Periodista, 68 años, comunicacional, 9 de septiembre de 2025).

La Sra. Madre nos habla sobre reciprocidad, y tolerancia con la cultura local, a pesar de sus claras diferencias culturales el afuerino debe de respetar las normas legales como las culturales.

Que ustedes tienen, por lo menos, una forma de comer, una forma de hablar, y yo tengo que respetar, porque eso es mi deber. Cuando van a mi país, bueno, tienen que respetar lo que haya allá, siempre y cuando no sean cosas malas, como robar o qué sé yo, hacer cosas malas. Pero eso no lo piensa todo el mundo. Pero eso sí, a las personas uno tiene que respetarlas. Aquí casi no se oye bulla; uno tiene que respetar, porque esas son sus costumbres. Si quiero estar aquí, tengo que respetar. Aquí estamos alquilados nosotros, gracias a Dios, que Dios nos reparó este apartamento; aquí somos muy felices, ¿verdad? (Sra. Madre, 85 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Por otro lado, las percepciones culturales y sus diferencias se analizan en las fiestas populares y festividades nacionales o religiosas. La Sra. Zorey nos señala que los chilenos tienen un gusto particular por las fiestas seculares; en este caso, las Fiestas Patrias, que se celebran con gran entusiasmo. En cambio, la festividad más importante para los venezolanos es la Navidad, celebración que se extiende durante todo el mes de diciembre. A diferencia de ello, las fiestas patrias en Venezuela se conmemoran solo un día.

O sea, ustedes aquí, te voy a decir, celebran las fiestas patrias una semana, comiendo y todo; nosotros la celebramos sino un día. Si está muy libre, nos quedamos tranquilos, no hay nada que hacer. Pero llega diciembre y empieza la decoración de la casa, la pintura de la casa; en aquella época se pintaba, se arreglaba en diciembre. Nosotros hacemos la celebración del 24 con mucha comida, mucho baile, mucha alegría, hasta que se vuelve tradición. Es todo lo inverso aquí, a la fecha aparte. Nosotros lo hacemos para cerrar el año (Sra. Diplomática, 68 años, comunicación personal, 2 de octubre de 2025).

Podemos señalar que las personas mayores migrantes buscan una dimensión cultural o normativa para tratar de comprender la cultura chilena, y buscar un acomodo para poder subsistir a la realidad social cotidiana en un territorio ajeno. Para algunos se trata de música, gastronomía, fiestas o leyes, pero existe un punto de coincidencia, que quiebra el relato que las personas mayores son más cerradas y herméticas con culturas nuevas, todos los relatos muestran una flexibilidad y tolerancia hacia una cultura distinta, y les interesa conocerla para poder moverse con más fluides con los chilenos.

5.1.16 Ecosistema.

Los rasgos del ecosistema chileno, es que podemos hallar diferentes climas y microclimas, debido a su extensión territorial, debidos a esto su capital, Santiago, también presenta rasgos particulares.

Las características climáticas que presenta la Región Metropolitana, corresponden al tipo “mediterráneo”. La temperatura media anual es de 13,9°C, el mes más cálido corresponde al mes de enero, alcanzando una temperatura de 22.1°C, y el mes más frío concierne al mes de julio con 7,7°C (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile,2023).

Las personas mayores migrantes provenientes del Caribe, con clima tropical, consideran los meses de invierno en la Región Metropolitana como brutalmente helados, haciendo énfasis en que las estaciones aquí se perciben con claridad y existen diferencias marcadas.

Debido a esto, el cambio de vestimenta —que ha significado incorporar ropa más abrigada— implica una transformación en la manera estética y cultural de presentarse, un cambio en la materialidad del vestir. Desde la movilidad, el invierno también modifica sus desplazamientos cotidianos: caminar se vuelve más difícil por el frío, se reducen las salidas y se reorganizan los trayectos según las condiciones climáticas. Así, el clima no solo impacta en el cuerpo y en la vestimenta, sino también en la forma en que habitan y recorren la ciudad.

De verdad que fue un cambio brusco, aunque nosotros, pues, nos salíamos de vacaciones, íbamos a Mérida, en Venezuela, que es un clima templado, parecido al de aquí. Más o menos, pues, no fue algo novedoso para nosotros, ya lo habíamos vivido. Pero sí, este frío es más fuerte, es un frío, pues, que pega. Sin embargo, como le digo, estamos ya... yo, por lo menos, estoy adaptado y he sabido también cómo enfrentarlo, ¿verdad?, protegiéndome bien de él. Uso mi mascarilla, utilizo mi vacuna, como debe ser, y no me he enfermado tampoco, porque he tomado esas previsiones que me las ha brindado Chile (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025).

Pero no sabía del clima cuando llegué aquí, o sea, acostumbrarme... yo pensé que me iba a morir de frío, porque en Venezuela todo el año hace calor, no sabía cómo funciona (Sra. Miriam Hernández, 65 años, comunicación personal, 5 de septiembre de 2025).

Otro de los cambios es la manera de habitar. La calefacción al interior del hogar se vuelve un objeto de consumo, un insumo necesario para sobrevivir a las bajas temperaturas invernales. El

frío ha influido en la salud de los migrantes y puede significar un deterioro en la calidad de vida de las personas mayores migrantes, especialmente cuando existen enfermedades crónicas o condiciones de mayor fragilidad.

Así, el clima no solo transforma el paisaje y las rutinas, sino también la experiencia corporal del habitar: permanecer más tiempo en espacios cerrados, limitar la movilidad exterior y destinar recursos económicos a la calefacción se vuelven estrategias para enfrentar un entorno que, para quienes provienen del trópico, resulta hostil y exigente.

Anoche sudé, y hoy amanecí con un frío que tuve que prender la calefacción. Sí, cambia así, pero aquí me gusta muchísimo (Sra. Madre, 85 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

Porque ya Venezuela... por lo menos Caracas... bueno, todo ha cambiado, pues. Allá no hay más que dos estaciones: invierno y verano, más nada. Aquí están las cuatro estaciones. Me ha costado... pero sí me... pero me gustaba de Chile más el frío que el calor (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

En resumen, las personas mayores migrantes han visto cómo el ecosistema de la Región Metropolitana ha afectado su modo de habitar y de sentir el clima, lo que ha transformado el uso del vestuario, la consideración de la calefacción dentro de los bienes del hogar, la salud y, en definitiva, la forma en que se mueven en la capital. Sin embargo, en sus discursos podemos ver una resiliencia climática, una capacidad corporal adaptativa, con la que afrontan con entereza el frío invernal.

5.1.17 Religiosidad.

En los primeros decenios del siglo XXI, el exponencial creciente de las iglesias alternativas al catolicismo se ha consolidado. Es también importante señalar y que no se puede poner en duda que la tasa de crecimiento proporcional del catolicismo se ha estado revirtiendo los últimos 100 años, en las últimas décadas se han pronunciado. Según los datos entregados por el latinobarómetro hacia 2023, los evangélicos y protestantes referían 24, 8% de la población latinoamericana, las personas que no se identifican con ninguna religión alcanzaban el 14,9 %, y las personas que adhieren a otras religiones 2, 5 %, y agnósticos y ateos en 1,2% y los católicos en 53, 8 % (latinobarómetro, 2023, citado en Parker 2025).

A pesar del declive significativo de la Iglesia católica, la adhesión por parte de las personas mayores aún resulta reveladora. Aunque se trate más bien de creencias subjetivas que de prácticas comunitarias, se continúa creyendo y adhiriendo al catolicismo sin acudir regularmente

a la iglesia, sin entregar diezmos y sin una militancia activa de base. Son los valores los que prevalecen a la hora de vivir la fe, más que la participación institucional.

Bueno, creo en Dios, creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y soy de la Iglesia católica, sí, pero no voy a la iglesia hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Pero eso no tiene nada que ver, claro. A mí me interesa no hacerle mal a nadie ni hacer daño, porque ¿yo qué hago yendo a la iglesia con un rosario, si cuando salga voy a hacer más daño? (Sra. Madre, 85 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

El crecimiento de la iglesia evangélica está marcado por el desarrollo de la iglesia pentecostés, que comenzaron a surgir a principios del siglo XX en Chile, Brasil y otros países. La centralidad de la lectura de la biblia, y las experiencias vividas en la iglesia, llena de expresiones entusiastas, posesiones y sanaciones milagrosas, logran convocar numerosa población, en especial a sectores populares rurales y urbanos (Parker, 2025).

Las iglesias evangélicas pentecostales han experimentado un auge significativo en Latinoamérica, especialmente las corrientes neo pentecostales. Se trata de iglesias que otorgan gran relevancia a la vivencia personal y a la experiencia directa de la religión, por sobre la liturgia y el rito formal.

Este crecimiento institucional, junto con la figura central de los pastores que las dirigen, implica un sistema de sostenimiento económico basado en los aportes de sus feligreses. Este mecanismo de manutención es objeto de críticas por parte de personas católicas, quienes interpretan estas prácticas como una posible instrumentalización económica de la fe e, incluso, como una forma de estafa.

Los pastores no trabajan ni nada. Yo, por lo menos, si estoy trabajando, tengo que trabajar y dejar de hacerme... porque yo veo allá, en Venezuela, a la prima de Lorenza, que gana poco, es peluquera, y de lo que gana tiene que comprar no sé qué, porque el domingo van a hacer el sancocho, no sé cuánto, y deja de darle comida a sus hijos para darle a ellos. Entonces, eso no es nada. Yo les decía: "No, porque el pastor quiere que hagamos esto, que el pastor quiere que le llevemos objetos, frutas...". Y yo digo: "Bueno...". Entonces, eso hace que la gente se retire de todo y se vuelva gente que no quiere nada. Pero hay que creer en Dios, porque Él está (Sra. Madre, 85 años, comunicación personal, 1 de septiembre de 2025).

La práctica religiosa New Age, es de larga data en América. Estos sincretismos neomágicos, neoesotéricos, de espiritualidad multifacética, florecen por todo el continente, sin fronteras

nacionales, ni culturales, ni eclesiástica, estos tipo de religiosidad se van entrelazando unas con otras, no importa que la religiosidad sea de la India o Escandinavia, se combinan entre si sin tapujo o prejuicio (Parker,2025).

El pluralismo religioso y espiritual de la Sra. Nora es notable, en tanto evidencia procesos de hibridación religiosa y cultural. No obstante, esta hibridación es de carácter personal y subjetivo, pues las corrientes asociadas a la New Age se sustentan, en gran medida, en un sincretismo individualizado.

En este caso, se articulan elementos de la religiosidad y la cultura de los antiguos nórdicos, junto con prácticas como el tarot —de origen renacentista e italiano— y corrientes como la teosofía, surgida a mediados del siglo XIX. Esta combinación no responde a una tradición institucional coherente, sino a una construcción espiritual propia, donde la experiencia individual prima por sobre la ortodoxia doctrinal.

Ah, claro, sí... bueno, todavía... en eso... ya... yo también leo Los vikingos y también el tarot (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal,7 de noviembre de 2025).

¿Yo siempre fui como metafísica? Yo entré en la metafísica. Entonces, en la metafísica uno trabaja con un maestro, los ángeles, los arcángeles, seres de luz. Pero a mí eso de santería nunca me ha gustado, porque yo estuve en ese ambiente de metafísica (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal,7 de noviembre de 2025).

Recapitulando en la fe de las personas mayores migrantes, podemos señalar que la migración no ha alterado su fe, sea esta católica o sincréticas New Age, una espiritualidad muy a su manera, sin institucionalidades que la orienten, esta manera de religión tiene sus ventajas, ya que puede modificarse según el ánimo de la persona que la cree.

Recapitulando en torno a la fe de las personas mayores migrantes, podemos señalar que la migración no ha alterado sustancialmente sus creencias, ya sean estas católicas o sincréticas, vinculadas a corrientes New Age. Se trata, en muchos casos, de una espiritualidad vivida “a su manera”, sin una institucionalidad que el oriente de forma estricta.

Esta forma de religiosidad posee ciertas ventajas, en la medida en que puede adaptarse a los estados de ánimo, a las experiencias personales y a las necesidades subjetivas de quien la práctica. Así, más que una ruptura con la fe, la migración parece propiciar una reconfiguración íntima y flexible de las creencias.

5.1.18 Redes.

La migración de las personas mayores tiene su génesis primordial en sus hijos, quienes operan como nodos conectores. Se migra a Chile porque ya existen vínculos familiares, apoyo, redes y cuidados frente a cualquier eventualidad.

Los hijos de las personas mayores constituyen, de alguna forma, la primera ola migratoria proveniente de Venezuela. Al momento de llegar las personas mayores, sus hijos ya generaban ingresos, contaban con viviendas propias o arrendadas y habían construido una red de apoyo. Sin este andamiaje social, la posibilidad de que las personas mayores emigraran a Chile hubiera sido imposible o, al menos, muy difícil de sobrellevar.

No, claro, nos adaptamos más porque estamos los tres solos y tenemos el espacio suficiente para podernos mover allí. Mi señora trabaja, yo también, entonces prácticamente estamos independientes. Los muchachos nos ayudan, pero ahí estamos más o menos independientes, porque nosotros, a pesar de recibir el complemento de nuestros hijos, hacemos el equipo y con eso nos mantenemos aquí (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de octubre de 2025).

Las redes de apoyo han sido, en algunos casos, profesionalizadas por las propias personas mayores, constituyéndose en ONG especializadas en migración. Estas organizaciones ayudan a los migrantes a regularizar su estancia en el país, construyen redes laborales y brindan apoyo legal frente a situaciones de injusticia o vulneración de derechos.

Yo estoy dirigiendo una organización sin fines de lucro, una organización social que se llama Compromiso Migrante. En Venezuela no... o sea, a pesar de que trabajaba con la gente... (Sra. Miriam Hernández 65 años, comunicación personal, 5 de octubre de 2025).

Tenemos nuestra sede en Santiago, pero realizamos actividades en todo el país. Tenemos un proyecto de asesoría migratoria personalizada para enseñar a la gente cómo ponerse al día con su documentación y cumplir con las normas legales de Chile. Con eso hemos visitado diferentes regiones: Puerto Montt, Temuco, San Antonio, Viña del Mar, Arica, Concepción, Hualqui, Arauco, Los Ángeles... por todo el país hemos estado, llevando el trabajo de las organizaciones. Estamos constituidos en base a la Ley 20.500 de participación ciudadana, que, por cierto, ahorita está en reforma en el Congreso, y eso nos ha permitido trasladarnos por todo el país llevando nuestro mensaje, nuestro trabajo

y nuestra acción ... (Sra. Miriam Hernández 65 años, comunicación personal, 5 de octubre de 2025).

La participación en la sociedad civil de las personas mayores migrantes no solo se expresa en la constitución de ONG, sino también en la integración a clubes de Adultos Mayores, que a su vez pueden conformarse como consejos comunales de personas mayores.

Estos clubes de A.M. realizan actividades sociales y de salud, tales como la prevención del deterioro cognitivo, así como instancias de contención y cuidado frente al abandono, fortaleciendo los vínculos comunitarios y el bienestar colectivo.

Nos llevábamos muy bien todos. Las personas de Chile nos han acogido muy bien, no tengo ningún comentario, porque son unas personas magníficas. Aunque, por fuera, sí he tenido unos cuantos choques, ¿verdad?, pero ellos son unas bellezas de personas (Sra. Periodista, 68 años, comunicación personal, 9 de septiembre de 2025).

Con mi grupo de adultos mayores me gusta alegrarles la vida, les he cambiado la vida, los motivos, en todo sentido. Ellos cambiaron muchas maneras de pensar, ellos se sienten... si yo, ponte, que me apure, decía: "Yo no voy al...", el día que no me toque ir, ellos tampoco van. El grupo es muy pegado a mí, muy querido. Ese grupo que tú conociste allá, tú lo viste... y puedes ir cualquier otro martes y puedes evaluar cómo es el comportamiento, y de ahí tomas unas sesiones, o así tú terminas tu resumen (Sra. Diplomática, 68 años, comunicación personal, 2 de octubre de 2025).

En primera instancia, la red primaria está conformada por la familia de las personas mayores: hijos y nietos. En segunda instancia, la integran ONG, clubes y otras organizaciones de la sociedad civil; sin embargo, estos espacios cumplen un rol más funcional y complementario.

La familia sigue constituyendo, por antonomasia, la primera red de protección y cuidado, el núcleo fundamental desde el cual se articula el sostén emocional, económico y cotidiano de las personas mayores migrantes.

5.1.19 El porvenir.

En los relatos podemos analizar que, en un futuro inmediato, las personas mayores migrantes no pierden las esperanzas de terminar su vejez en su Venezuela natal; sin embargo, advierten que deben existir condiciones económicas y políticas favorables para volver a habitar en su país. Sin estas condiciones, las probabilidades de retorno se vuelven efímeras.

El discurso político también se hace patente en las narrativas de los migrantes, quienes señalan que el clima social y económico se ha degradado en gran parte debido a la gestión de la élite política que ha gobernado Venezuela durante los últimos decenios. Así, aunque persiste la esperanza de regresar, esta está condicionada por la percepción de que solo cambios profundos —económicos, institucionales y políticos— podrían hacer viable la reconstrucción del país y, con ello, la posibilidad de un retorno estable y sostenible.

Oye, yo le digo muy sinceramente: yo, unos años más adelante, me veo en mi país. Sí, porque ya cuando se apague la fuerza de trabajo, ¿verdad?, que uno pueda desenvolverse... ya, pues, no será que uno se va a, ¿cómo te diría yo?, a arrumarse, a no hacer más nada, pero entonces uno se podría convertir en una carga. Entonces, mejor, ya yo creo que mi vejez la veo en mi país (Sr. Químico, 71 años, comunicación personal, 8 de septiembre de 2025)

Bueno... con la esperanza de que, de verdad... porque es que esa gente no puede continuar. Ha sido horrible. Hay 800 presos desaparecidos... han puesto presos a niños, a adolescentes. O sea, allá hay una ley que, si tú hablas en contra del gobierno, te meten preso hasta 10 años (Sra. Hechicera, 74 años, comunicación personal, 7 de noviembre de 2025).

El envejecimiento no solo es físico, también es subjetivo. Sentirse joven genera esperanzas para seguir en la movilidad, para continuar en tránsito, especialmente en un contexto donde la migración venezolana ha construido familias desterritorializadas y vínculos transnacionales, lo que permite a las personas tener redes familiares distribuidas en distintos países.

Frente al hecho de volver a su antigua patria, recalcan lo señalado anteriormente: deben existir condiciones materiales y políticas que hagan viable el retorno. Incluso si el cambio político se produjera, advierten que la recuperación económica y estructural podría llevar años, por lo que el regreso no depende solo del deseo, sino de escenarios concretos que permitan proyectar una vejez con estabilidad y dignidad.

Vieja... porque cuando tuviera 68 años, yo no me siento... no, no me siento que los años me hayan invadido tanto, para nada. Me veo viviendo con mi hija en Estados Unidos, ya. Porque ya ella me dijo: “¿Te quieres venir? Vente”, pero ahorita no estamos en condiciones, con este problema que hay del presidente de Estados Unidos. Debemos esperar que bajen, que cambien las aguas y que nos vamos (Sra. Diplomática, 68 años, comunicación personal, 2 de octubre de 2025).

Ahí va a suceder algo, hoy, mañana, pasado mañana va a suceder... que se recupere el país van a pasar varios años, porque no es de un día para otro. No sé cómo va, pero sí... los muchachos, la generación de relevo, que salió, regresar... por eso no veo... no van a regresar, no van a regresar, porque están bien. Pero hay otros muchachos que sí van a buscar su regreso; ellos dicen que aprendieron a defenderse aquí, que montaron su negocio, qué sé yo... yo los oigo decir: "Yo me voy, voy a mantenerme allá, yo hago esto". Si eso va... sé que va a hacer una estampida, que se dice, una estampida grande, y se van a ir (Sra. Diplomática, 68 años, comunicación personal, 2 de octubre de 2025).

En síntesis, el porvenir se vuelve incierto. En los relatos se manifiestan las ganas de retornar, pero se insiste en que deben existir condiciones básicas para poder volver, sobre todo en términos estructurales, de modo que la vejez sea llevadera y digna.

Los discursos apuntan en una misma dirección: la élite política es señalada como la principal responsable del deterioro social e institucional de Venezuela.

La posibilidad de movilizarse hacia otros países también aparece como una alternativa viable, en la medida en que la familia se encuentra dispersa en diferentes naciones, lo que permite sostener redes de apoyo y conexión para un posible migrante. Así, el futuro no se piensa únicamente en clave de retorno, sino también de circulación transnacional, apoyada en vínculos familiares que amortiguan la incertidumbre.

CAPÍTULO VI: Sombreo

6.1 Sombreo

6.1.1 Sombreo Sra. Madre.

Ciudad de residencia: Santiago de Chile.

Comuna: Santiago centro.

Nombre: Señora Madre

Edad: 82 años.

Estado civil: viuda.

Hijos: dos.

Nacimiento: Nació en el estado de Trujillo, pero se trasladó a Caracas, donde estableció su residencia hasta su partida.

Figura 1

Genograma familiar de Sra. Madre.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ChatGPT (2025).

Figura 2

Genograma familiar Sra. Madre, modelo 2.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ChatGPT (2025).

6.1.2 Tránsito hacia el centro de salud.

El lunes 10 de noviembre, a las 18:20 horas, bajo un intenso calor, esperaba a la señora Madre y su hijo presidente afuera de su casa, ubicada en un pequeño condominio cerrado en la calle Marín 91, comuna de Providencia. El lugar, apacible y con candor de un barrio antiguo, ha logrado resistir el embate del desarrollo inmobiliario. Toda la calle conserva ese encantador y apacible atmosfera y aire de vecindario residencial de antaño. La señora María no tiene que alejarse mucho de su hogar para hacer compras, ya que cuenta con una variada oferta de almacenes cercanos.

Al salir, los saludo y les pregunto cómo se encuentran. La señora Madre me comenta que no se siente bien debido a los repentinos cambios de temperatura. Yo, por mi parte, le respondo que la

alergia me está afectando. Mientras seguimos conversando, caminamos hacia el Centro Comunitario de Salud Familiar Elena Caffarena, ubicado en Marín 0520, cerca del Barrio Italia.

Cuando nos acercábamos a cruzar la avenida Vicuña Mackenna, la señora Madre recibe una llamada del centro de salud para informarle que su cita con el odontólogo ha sido reprogramada para el viernes 14 de noviembre a las 17:30 horas. La señora Madre confirma el cambio y, al no tener más opción, decidimos regresar. Al llegar a su casa, me despido de ellos y les digo que nos veremos el viernes.

El viernes 14 de noviembre, a las 17:00, me preparo para llegar a la casa de la señora Madre. Franklin me llama para informarme que ya han salido y están caminando hacia el centro de salud, por lo que me pide que los alcance. El calor es sofocante, pero logro verlos a lo lejos. Los saludo y, al acercarme, comento sobre el intenso calor. La señora Madre me cuenta que ha tenido dificultades para dormir en los últimos días.

Ella viste ropa holgada y lleva una cartera donde guarda sus documentos del centro de salud, además de otros objetos como su celular. Usa zapatillas cómodas para caminar por Santiago, lo que le permite transitar sin dificultades, ya que estas amortiguan los desniveles y los baches de las veredas del gris concreto.

La señora Madre lleva puesta una mascarilla como medida de protección contra las alergias, los resfriados, el smog y las bacterias presentes en el aire de la ciudad. También usa gafas, ya que su vista es limitada y solo puede hacer una observación periférica, lo que le dificulta la percepción del entorno. Esta condición le genera inseguridad al cruzar las calles, y por eso siempre necesita estar acompañada.

Al ingresar al centro de salud, una agradable frescura nos recibió, un bienvenido alivio frente al intenso calor de la calle que de inmediato mejoró nuestro estado de ánimo. La señora Madre y su hijo, Franklin, se acercaron al mesón para confirmar la hora de su cita. Una vez finalizado el trámite, nos dirigimos a un ascensor que nos transportó al segundo piso.

El ambiente en el segundo piso estaba impregnado de información sanitaria, con afiches y folletos sobre salud preventiva y actividades culturales. Sr. presidente anunció la llegada de su madre a la consulta odontológica. Mientras esperábamos, nos sentamos en unos asientos de plástico adosados a la pared con estructuras de fierro. La espera fue breve, ya que la odontóloga llamó a la señora Madre puntualmente a las 17:30 horas. Sr. Madre la acompañó hasta la puerta del consultorio.

Durante la espera, Sr. presidente y yo conversamos. Me preguntó sobre el avance de mi proyecto y me contó sobre sus actividades en IDEAS. Transcurridos unos 30 minutos, un técnico dental llamó a Sr. presidente para que conversara con la odontóloga. Yo permanecí sentado y, después de unos 10 minutos, salieron juntos. Hablaban sobre la salud bucal de la señora Madre y su próximo control.

Nos dirigimos nuevamente hacia el ascensor. El piso del centro de salud estaba cubierto por baldosas romboidales de color café, con grietas en los bordes que dejaban entrever el desgaste del tiempo. La superficie parecía resbaladiza, pero el bastón de madera de la señora Madre, terminado en una especie de corcho de goma, se adhería firmemente al suelo, evitando cualquier riesgo.

En cuestión de minutos, salimos del centro de salud y nos encontramos de nuevo con el sol y el calor implacables de la tarde. Afortunadamente, el barrio Italia ofrece un respiro con sus numerosos árboles, cuyas copas frondosas forman un túnel de sombra para los transeúntes. Caminamos pausadamente de regreso a la casa de la señora Madre, ella siempre del brazo de su hijo. En cada cruce, Sr. presidente miraba en todas direcciones antes de avanzar. La señora Madre me confesó que no ve bien hacia los lados, lo que le provoca un gran temor en las calles con mucho tráfico.

En el trayecto, la señora Madre me contó que es amiga de todo el personal del centro de salud. Me explicó que su visita al odontólogo se debía a que necesita una prótesis dental y que el costo de realizar el tratamiento de forma particular es muy elevado. Le pregunté cómo sería la situación en Venezuela, un país con una importante industria estética, a lo que me respondió que allí también es un procedimiento muy costoso.

En todo momento, su hijo Sr. presidente la acompaña, tomándola de la mano y caminando a su lado a un paso pausado. Aunque ella también utiliza un bastón, que sostiene con su mano izquierda, su hijo se mantiene atento a cualquier irregularidad en el terreno. El recorrido hasta el centro de salud toma unos 20 minutos, cubriendo aproximadamente 10 cuadras. Aunque la distancia podría hacerse más rápido, el ritmo de la señora Madre es cauteloso, dada su precaución al caminar. Al cruzar la avenida General Bustamante, dejamos atrás el barrio Italia y su refrescante ambiente arbolado. La transición se sintió como si cruzáramos una frontera hacia un entorno distinto. Durante todo el trayecto, Sr. presidente se mantuvo siempre atento a su madre.

En el camino, la señora Madre comentó que, en general, ha recibido un buen trato por parte de los chilenos. Mencionó, en un tono jocoso, un único percance que vivió con su familia en un

restaurante, donde un hombre chileno los increpó y les dijo que se devolvieran a su país. Sin embargo, Sr. presidente aclaró la situación: se encontraban en el restaurante cuando una persona en situación de calle intentó ingresar para pedir dinero. Un camarero, de origen venezolano, le impidió el paso, lo que provocó la ira del hombre, quien le gritó al camarero que se devolviera a su país. El insulto, por lo tanto, no iba dirigido a ellos.

El mayor desafío del trayecto hacia la casa de la señora Madre fue cruzar la avenida Vicuña Mackenna, una arteria de dos carriles con un intenso flujo vehicular. Ella me confesó que el pánico que le genera el tráfico, agravado por sus problemas de visión, le impediría realizar esa travesía sola. De todo el recorrido, fue el único lugar que le generó una visible preocupación. Afortunadamente, ya estábamos a solo unos pasos de su hogar.

Al llegar, la señora Madre nos invitó a pasar para tomar un refrigerio. Sentados en la sala, les conté que me había perdido al intentar llegar al centro de salud, ya que la dirección que Sr. presidente me había dado, Marín 520, me había llevado en dirección al poniente. Luego me di cuenta de que la dirección correcta era Marín 0520, lo que me redirigió hacia el oriente. Sr. presidente me explicó que el cero inicial es crucial, pues determina la dirección correcta y la ruta a seguir en el sistema de numeración de la ciudad.

Mientras conversábamos y bebíamos agua embotellada, la señora Madre expresó su gusto por la televisión chilena, en especial por un programa de viajes transmitido por Chilevisión. La conversación derivó luego hacia las próximas elecciones. Finalmente, me contaron que Sr. presidente y su esposa saldrían a caminar, así que los acompañé de regreso hasta el barrio Italia. Allí, amablemente me acercaron al paradero del autobús y nos despedimos.

Figura 3

Google maps, trayectoria Sra. Madre

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Google Maps (2025)

El siguiente mapa, nos muestra la trayectoria, el cual podemos observar el movimiento de la señora Madre por Providencia.

Figura 4.

Google maps, tiempo de desplazamiento Sra. Madre

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Google Maps (2025).

El tiempo en la trayectoria que nos sugiere Google Maps es de 14 minutos, pero debido a dificultades físicas de la señora Madre el movimiento hacia el centro de salud es de 20 minutos.

Figura 5.

Fotografía el Box de atención.

Nota. Elaboración propia (2025). El centro de salud ubicado en Marín 0520 es una antigua casa refaccionada para funcionar como centro de salud. El segundo piso cuenta con un mostrador con folletería sanitaria, y ofertas culturales. En este espacio se avisa la llegada y confirmar la hora de atención.

Figura 6.

Fotografía señora Madre.

Nota. Elaboración propia (2025). En la foto se aprecia el piso, y la cerámica romboide de color café claro, con grietas en sus contornos. En esta también se aprecia la escalera con las señaléticas de la Mutual de Seguridad CChC. El bastón de la señora María podemos observar la goma en el talón de su bastón, para evitar deslizamientos. La señora María ocupa zapatillas running, para mayor comodidad.

Figura 7.

Fotografía del ascensor

Nota. Elaboración propia (2025).El centro de salud cuenta con dos pisos, aun así, cuenta con ascensor, para mejorar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida, que se verían atrapados en la escalera del centro.

Figura 8.

Fotografía cruzando la calle.

Nota. Elaboración propia (2025). La señora María de la mano con su hijo Franklin cruzando avenida General Bustamante, se aprecia la acera el antideslizante que precede a la calle. El arte barroco hibridado con el amor por los canes, se aprecia en la pared.

Figura 9.

Fotografía Madre e hijo.

Nota. Elaboración propia (2025). Se destaca la forma cuadrangular del pavimento. La señora Madre siempre de la mano con su hijo Sr. presidente.

6.2.1 Sombreo Sra. Diplomática.

Ciudad: Santiago de Chile.

Comuna: Macul.

Nombre: Señora Diplomática

Edad: 68 años.

Estado civil: actualmente vive sola.

Hijos: cuatro.

Profesión: enfermera.

Lugar de origen en Venezuela: Maracaibo.

Figura 10

Genograma familia Sra. Diplomática.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Geno Pro (2020)

En el podemos observar que la relación con su esposo se encuentra distanciada, pero los vínculos con sus hijos son profundos, actualmente la Sra. Diplomática reside sola, visitada frecuentemente por sus hijos, dos hijos viven en EEUU.

6.2.2 Ruta hacia el centro del Adulto Mayor en la comuna de Macul.

El martes 9 de diciembre, acordamos encontrarnos al mediodía con la señora diplomática en el Centro Comercial Portal Ñuñoa, ubicado en la intersección de la Avenida José Pedro Alessandri 1166 con Avenida Grecia. El motivo era la compra de alimentos para la penúltima reunión del club "Raíces de Vínculo".

Al llegar al centro comercial, bajo un cielo cubierto y caluroso, le avisé a la señora diplomática de mi llegada. Ella me indicó que ingresara y me dirigiera a la sección de panadería del supermercado Jumbo. La encontré conversando con el encargado del área de rosticería. Había solicitado cuatro pollos asados que aún no estaban listos, y el encargado le aseguró que estarían en quince minutos, tras acordar un precio conveniente.

Una vez que el encargado se retiró, saludé a la señora diplomática con más detenimiento. Me llamó la atención su vestimenta, pues me parecía demasiado formal para una simple y trivial compra de supermercado. Le pregunté al respecto, y ella me respondió que siempre viste de esa manera, sin importar la ocasión. Su atuendo consistía en una camisa verde oscura, pantalones café claro, lentes ópticos de marco negro, un pañuelo al cuello y zapatos de tacón.

Le pregunté si los tacones no le resultaban incómodos, a lo que me respondió que no, que los usa habitualmente. Luego me explicó que, desde que es presidenta de su club de Adultos Mayores, se ha dedicado a enseñar a los demás integrantes la importancia de vestirse apropiadamente, promoviendo el recato y la elegancia. Les ha inculcado no asistir a las reuniones en shorts o pantalones cortos, y ha promovido el decoro en el arreglo personal, como el corte de barba y cabello. Toda esta filosofía me recordó al Manual de Carreño, que enfatiza la prestancia en el vestir y la importancia de los modales y la cortesía.

Intrigado por su manejo de la diplomacia y el diálogo, le pregunté sobre sus conocimientos. Me reveló que, además de estudiar enfermería, cursó estudios de administración para ayudar en la clínica de estética de su marido. Este trabajo le permitió conocer e interactuar con una gran diversidad de personas.

Retomando nuestro recorrido, la señora diplomática empujaba un carrito de compras. En él llevaba su cartera con documentos y una bolsa de poliéster de Cruz Verde con platos y otros utensilios de cocina para el club, ya que prepararía un ágape para la penúltima reunión.

Como teníamos quince minutos de espera para que los cuatro pollos estuvieran listos, dimos un paseo por el supermercado. La señora diplomática me comentó su gusto por ir al Jumbo, pues le recordaba la dinámica comercial de Venezuela: la variedad de productos y el movimiento

constante de personas que entran y salen. Recorrimos varios pasillos y nos detuvimos en la sección de menaje y cocina, donde ella observaba los productos y los precios.

Me confesó su amor por la Navidad, una festividad muy querida por los venezolanos. Al mencionarle la idea del "presidente Maduro" de adelantar la celebración a octubre, me corrigió enfáticamente, señalando que esa costumbre no era propia de ese "dictador", sino una tradición venezolana que siempre ha comenzado a finales de octubre y se extiende hasta el Día de Reyes, el 7 de enero.

En ese momento, la señora diplomática divisó una banca y se acercó para sentarse, indicándome que la edad ya no le permitía permanecer de pie por mucho tiempo. Fue entonces cuando me habló de la Navidad en familia, destacando el honor que representa tener a los abuelos en casa, a diferencia de lo que percibe en Chile, donde a menudo son vistos como una carga.

También me confió que en Venezuela no existen clubes de Adultos Mayores (A.M.) como tal, ya que las personas mayores cuentan con el apoyo incondicional de sus familias. Para ella, es un honor cuidar a los mayores y es común que distintas generaciones convivan bajo el mismo techo. En contraste, señaló que en Chile la tendencia es opuesta: cuanto más pequeña es la familia nuclear, mejor.

Se acerca el encargado del área de rosticería y entrega los cuatro pollos a la señora diplomática, quien le agradece y comenta que tiene buenos amigos en la administración del supermercado. Luego nos dirigimos a la caja; la fila no es extensa, hay solo cuatro personas antes que nosotros. La señora diplomática paga con tarjeta de débito y señala que muchas veces utiliza dinero propio para las actividades del club, aunque en esta ocasión guarda las boletas, ya que debe rendir los gastos. Me explica que las personas mayores del club no manejan con facilidad la contabilidad y que su llegada marcó un antes y un después, pues el club se encontraba descuidado y había perdido varios proyectos con la municipalidad y con SENAMA.

La señora diplomática guarda los pollos rostizados en una bolsa de poliéster. Yo la ayudo a cargarla y nos dirigimos al paradero de avenida José Pedro Alessandri, el paradero en cuestión Macul/UTEM. Este se encuentra ocupado: los asientos están llenos y un grupo de personas permanece de pie, intentando protegerse del implacable calor. Al no encontrar espacio, nos quedamos detrás del paradero, bajo un árbol que nos brinda algo de sombra. La señora diplomática me comenta que cualquier micro nos sirve, ya que todas pasan por avenida Quilín, nuestro punto de bajada, donde luego tomaremos otra. Me cuenta que habitualmente realiza este trayecto caminando desde su casa al supermercado, pero ahora nos dirigimos al centro del A.M. de Macul, donde se reúne y funciona el club.

No pasan más de cinco minutos en el paradero Macul/UTEM cuando llega la micro 224, con destino final al consultorio Laura Vicuña. La señora Zorey paga con su tarjeta VIP A.M. y se sienta en los primeros asientos, mirando por la ventana hacia la cordillera. Me relata que en una ocasión se cayó dentro de la micro al tropezar con la manilla que acciona la rampa para personas en silla de ruedas o con discapacidad, lo que le provocó algunas contusiones, aunque nada de gravedad.

Nos bajamos en avenida Quilín y caminamos hasta el paradero Punta de Rieles, parada tres, para tomar la D14 con destino final metro Quilín. La señora Zorey se sienta en un asiento preferencial y me confiesa que en Chile es la primera vez que utiliza transporte público, en su natal Venezuela tenía auto. Durante la conversación, me indica que nos pasamos del paradero, por lo que descendemos en el siguiente. Mientras avanzamos por el camino peatonal, reclama que las veredas se encuentran en mal estado, aunque añade que, en un país sísmico, es difícil mantener toda la infraestructura en buenas condiciones.

La caminata no dura más de cinco minutos y llegamos al centro del A.M. de la Municipalidad de Macul, ubicado en avenida Quilín N° 3675. Desde la salida del Portal Ñuñoa hasta el centro del A.M. transcurren aproximadamente diez minutos. Al ingresar, nos recibe un pequeño árbol de Navidad; la señora diplomática comenta que ella misma lo instaló junto a otras personas. Nos dirigimos a la sala de reuniones, pero me señala que aún está siendo utilizada por otro club de A.M. Son las 13:30 horas y el ágape está programado para las 14:00, por lo que nos dirigimos al casino.

La señora diplomática me pregunta si deseo algo para beber y aliviar el calor. Le respondo que no se preocupe, que yo compraré el bebestible. Le consulto al vendedor si tiene agua mineral helada; me dice que no, pero que puede ofrecerme un vaso con hielo. Aprovecho de preguntarle si el casino es solo para adultos mayores y funcionarios del centro, a lo que responde que está abierto a todo público. El casino es variado: cuenta con menú, snacks y bebidas de distintas marcas. Es atendido por dos personas, es amplio y dispone de unas ocho mesas, con piso de porcelanato. Al momento de sentarnos, el lugar se encuentra casi vacío: solo nosotros y dos adultas mayores que almuerzan en mesas contiguas.

Mientras estamos sentados, la señora diplomática comenta que se espera la llegada de entre quince y veinte integrantes del club. En ese momento llega la primera socia, quien se sienta junto a nosotros y es presentada por la señora diplomática. Señala que su amiga Carmen tiene 85 años, goza de muy buena salud y es una de las más activas del club. La señora Carmen me comenta que se encuentra en óptimas condiciones, que no padece hipertensión y que condujo hasta el año pasado, pero decidió dejar de hacerlo "para no embarrarla".

Luego llega otra integrante del club, también de nacionalidad venezolana, al igual que la señora diplomática, quien nos informa que el club que ocupaba la sala ya se retiró y que es momento de ingresar. La señora diplomática, junto a las integrantes que han llegado, comienza a ordenar el espacio y a realizar los preparativos para la comida. La sala es amplia y cuenta con dos mesas que se juntan para dar mayor extensión, cubiertas con dos manteles. Dispone de unas diez sillas, lo que me hace pensar que, si llegan todos los integrantes, algunos podrían quedar de pie.

El espacio cuenta con iluminación LED lineal de luz neutra. Las paredes de hormigón gris están repletas de muebles utilizados por los distintos clubes que comparten el lugar. Hay pocos adornos: un calendario, un mural con recordatorios de fechas importantes y un pizarrón para plumones. Durante todo el proceso, la señora diplomática se desplaza por la sala organizando y preparando la mesa. Finalmente, los adultos mayores se sientan; son once en total, de los cuales solo dos son hombres. Reconozco a algunos de la primera entrevista y los saludo.

Uno de los integrantes saca dos botellas de vino tinto. Recuerdo que, según el estatuto administrativo, no se puede consumir alcohol en oficinas públicas, pero omito el comentario para no ser inoportuno ni arruinar el momento. Cuando comienzan a comer y a conversar entre ellos, me despido para no interrumpir su ágape. Todos se muestran muy contentos; no hay un diálogo central ni un relator principal. Las conversaciones se cruzan, hay risas constantes y resulta difícil seguir un solo hilo. El ambiente es jovial y ameno.

En el club participan cuatro personas mayores de nacionalidad venezolana, pero durante la comida no existe diferenciación alguna: todo se transforma en un collage de relatos, risas y confianza. Me despido finalmente, tomando una última fotografía.

Figura 11.

Google Maps. Trayectoria Sra. Diplomática.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Google Maps (2025).

Google maps, muestra la trayectoria desde el paradero Macul/UTEM, bordeando Avenida Grecia, hasta Quilín, pero el movimiento es más fácil y directo, desde el paradero hacia Quilín solo toma 10 minutos, no los 32 minutos que señala Google Maps.

Figura 12.

Fotografía de entrada Portal Ñuñoa.

Nota. Elaboración propia (2025). El ingreso al Portal Ñuñoa, este acceso es por Av. José Pedro Alessandri 1166, como se puede apreciar, tiene rampa para personas en silla de rueda, escaleras pintadas de amarillo, para una mejor definición del espacio a la persona que tiene la visión reducida, también tiene pasa manos. La estructura del piso es cementos autonivelantes.

Figura 13.

Foto negociación

Nota. Elaboración propia (2025). La señora diplomática conversando con el jefe del área de roscería, señalando que no había pollo rostizado, el cual el funcionario le señala que saldrán en 15 minutos, aun precio menor. La diplomacia de la señora diplomática, genera espacios de diálogo y negociación. Se puede observar el material del piso del supermercado, baldosas, aun así, la señora diplomática no tiene problemas de movimiento con sus tacos.

Figura 14.

Fotografía carrito de supermercado.

Nota. Elaboración propia (2025). La señora diplomática pone su cartera, y su bolsa de poliéster en el carro del supermercado, para mayor comodidad y movilidad. La señora diplomática me señala que su cartera siempre la acompaña, en la bolsa lleva enseres como platos y bandejas para ocupar en la comida del club.

Figura 15.

Fotografía escaño de plaza en el supermercado.

Nota. Elaboración propia (2025). La señora diplomática se sienta a reposar mientras espera los pollos rostizados, la banca donde se sienta es idéntica a los escaños de plaza, que forman parte del mobiliario urbano.

Figura 16.

Fotografía los pollos rostizados.

Nota. Elaboración propia (2025). La espera tiene su recompensa, por fin los pollos rostizados están listos, la señora diplomática los pone en el carro del supermercado y vamos a las cajas a pagar.

Figura 17.

Fotografía: espera en la caja.

Nota. Elaboración propia (2025). La señora diplomática escoge la caja con atención de un trabajador, no le gusta el autoservicio, no lo comprende muy bien, tampoco escoge caja preferencial para la tercera edad, aun así, la cola es pequeña, no pasan más de 10 minutos de espera.

Figura 18.

Fotografía: pagó en débito.

Nota. Elaboración propia (2025). La señora diplomática, en su turno para pagar los pollos rostizados, cancela con su tarjeta débito.

Figura 19.

Fotografía: el paradero Macul/UTEM

Nota. Elaboración propia (2025). Esperando la locomoción publica, en el paradero UTEM/Macul, todas las micros cruzan por Av. Quilín, así que esperamos la primera que pase, nos ponemos detrás del paradero, como se ve en la foto no hay espacio, así capeamos el calor con el árbol que se encuentra junto al paradero.

Figura 20.

Fotografía: la simbología del bus.

Nota. Elaboración propia (2025). La primera en llegar es la 224, el paradero final es el consultorio Laura Vicuña, comuna de Puente Alto, la trayectoria de la micro abarca varias comunas. La simbología quiere decir, que es amigable con la persona con discapacidad, cuentan con enchufe para cargar celulares u otros dispositivos electrónicos, aire acondicionado, entrada para celulares o computadores, y cuenta con internet.

Figura 21.

Fotografía: la ventana

Nota. Elaboración propia (2025).La señora diplomática, se acomoda en el asiento que da detrás del conductor, con la ventana que da hacia la cordillera.

Figura 22.

Fotografía paradero D14

Nota. Elaboración propia (2025). Después de llegar a Quilín caminamos hacia el paradero del bus, paradero Punta de Rieles, D14, parada final metro Quilín, la espera fue de tres minutos.

Figura 23.

Fotografía asiento preferencial.

Nota. Elaboración propia (2025). La señora diplomática escoge asiento preferencial, solo por la aproximación a la subida del bus, se siente un poco agotada, y el calor es sofocante.

Figura 24.

Fotografía árbol de navidad.

Nota. Elaboración propia (2025). Al ingresar al centro del A.M de la Municipalidad de Macul, nos recibe un árbol de navidad, la señora diplomática me señala que ella lo instalo junto con otras personas, el centro por dentro muestra una estructura de un frio concreto, sin adornos, una muralla gris.

Figura 25.

Fotografía: plano casino

Nota. Elaboración propia (2025). El material del casino, y de toda la infraestructura es de porcelanato, bastante resbaloso para las personas mayores.

Figura 26.

Fotografía el ágape.

Nota. Elaboración propia (2025). La señora diplomática alista los últimos preparativos para comenzar la comida, las conversaciones ya fluyen en el ambiente.

6.3.2 El ritual.

El encuentro con la señora Hechicera constituye una instancia significativa para analizar prácticas oraculares contemporáneas como formas de mediación simbólica que articulan experiencias biográficas, sistemas de creencias y narrativas de sentido. Más allá de la secuencia ritual observada, la sesión permite reflexionar críticamente sobre los mecanismos mediante los cuales se construyen interpretaciones de la realidad personal a partir de marcos metafísicos y ritualísticos heterogéneos, así como sobre los efectos subjetivos y éticos de dichas prácticas.

Con la señora Hechicera acordamos reunirnos el 14 de enero en su departamento, ubicado en calle Coquimbo 56, en Santiago Centro. Era una típica tarde de enero; a las 15:00 horas el calor resultaba intenso. Para la mediación espiritual —según me explica—, las movilidades religiosas provenientes de otras latitudes, un verdadero salto transatlántico, implican necesariamente un costo, ya que existe una transferencia y movilidad de energía que debe ser saldada. El valor de la consulta es de 20.000 pesos.

Ingreso al edificio e informo a la conserje que voy al departamento de la señora Hechicera; entrego mis datos y subo por el ascensor. Al llegar, ella me abre la puerta y me recibe junto a su perrito dálmata y su gato. Me comenta que su gato estuvo muy enfermo, aunque ahora se encuentra mejor, pese a sus 18 años de edad. Nos sentamos a la mesa y enciende un incienso. Me señala que comenzará leyéndome las cartas del Oráculo de Lenormand. Le comento que es la primera vez que consulto un oráculo con fines de augurio, la vivienda está cargada de un aura ritual, los muebles exhiben figuras de santos, la casa huele a incienso.

Le entrego el billete de 20.000 pesos; me indica que tome un extremo del billete mientras ella sostiene el otro. Recita una oración y me explica que este gesto corresponde a un movimiento energético. Luego me pregunta si conozco mi carta astral. Le respondo que no, por lo que me solicita mi fecha y hora de nacimiento. Con estos datos realiza algunos cálculos, revisa sus libros y concluye que soy ascendente en Tauro y tengo la Luna en Virgo. Me pregunta por mi personalidad y le describo, a grandes rasgos, mi carácter, el cual ella relaciona inmediatamente con la carta astral.

Desde el inicio, la consulta es presentada como un intercambio y movimiento energético que debe ser compensado económicamente. Esta noción de “transferencia” instala una lógica de equivalencia simbólica entre dinero y energía espiritual, legitimando el pago no solo como un servicio, sino como un requisito necesario para restablecer un equilibrio invisible. Este punto resulta relevante, ya que sitúa la práctica oracular en un espacio liminal entre lo económico, lo ritual y lo terapéutico, donde el valor monetario adquiere una justificación metafísica.

A continuación, toma la baraja de cartas y las extiende en un movimiento de derecha a izquierda. Me pide que elija una; se la entrego y noto en su rostro una expresión de preocupación. Me señala que se trata de una carta muy negativa: la carta de la Rata. Mi escepticismo epistemológico me mantiene tranquilo, aunque atento al relato y a la interpretación que la señora hechicera realiza. Me pide que saque tres cartas más, las cuales coloca debajo de la primera y las interpreta en relación con ella. El relato que construye es sombrío y poco alentador. Me pregunta cómo me he sentido en relación con mi vida; le relato acontecimientos ocurridos durante los últimos cinco años. Ella vincula mi relato con lo que indican las cartas y lo reorienta a partir de sus significados. A partir de ese momento, su discurso se convierte en un híbrido entre mi historia personal y la interpretación oracular.

La lectura del Oráculo de Lenormand evidencia un primer momento de construcción narrativa. Las cartas no operan de manera aislada, sino que adquieren significado en la medida en que se vinculan con el relato biográfico del consultante. La interpretación de una carta catalogada como “negativa” funciona como un dispositivo de apertura discursiva, que invita al sujeto a narrar episodios vitales significativos. En este sentido, el oráculo actúa menos como una herramienta predictiva y más como un catalizador de memoria y reflexividad, donde el relato personal es progresivamente reconfigurado y resignificado por la intérprete.

La señora Hechicera concluye que necesito una limpieza espiritual, la cual ella misma puede realizar. La situación da un giro inesperado, y accedo a lo que me propone. Reflexiono entonces sobre cómo una persona con profundas creencias en interpretaciones del pasado y del futuro, mediadas por oráculos y planos metafísicos que interactúan con nuestra realidad, puede construir relatos cargados de significados que influyen profundamente en quienes los reciben. Pienso que este tipo de prácticas puede resultar altamente manipulador si quien las ejerce no posee consideraciones éticas respecto del uso de narrativas impregnadas de magia y simbolismo.

Desde una perspectiva crítica, resulta evidente cómo la interpretación oracular se construye de forma híbrida, combinando elementos previamente entregados por el consultante con símbolos que se presentan como externos y objetivos. Este proceso genera un efecto de validación: el relato parece “confirmado” por una fuente trascendente, lo que fortalece su legitimidad. Aquí emerge un punto éticamente sensible, ya que la autoridad simbólica del oráculo puede orientar la interpretación de la vida pasada y futura del consultante de manera altamente influyente, especialmente cuando se introducen nociones de daño, negatividad o intervención externa

Me tranquiliza cuando me señala que procederá a leer las runas. El oráculo vikingo me resulta intrigante: su alfabeto y sus símbolos, además de formar palabras y proposiciones, poseen

interpretaciones simbólicas propias. La señora hechicera extrae de una bolsa la primera runa, tallada en un pequeño trozo de madera cuadrado; el símbolo queda boca abajo. Luego extrae cuatro más y las dispone en forma de cruz. Cada movimiento y la disposición de los objetos poseen un significado; nada ocurre al azar.

Levanta la primera runa y me indica que se trata de la runa de Thor o Thurisaz (Þ), la cual representa la calma frente a la adversidad. La segunda es la runa Jera (ǰ), símbolo de la recompensa al esfuerzo. La tercera, Eihwaz (I), representa la superación de ciclos. La cuarta es Fehu (F), asociada a la riqueza y la prosperidad. Finalmente, Berkana (B), que simboliza la fertilidad y el renacimiento. Tras la lectura, pienso que los dioses nórdicos han sido más benevolentes que las cartas.

La lectura de runas introduce un giro discursivo significativo. A diferencia del tono lúgubre de la interpretación inicial de las cartas, las runas ofrecen un horizonte más favorable, asociado a superación, recompensa y renacimiento. Este contraste cumple una función reguladora dentro de la sesión, equilibrando el relato y evitando una clausura exclusivamente negativa. De este modo, la práctica oracular no solo diagnostica un problema, sino que ofrece una vía de resolución simbólica, reforzando la adhesión del consultante al proceso.

La señora hechicera articula entonces una interpretación que vincula la carta astral, las cartas y las runas, construyendo un extenso relato sobre mis acontecimientos pasados, presentes y futuros. Se trata de una movilidad religiosa y oracular donde distintas cosmovisiones se entremezclan sin fricciones, encajando en una misma dimensión simbólica, sin aparentes contradicciones, hibridándose en el discurso.

Me recomienda confeccionar un amuleto con la runa Eihwaz (I) como protección frente a influencias malignas, comúnmente conocidas como “mal de ojo”. Insiste en que necesito una limpieza espiritual, a lo que accedo. Extrae un péndulo y un calendario galáctico que incluye signos del zodiaco, así como nombres de ángeles, arcángeles, querubines y otras entidades celestiales. Pronuncia una oración y luego sitúa el péndulo sobre el calendario, formulando preguntas que no alcanzo a escuchar. El péndulo se mueve de un lado a otro, gira constantemente, como si fuerzas externas guiaran su movimiento. Finalmente se detiene.

La señora hechicera me indica que no poseo un ángel protector. Vuelve a poner el péndulo en movimiento y concluye que tengo espectros de baja energía, por lo que comienza un trabajo de eliminación de estas presencias y de invocación de ángeles custodios para mi protección. La sesión completa dura aproximadamente una hora y media. Durante este tiempo observo un

sistema complejo y novedoso de interpretación de una realidad subjetiva y de una historia de vida, en el cual los movimientos del ser humano se encuentran determinados por identidades metafísicas que operan en un plano etéreo, donde confluyen fuerzas benéficas, malignas y neutras, capaces de incidir en nuestra realidad física.

La propuesta de una limpieza espiritual profundiza este desplazamiento hacia una interpretación metafísica de la experiencia vital. La introducción del péndulo, los calendarios astrales y las jerarquías angelicales amplía el campo simbólico hacia una cosmología donde el sujeto es concebido como permeable a influencias energéticas externas, tanto benéficas como perjudiciales. En este marco, los conflictos personales dejan de ser explicados exclusivamente desde lo social, psicológico o biográfico, y pasan a ser interpretados como efectos de entidades o fuerzas de otros planos.

Al finalizar, le comento a la señora Hechicera que todo este arte e interpretación oracular resulta completamente nuevo para mí. Ella me responde que ha realizado consultas a las cartas para Maduro, y que estas anunciaron su salida del gobierno, lo cual —según afirma— se habría cumplido tras el ataque y secuestro que sufrió. Sostiene que este individuo “se lo merecía” y que ella misma conjuró maldiciones en su contra.

Finalmente, me relata la historia de una amiga cuya hija cruzó el Tapón del Darién. Señala que las mujeres que se movilizan por ese lugar deben tomar la píldora del día después o portar un suministro de estas pastillas, debido a las constantes violaciones que allí ocurren. Concluye afirmando que, pese a los bombardeos, estos no son nada comparados con el daño causado por el chavismo.

Finalmente, los relatos políticos y morales incorporados al cierre de la sesión evidencian cómo estas prácticas no se limitan al ámbito individual, sino que se extienden a interpretaciones del orden social y geopolítico. La atribución de eventos históricos a lecturas oraculares refuerza una visión del mundo en la que el devenir colectivo también está atravesado por fuerzas metafísicas, juicios morales y castigos simbólicos. Esto permite comprender la práctica oracular no solo como una técnica de adivinación, sino como un marco interpretativo totalizante que ofrece explicaciones para el sufrimiento individual y social.

Figura 28.

El oráculo Lenormand

Nota. Elaboración propia (2025). El Oráculo Lenormand es un sistema de adivinación predictivo popularizado por Marie Anne Lenormand, que usa un mazo de 36 cartas con imágenes y símbolos que recuerdan al naípe francés, enfocándose en eventos precisos de la vida diaria. El oráculo es impreso por el editorial sirio, enfocado en este tipo de libros.

Figura 29.

La señora hechicera barajando las cartas, para una posterior interpretación.

Nota. Elaboración propia (2025).

Figura 30.

El libro de interpretación de las runas.

Nota. Elaboración propia (2025). El libro es un Manual de consulta que sirve a la señora hechicera, para consultar los símbolos, y como estos se cruzan se interpretan entre sí. En total son 24 símbolos rúnicos, que por sí solos tienen un significado, pero estos interactúan con las demás runas.

Figura 31.

La señora hechicera mueve las runas en una posición que recuerda a una cruz.

Nota. Elaboración propia (2025). La lectura se realiza de abajo hacia arriba, desde la perspectiva de la señora hechicero.

Figura 32.

El péndulo en movimiento, sobre un calendario celestial, que le muestra a la señora hechicera, en que plano espiritual se debe de realizar la limpieza.

Nota. Elaboración propia (2025). Los movimientos del péndulo no son controlados por la señora hechicera, los movimientos pueden ser de izquierda y derecha, circulares, y muy aleatorios.

CAPÍTULO VII: Conclusiones

7.1 Conclusiones.

A continuación, se presentan las respuestas a los objetivos generales y específicos, considerando las teorías de la movilidad y del curso de la vida, en el marco del orden lógico como se construyeron las proposiciones de esta investigación, desplegamos lo siguiente:

7.1.1 En los relatos, Chile se configura como el nodo central y estable de la cadena migratoria. Se migra hacia un territorio porque allí se encuentra la descendencia, en el nuevo territorio: la familia y la red de apoyo. Esta movilidad permite comprender la migración como una experiencia progresiva y escalonada, en la medida en que los hijos arribaron primero, construyeron una red de apoyo y una estructura material —como la vivienda— que posibilitó sostener a un grupo familiar extenso.

En los discursos analizados se observa un entramado de narrativas sobre la movilidad hacia Chile que no puede comprenderse como el resultado de decisiones estrictamente individuales. La decisión de migrar estuvo, en gran medida, mediada por determinaciones previas adoptadas por los hijos desde otro país.

Las experiencias de dependencia de las personas mayores se asociada a la fragilidad propia del envejecimiento físico, que se sostiene en redes familiares que actúan como soporte material, simbólico y afectivo. No obstante, existe una reciprocidad intergeneracional: las personas mayores se movilizan para garantizar un cuidado de su familia, en otros casos, asumen labores de cuidado hacia sus nietos y tareas domésticas mientras sus hijos trabajan.

El tránsito hacia Chile se realiza por vía aérea, debido al menor tiempo de viaje y a la posibilidad de recorrer mayores distancias en menos tiempo. Un desplazamiento terrestre, por su extensión, habría implicado eventuales complicaciones para la salud de las personas mayores. Asimismo, es relevante señalar que el costo del viaje fue financiado por sus hijos.

Respecto de la movilidad y sus materialidades, los relatos otorgan un lugar central a los no humanos: perros y gatos que emprenden el viaje junto a las personas mayores. Los bienes materiales carecen de relevancia en las narrativas, evidenciándose una clara jerarquización afectiva de las materialidades, en la que lo no humano prevalece sobre los objetos. Aunque las personas mayores realizan la trayectoria solas, enfrentando limitaciones propias de la edad —movilidad reducida al caminar, baja visión, entre otras—, se sienten acompañadas por sus mascotas durante el proceso de migración.

La movilidad hacia Chile conlleva una reconfiguración del curso de vida, pues ocurre en una etapa proyectada hacia la vejez, asociada a la jubilación, el descanso y ritmos más pausados. La migración se produce en un momento en que se espera estabilidad, reposo y cierto cierre biográfico; sin embargo, en el nuevo territorio, la reconversión laboral, el cuidado de la familia y el trabajo doméstico implican una reapertura de su trayectoria vital, que se vivían como ya concluidas en nuevas experiencias.

Por lo tanto, la movilidad tardía se experimenta con ambivalencia: por un lado, como la salvación frente a una situación social y política compleja; por otro, como un desarraigo radical.

En los primeros relatos sobre el nuevo territorio, tanto de las personas mayores como la de sus hijos, Chile es narrado en contraste con el país de origen, especialmente en lo relativo a la estabilidad de los servicios básicos. La ausencia de cortes de agua, luz o transporte no solo se valora como una mejora material, sino también como un retorno a la previsibilidad cotidiana, elemento central para la sensación de seguridad. Desde la teoría de la movilidad, esto puede interpretarse como el tránsito desde un espacio de movilidad caótica y amenazante hacia un espacio de movilidad regulada, donde el desplazamiento cotidiano deja de constituir un riesgo.

Sin embargo, la llegada a Chile implicó la reanudación —o incluso el inicio— de procesos laborales que habían sido interrumpidos en el país de origen. El descanso proyectado dio paso nuevamente al trabajo, configurando un proceso de resignificación del envejecimiento, en el que se observa una suerte de rejuvenecimiento forzado. En este escenario, el cuerpo es presionado a mantenerse productivamente activo, muchas veces en tensión con los límites físicos propios del ciclo vital. Desde la teoría del curso de la vida, la historia laboral posee un significado profundo en la construcción del relato que cada persona elabora sobre sí misma y, a la vez, en la forma en que es percibida por otros. Con la llegada a Chile, aquel relato que parecía clausurado vuelve a abrirse.

Al enfrentarse a nuevas condiciones de vida, las personas mayores migrantes se vieron impulsadas a desarrollar estrategias de adaptación frente a una realidad distinta. En una etapa del curso de vida en la que las disposiciones identitarias tienden a rigidizarse, debieron adoptar prácticas basadas en el pluralismo y la tolerancia para ajustarse a los cambios derivados de su proceso de movilidad. Esta reconfiguración resultó fundamental para evitar procesos de obsolescencia social, particularmente en el ámbito laboral, donde las exigencias de flexibilidad y actualización permanente tensionan las trayectorias previas.

Las estrategias de supervivencia evidencian la emergencia de habilidades previamente ocultas o latentes, que permiten a las personas mayores adaptarse no solo a los cambios culturales, sino

también desempeñar trabajos o asumir roles que, en su Venezuela natal, no formaban parte de su trayectoria habitual. En este contexto, la movilidad migratoria activa procesos de reconfiguración personal y laboral, obligando a los sujetos a desplegar competencias que permanecían en estado potencial en etapas anteriores de su curso de vida.

Desde el mundo de la vida de Alfred Schütz, estas transformaciones pueden comprenderse como una reorganización del acervo de conocimientos a mano: ese conjunto de saberes prácticos, experiencias sedimentadas y tipificaciones que orientan la acción cotidiana. Al migrar, las personas mayores deben reinterpretar la nueva realidad a partir de ese acervo, ajustando sus esquemas de sentido y resignificando su posición en el entramado social. La vida cotidiana en el nuevo territorio exige activar recursos biográficos que, aunque previamente naturalizados o invisibilizados, adquieren ahora centralidad para la acción.

Como se señaló anteriormente, las materialidades fueron vendidas y no se conservó ningún bien en el proceso de movilidad hacia Chile. Lo que permanece, y acompaña en sus memorias y relatos, es el capital educativo adquirido. Lo material quedó atrás; sin embargo, el aprendizaje se lleva consigo a todas partes. Cobra así relevancia la educación, la experiencia vivida y, especialmente, las habilidades sociales y comunicativas desarrolladas a lo largo del curso de la vida.

En un contexto de urgencia migratoria, lo material pierde primacía frente a los recursos incorporados en el mundo de la vida: saberes prácticos, disposiciones culturales y competencias relacionales. Este capital social y cultural resultó más eficaz que el material para desenvolverse en el nuevo escenario, pues permitió reconstruir sentido, establecer vínculos y reinsertarse en dinámicas laborales y sociales distintas

Ya en el nuevo territorio, y en sus relatos, emergen ecos persistentes del pasado: recuerdos de mejores condiciones económicas, nostalgia de un tiempo percibido como más estable y un estatus social y de respeto. Este último adquiere un significado profundo, pues remite a la forma en que sienten ser vistos por la nueva sociedad en la que hoy habitan. No añoran tanto la pérdida material como el menoscabo en el reconocimiento de su dignidad y posición social. En este marco, perciben a los chilenos como poco atentos y poco cordiales; consideran que los nacionales carecen, en cierta medida, de la etiqueta y del don de la diplomacia que formaban parte de su horizonte cultural previo.

En los testimonios aparece de manera reiterada la idea de una movilidad descendente, entendida no solo en términos económicos, sino también en relación con el estatus social, la seguridad y el reconocimiento. Los entrevistados relatan trayectorias marcadas por estabilidad laboral, capital

educativo y pertenencia a una clase media consolidada. Sin embargo, esta posición se ve progresivamente desarticulada por el deterioro del país de origen, lo que transforma la movilidad en una estrategia de supervivencia más que en un proyecto de progreso.

En los migrantes se observa, asimismo, un espíritu emprendedor y una notable capacidad de acomodarse a fenómenos culturales distintos a los propios, lo que posibilita su inserción en nuevos escenarios sociales y económicos. De este modo, la movilidad no implica únicamente un desplazamiento territorial, sino también una transformación subjetiva y práctica: los individuos reformulan sus trayectorias vitales mediante la adaptación, la reinención de saberes y la construcción de nuevas estrategias para sostener su vida cotidiana en el país de destino.

En los relatos es posible desentrañar la centralidad que adquiere la seguridad en la experiencia de las personas mayores. El enclaustramiento doméstico emerge, en muchos casos, como una estrategia de resguardo frente al temor a ser víctimas de violencia o delitos. En este sentido, puede inferirse que, en el contexto venezolano, la movilidad cotidiana se encontraba restringida por la percepción —y, en no pocas ocasiones, por la vivencia concreta— de la inseguridad. Este escenario se reconfigura con el proceso migratorio hacia Chile, donde la movilidad se amplía y permite a las personas mayores recuperar prácticas de desplazamiento en el espacio público, disminuyendo las tensiones asociadas al miedo a la delincuencia.

Tras una evaluación generalmente positiva de las estructuras estatales, de sus instituciones, emerge con frecuencia una valoración crítica de la cultura del país de acogida. La música, que en su país de origen se vincula a la alegría, la celebración y el encuentro comunitario, en Chile es percibida como una experiencia más recatada, privada y contenida, habitualmente circunscrita a espacios domésticos. Lo festivo y lo placentero tienden a vivirse en el ámbito de lo íntimo, en contraste con las celebraciones colectivas —fiestas y carnavales— que se desarrollan en comunidad y en reuniones familiares intergeneracionales, donde las personas mayores ocupan un lugar central. En esos contextos, suelen desempeñar el rol de patriarca o matriarca del grupo familiar. En Chile, en cambio, perciben que la persona mayor se encuentra más relegada, tanto en las festividades como en la dinámica familiar cotidiana.

La vivencia de la pandemia y el confinamiento dejó una impresión mayoritariamente positiva en las personas mayores venezolanas, en la medida en que el sistema de salud chileno brindó atención sanitaria sin discriminar por la procedencia de quienes la requerían. Asimismo, fue valorado el apoyo municipal mediante la entrega de alimentos y otros insumos básicos. En este contexto, tanto la atención primaria como la red pública de salud fueron evaluadas

favorablemente por las personas mayores migrantes, y son puntos de referencia de como valoran a Chile

Por otro lado, en el plano cultural e ideológico, emergen críticas respecto de la excesiva injerencia del mercado en ámbitos donde, a su juicio, el Estado debería tener una presencia más activa, como es la educación y la salud. No obstante, consideran que la seguridad y las instituciones militares se mantienen alejada de la esfera política, debido a que no se involucran en lo público. Esto se refleja en que, en diversos relatos, Chile comienza a ser nombrado como una “segunda patria” o como el lugar donde probablemente se cierre el ciclo vital. Así, la movilidad, inicialmente concebida como temporal, se transforma en un anclaje definitivo, resignificando el futuro como un tiempo acotado, pero más seguro y estable que el pasado inmediato en el país de origen.

Se trata de relatos que ponen de manifiesto tensiones y aparentes contradicciones entre la crítica al modelo venezolano y al chileno. Por una parte, sostienen que el mercado no debiera inmiscuirse en ámbitos como la salud, educación y la cultura, que consideran esferas propias de resguardo estatal. Por otro lado, afirman que el Estado no debería intervenir en determinadas áreas productivas que, a su juicio, son gestionadas con mayor eficiencia por el sector privado. Estas posiciones no se presentan como discursos ideológicos sistemáticos, sino como elaboraciones pragmáticas construidas desde la experiencia vividas en Venezuela, y en la comparación entre ambos contextos nacionales.

Los relatos analizados evidencian, asimismo, que la adaptabilidad constituye un elemento central en las trayectorias migratorias de las personas mayores, configurándose como una estrategia clave para sostener procesos de movilidad en etapas avanzadas del curso de vida. Lejos de reducirse a ajustes prácticos frente a un nuevo entorno, la adaptabilidad emerge como una disposición subjetiva, y relacional que posibilita la inserción en el territorio de destino. Se trata de una capacidad que articula biografía, experiencia acumulada y una disposición de apertura al cambio, permitiendo resignificar pérdidas, construir nuevos vínculos y proyectar continuidad en un escenario inicialmente incierto.

En algunos casos, la adaptabilidad de las personas mayores entrevistadas se expresa en la construcción de relaciones interpersonales fundadas en la reciprocidad y el respeto. Sus relatos revelan una forma de integración anclada en prácticas cotidianas del mundo de la vida, donde el buen trato, la cortesía y la disposición al diálogo se constituyen en mecanismos de reconocimiento y aceptación en el nuevo espacio social. En este horizonte intersubjetivo, la convivencia diaria con personas chilenas adquiere un sentido estructurante: es allí donde se ponen en juego los saberes prácticos, el acervo de conocimientos acumulados a lo largo de la trayectoria biográfica.

Paralelamente, las entrevistadas otorgan significados trascendentes a sus experiencias de movilidad, interpretando la migración como parte de una misión vital. Esta lectura permite resignificar las incertidumbres propias del proceso migratorio y dotar de coherencia a su biografía. Desde el mundo de la vida, esta interpretación opera como un esquema de sentido que ordenan las experiencias, integrando el acontecimiento migratorio en una narrativa mayor que trasciende lo meramente circunstancial. Para algunos casos la movilidad hacia Chile adquiere, connotaciones de trascendencia, en tanto es percibida como el cumplimiento de un destino, de una misión predeterminado.

Sin embargo, los relatos también revelan tensiones en la convivencia intercultural. La percepción de estigmatización hacia la población venezolana, asociada a discursos de criminalización, refleja cómo la movilidad se inscribe en contextos sociales donde operan jerarquías simbólicas y de diferenciación social que inciden en las experiencias de integración, en el sentido que los chilenos los perciben como a todos iguales, la crítica a los chilenos de no poder diferenciar a los venezolanos en sus particularidades.

En el ámbito laboral, en algunos casos sus relatos evidencian que la movilidad en la vejez conlleva una profunda reconfiguración de las trayectorias ocupacionales. Las personas mayores destacan el acceso al trabajo como un elemento importante en el contexto chileno, subrayando la posibilidad de mantenerse laboralmente activas como una forma de prolongar la autonomía económica para no ser carga de sus hijos. No obstante, sus experiencias también dan cuenta de procesos de movilidad descendente, reflejados en las dificultades para revalidar títulos profesionales y en la necesidad de desempeñar labores distintas a su formación y experiencia previas.

Asimismo, emergen en los relatos ocupaciones menos convencionales. En uno de los casos, una persona mayor se presenta como oráculo y, mediante el uso de un péndulo, interpreta vestigios o asuntos pendientes de vidas pasadas con el fin de comprender aquello que podría estar afectando a una persona en el presente. Desde esta perspectiva, se configura una forma de movilidad simbólica hacia experiencias.

En este sentido, es importante destacar que la movilidad no solo implica el desplazamiento de personas y materialidades, sino también la circulación de religiosidades y sistemas de creencias, cada uno con sus propios marcos interpretativos y espirituales. Estos repertorios simbólicos viajan junto con los sujetos y se integran al nuevo contexto, orientando la comprensión de la experiencia migratoria, de la salud y del envejecimiento.

En esta etapa del curso de vida, resulta fundamental “administrar la salud”, entendida como una práctica cotidiana de autocuidado y monitoreo constante. Una gestión inadecuada puede propiciar la aparición o el agravamiento de patologías geriátricas, contribuyendo a un proceso de envejecimiento menos favorable. Sin embargo, en los relatos analizados, el bienestar social — concebido como la percepción de apoyo, integración y acceso a redes de cuidado— parece imponerse, o al menos atenuar, los malestares físicos propios de la edad. La sensación de acompañamiento y pertenencia opera como un amortiguador frente a las fragilidades corporales.

En este contexto, destaca el caso de una persona mayor que participa activamente en asociaciones de migrantes, contribuyendo al fortalecimiento de vínculos con los centros de atención primaria. Su labor busca robustecer la articulación entre la sociedad civil y el sistema de salud, con el propósito de mejorar la atención dirigida a la población migrante. Estas instancias, además, permiten ejercer una vigilancia activa ante eventuales incumplimientos de la normativa sanitaria y posibles vulneraciones de derechos en el acceso y la calidad de la atención, configurando espacios de agencia y participación social en la vejez.

En contraste, otro relato da cuenta de una persona mayor recién llegada desde Venezuela, para quien el dialecto local resultó rápido y de difícil comprensión, obstaculizando la adecuada recepción de instrucciones médicas. A ello se sumaba un cuadro depresivo asociado al temor persistente de haber sido víctima de secuestro en su país de origen, así como un diagnóstico de glaucoma que limitaba su capacidad para realizar dibujos con precisión. Estas condiciones incidieron en el resultado de un instrumento diagnóstico que indicó la presencia de deterioro cognitivo, evidenciando cómo factores lingüísticos, emocionales y físicos pueden influir en las evaluaciones clínicas.

En los relatos expuestos se observa que las personas mayores migrantes no están exentas de las patologías geriátricas propias del envejecimiento. Frente a ello, recurren tanto a centros de salud públicos como privados. Al hacer uso del sistema público, enfrentan problemáticas similares a las de la población local: alta demanda de usuarios, demoras en la atención, listas de espera prolongadas para acceder a especialistas y retrasos en la entrega de prestaciones o recursos técnicos. En este sentido, la fragilidad estructural del sistema de salud constituye una experiencia compartida con la población mayor chilena, revelando un espacio común de vulnerabilidad más allá de la condición migrante.

Asimismo, los centros de atención primaria desempeñan un rol fundamental en la vida de las personas mayores migrantes, particularmente como dispensadores gratuitos de medicamentos, lo que garantiza la continuidad de tratamientos y contribuye a la estabilidad de su salud. No

obstante, la escasez de especialistas en el sistema público puede motivarlas a desplazarse hacia la red privada en busca de una atención más oportuna y especializada, evidenciando dinámicas de movilidad interna dentro del propio sistema sanitario. A ello se suma que la ausencia de una adecuada comprensión intercultural en algunos procesos de atención puede derivar en diagnósticos imprecisos o en experiencias de trato discriminatorio, afectando la calidad y pertinencia del cuidado en salud para esta población.

Más allá del ámbito sanitario, las personas mayores migrantes buscan referentes culturales y normativos que les permitan comprender la sociedad chilena y encontrar un acomodo en la vida cotidiana de un territorio ajeno. Para algunos, esta aproximación se realiza a través de la música, la gastronomía, las festividades o el conocimiento de las leyes. Sin embargo, existe un punto de coincidencia que cuestiona el estereotipo de que las personas mayores son más cerradas o herméticas frente a nuevas culturas: los relatos evidencian flexibilidad, tolerancia e interés por conocer las prácticas locales, precisamente para desenvolverse con mayor fluidez en su interacción con los chilenos.

Las diferencias culturales se manifiestan con particular claridad en el ámbito de las celebraciones y festividades. Las personas mayores migrantes observan que en Chile existe un entusiasmo significativo por las festividades seculares, especialmente por las Fiestas Patrias. En contraste, para muchos venezolanos la celebración más relevante es la Navidad, que se extiende durante todo el mes de diciembre y adquiere un carácter profundamente comunitario y familiar. A diferencia de ello, las fiestas patrias en Venezuela se conmemoran de manera más acotada, generalmente en un solo día. Estas comparaciones no solo describen prácticas festivas distintas, sino que revelan modos diversos de comprender lo público, lo religioso y lo comunitario.

Las diferencias culturales también se experimentan a nivel corporal y climático. Las personas mayores provenientes del Caribe, acostumbradas a un clima tropical, perciben los meses de invierno en la Región Metropolitana como intensamente fríos, destacando que en Chile las estaciones se viven con nitidez y presentan contrastes marcados. Este cambio implica transformaciones materiales y simbólicas: la incorporación de vestimenta más abrigada modifica no solo la estética personal, sino también la forma cultural de presentarse en el espacio público. Desde la perspectiva de la movilidad, el invierno reconfigura asimismo los desplazamientos cotidianos: caminar se torna más difícil, las salidas se reducen y los trayectos se reorganizan según las condiciones climáticas. El clima, por tanto, no solo impacta el cuerpo, sino también la manera en que se habita y se recorre la ciudad.

En el plano religioso, pese al declive significativo de la Iglesia católica como institución, la adhesión de las personas mayores a esta tradición continúa siendo relevante. Se trata, en muchos casos, de una religiosidad más subjetiva que comunitaria: se mantiene la creencia y la identificación con el catolicismo sin una participación regular en la iglesia, sin aportes económicos sistemáticos ni militancia activa. Son los valores y principios morales los que prevalecen como guía para la vida cotidiana, más que la pertenencia institucional formal.

En este marco de transformaciones culturales y espirituales, en algunos casos resulta especialmente ilustrativo. Su pluralismo religioso evidencia procesos de hibridación cultural y espiritual, aunque de carácter eminentemente personal. Las corrientes asociadas a la New Age, presentes en su relato, se sustentan en un sincretismo individualizado que articula diversas tradiciones sin someterse a una ortodoxia doctrinal específica. Así, se combinan elementos de la religiosidad de los antiguos pueblos nórdicos con prácticas como el tarot —de origen renacentista italiano— y corrientes como la teosofía, surgida a mediados del siglo XIX. Esta configuración no responde a una tradición institucional coherente, sino a una construcción espiritual propia, en la que la experiencia individual y la búsqueda de sentido prevalecen sobre cualquier estructura religiosa formal.

En conjunto, estos relatos muestran que la movilidad migratoria no solo transforma trayectorias laborales y sanitarias, sino que también reconfigura prácticas culturales, corporales y espirituales, revelando procesos complejos de adaptación, resignificación y construcción de sentido en la vejez migrante.

7.1.2 Las movilidades se realizaron mayoritariamente por vía aérea, lo que permite inferir que, en general, las personas migraron con su documentación en regla. En varios casos, ingresaron como turistas; sin embargo, a partir de la mediación de sus hijos, la permanencia en Chile comenzó a configurarse como una alternativa más favorable que el retorno al país de origen.

Los relatos evidencian transformaciones significativas en las materialidades y en las formas de habitar, como el paso de viviendas amplias a departamentos más pequeños, frecuentemente ubicados en sectores de alta densidad urbana. Asimismo, la movilidad residencial quedó supeditada a las decisiones y expectativas de los hijos —“vas donde yo voy” como consigna implícita—, dando lugar a configuraciones de convivencia en familias extensas, donde cohabitan distintas generaciones. En una primera etapa de asentamiento, no puede descartarse la presencia de condiciones de hacinamiento en estas viviendas iniciales.

Habitar espacios más reducidos no solo puede implicar situaciones de hacinamiento, sino también la aparición de tensiones y conflictos cotidianos, especialmente cuando la persona mayor

ha desarrollado su trayectoria en entornos donde ejercía mayor movilidad y control sobre sus tiempos, rutinas y dinámicas del habitar.

La inserción en el nuevo territorio supone, además de familiarizarse con el entorno inmediato, integrarse a los sistemas institucionales que regulan la vida social. Obtener un número de identificación y vincularse a la red estatal constituye una transición clave, ya que habilita —o restringe— el acceso a derechos, servicios y formas de participación, configurando nuevas condiciones de arraigo y pertenencia.

En este contexto, la elección de la vivienda responde principalmente a criterios funcionales: cercanía al comercio, a servicios públicos o privados y buena conectividad. Más que la tranquilidad, prima la necesidad de acortar distancias y facilitar los desplazamientos cotidianos, especialmente ante limitaciones físicas propias de la vejez.

Desde la teoría de la movilidad, el desplazamiento de las personas mayores migrantes no se limita al tránsito físico por la ciudad, sino que involucra percepciones de seguridad, autonomía, accesibilidad y calidad del trayecto.

Esto permite observar cómo los desplazamientos urbanos no solo implican trayectorias físicas, sino también la construcción de fronteras perceptuales y simbólicas dentro de la ciudad. Ella describe el tránsito de personas migrantes hacia comunas como Las Condes, estableciendo una distinción entre quienes se desplazan allí para trabajar y quienes residen en ese territorio.

Dentro de las narrativas, la comuna de Las Condes aparece como un espacio asociado a mayor capital profesional y socioeconómico, donde los migrantes que habitan la comuna tienden a ocupar posiciones relativamente más privilegiadas. Así, la movilidad cotidiana hacia este sector no solo expresa desigualdades territoriales, sino también jerarquías sociales que se reproducen en el espacio urbano. Desde esta perspectiva, la ciudad se configura como un entramado de movilidades diferenciadas, donde el desplazamiento revela —y al mismo tiempo produce— distinciones sociales dentro de la población migrante.

En los relatos, se observa una preferencia por residir cerca del lugar de trabajo o de los hijos, lo que permite desplazamientos a pie y reduce tiempos y costos. Esta proximidad mejora la calidad de la movilidad cotidiana y fortalece la autonomía. Cuando existen mayores distancias, se recurre al transporte público, aunque su uso suele evitarse en horarios punta debido a la congestión, la falta de cortesía y el estrés del viaje, factores que restringen la movilidad y, en consecuencia, la participación social.

La fragilidad física propia del envejecimiento introduce barreras adicionales: problemas de visión, enfermedades crónicas, temor a cruzar calles con alto tránsito, veredas en mal estado y tiempos insuficientes de semáforos. Estas condiciones transforman la movilidad en un desafío y generan lo que puede denominarse “acompañamiento móvil”, es decir, desplazamientos realizados con apoyo de terceros para garantizar seguridad y cumplimiento de objetivos.

Asimismo, la movilidad se vincula con el acceso a servicios de salud, lo que implica trayectorias urbanas marcadas por tiempos de espera, incertidumbre y desplazamientos entre distintos centros asistenciales. En este sentido, la infraestructura urbana y la capacidad del sistema sanitario condicionan directamente la experiencia de movilidad.

Un elemento central es la percepción de seguridad. En contraste con el contexto venezolano — donde la delincuencia restringía la circulación nocturna y generaba formas de auto encierro—, en Chile se amplían los horarios y espacios de tránsito. Así, la movilidad no solo implica un cambio territorial, sino también una transformación en las prácticas temporales y en la reapropiación del espacio urbano.

En síntesis, la movilidad de las personas mayores migrantes se configura como un fenómeno multidimensional: depende de la proximidad territorial, de las condiciones físicas del cuerpo, de la infraestructura urbana, de la civilidad en el transporte y de las percepciones de seguridad. No es solo desplazamiento, sino una experiencia que articula cuerpo, ciudad y condiciones sociales en la vejez migrante.

7.1.3 En los relatos de las personas mayores que no participan en organizaciones de la sociedad civil formalmente constituidas, la experiencia de adaptación aparece fuertemente vinculada a la valoración del acceso a redes familiares y al sistema público de salud. Este último no es percibido únicamente como una infraestructura sanitaria, sino también como una infraestructura de cuidado y como una puerta de entrada a formas de organización comunitaria.

A través de los centros de atención primaria se desarrollan diversos dispositivos de integración, como talleres de autocuidado, actividades de mejoramiento psicofísico y clubes de personas mayores. Estos espacios funcionan como instancias de encuentro y socialización que permiten a los migrantes mayores establecer vínculos con sus pares, problemática que comparten con las personas mayores chilenas.

Para algunos casos, la movilidad migratoria se transforma también en una movilidad cívica y social, expresada a través del trabajo comunitario, el activismo y la participación en instituciones vinculadas al envejecimiento activo, como el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y las

UCAM (Uniones Comunales de Adultos Mayores), organizaciones que articulan y representan a los distintos clubes de personas mayores de cada comuna. Estas instancias cumplen la función de canalizar las necesidades, aspiraciones y demandas de este grupo etario frente a las autoridades y la sociedad.

Los clubes de personas mayores migrantes permiten compartir experiencias generacionales con personas mayores locales, generando espacios de encuentro que favorecen la vinculación social. Estos espacios poseen una capacidad de integración que otras redes no siempre logran ofrecer, facilitando procesos de acompañamiento, socialización y reconstrucción de sentidos colectivos en el contexto migratorio.

En este sentido, los relatos muestran cómo estos clubes favorecen la adaptabilidad a un nuevo contexto cultural y territorial. En algunos casos, la trayectoria de las personas mayores migrantes evidencia experiencias iniciales de discriminación o violencia simbólica. No obstante, la participación sostenida en estas organizaciones permite resignificar dichas experiencias mediante el involucramiento comunitario y el liderazgo social, alcanzando posiciones de mayor agencia dentro del espacio social de destino. Así, la participación organizativa se transforma en un mecanismo de reconstrucción identitaria y de producción de capital social, capaz de revertir situaciones iniciales de vulnerabilidad.

Para muchas personas mayores migrantes, estas organizaciones representan también una experiencia novedosa de asociación y cuidado colectivo. En Venezuela, las redes de apoyo suelen estructurarse principalmente en torno a la familia extensa, los barrios o amistades de larga data. Esto contrasta con el proceso de envejecimiento en Chile, donde la participación social de las personas mayores tiende a canalizarse de manera más institucionalizada a través de clubes y organizaciones específicas de adultos mayores.

En algunos casos, estas redes de apoyo han alcanzado incluso niveles de profesionalización, dando origen a organizaciones no gubernamentales especializadas en migración. Dichas organizaciones colaboran en la regularización migratoria, en la construcción de redes laborales y en la defensa legal frente a situaciones de vulneración de derechos. En este escenario, la movilidad migratoria se entrelaza con formas de movilidad política transnacional, donde la organización comunitaria, la defensa de derechos y la continuidad del compromiso político — particularmente frente al contexto venezolano— se reconfiguran en el país de acogida.

Asimismo, algunas de estas organizaciones mantienen vínculos de colaboración con instituciones del sistema de salud chileno, como el Ministerio de Salud, contribuyendo a promover el buen trato hacia las personas migrantes en los centros de atención y a fortalecer la vigilancia social sobre la

calidad y el acceso a las prestaciones sanitarias. En este sentido, la política y la organización social operan como un capital móvil, que se reubica y adquiere nuevas formas en el territorio de destino.

7.1.4 Es posible identificar un punto de inflexión en las trayectorias de las personas mayores migrantes, marcado por un cambio profundo en su mundo de la vida. Este proceso implica dejar atrás materialidades, posiciones de estatus y formas de vida previamente consolidadas, en favor de condiciones básicas de seguridad y de libertad de tránsito en el nuevo territorio.

En este contexto, se observa también una transformación en las disposiciones subjetivas: personalidades que habían sido relativamente rígidas deben reconfigurarse hacia formas más abiertas y flexibles, capaces de adaptarse a nuevas espacialidades sociales y culturales.

Este cambio opera en múltiples niveles, tanto subjetivos como objetivos; es decir, involucra dimensiones culturales, simbólicas y biográficas, al mismo tiempo que transformaciones materiales y territoriales. De este modo, la movilidad migratoria no solo implica un desplazamiento geográfico, sino una reconfiguración integral del modo en que las personas mayores comprenden y habitan su mundo cotidiano.

En algunos casos, la movilidad no se encuentra asociada directamente a la inserción laboral, sino a una dependencia económica asumida y legitimada dentro del núcleo familiar. Esta dependencia también se manifiesta en el ámbito de la movilidad, ya que los desplazamientos suelen realizarse acompañados o bajo la supervisión de otros miembros de la familia.

En este sentido, es posible trazar e identificar la movilidad como un proceso marcado por la edad y el género, donde el desplazamiento se produce bajo una lógica de protección y cuidado, más que de productividad económica.

En los relatos es posible desentrañar dimensiones frecuentemente invisibilizadas del trabajo doméstico y del cuidado. Este no solo se dirige hacia la descendencia, sino que también se expresa en el cuidado que los hijos brindan a las personas mayores. En este sentido, las personas mayores pasan a ocupar una posición de dependencia económica dentro del núcleo familiar, sostenida por sus hijos, quienes proveen vivienda, manutención y apoyo tanto material como emocional.

En este punto se produce una reconversión significativa en sus trayectorias de vida. En su Venezuela natal, muchas de estas personas mayores vivían de manera autónoma, en viviendas propias y con plena independencia en sus desplazamientos cotidianos. El proceso migratorio, sin embargo, transforma estas condiciones de vida. Los cambios también repercuten en el propio

hábitat doméstico, donde las personas mayores se ven constreñidas por espacios más reducidos o por la convivencia con un número mayor de familiares en viviendas más pequeñas.

Cabe señalar que, para los migrantes, en general, acceder a una vivienda en un nuevo territorio suele ser un proceso complejo. En el caso de las personas mayores migrantes, el acceso a la vivienda ha sido facilitado principalmente por la mediación de los hijos. No obstante, esto ocurre dentro del marco de una vida más dependiente, tanto en términos espaciales como económicos, dado que los recursos monetarios suelen ser administrados por los descendientes. En este contexto, la convivencia en familias extensas y en espacios habitacionales reducidos puede generar tensiones y roces cotidianos, que en algunos casos han derivado en cambios de residencia, aunque generalmente dentro del mismo barrio.

Por otra parte, el envejecimiento suele implicar la aparición de enfermedades geriátricas y un progresivo deterioro físico, lo que se traduce en cuerpos más vulnerables. Sin embargo, desde el punto de vista cognitivo y subjetivo, los testimonios recogidos evidencian una disposición marcada por el optimismo, la capacidad de aprendizaje y la apertura hacia nuevos aspectos culturales y lingüísticos. Asimismo, se observa una disposición a reconfigurar sus trayectorias vitales, aun cuando, desde la perspectiva del curso de vida, el envejecimiento suele comprenderse como una etapa de cierre biográfico.

En este sentido, la movilidad en la vejez no solo representa un desafío biográfico, sino también un espacio de resignificación de capacidades, expectativas y proyectos de vida.

Los relatos también evidencian formas alternativas de inserción laboral, tales como el autoempleo o el desarrollo de actividades vinculadas a saberes y prácticas culturales provenientes del país de origen. Estas estrategias reflejan la capacidad de las personas mayores migrantes para movilizar capitales culturales y simbólicos frente a las barreras estructurales que presenta el mercado laboral formal.

En síntesis, el proceso migratorio en la vejez no se inserta exclusivamente dentro de una lógica laboral o de generación de ingresos, más bien, se configura como un proceso más amplio de reconfiguración del curso de vida, en el cual la migración interrumpe las expectativas tradicionales de envejecimiento asociadas a la jubilación y al retiro. De este modo, la movilidad territorial obliga a replantear los cierres biográficos, desplazando la vejez desde una etapa socialmente asociada a la inactividad hacia una fase activa, abierta y marcada por nuevas adaptaciones y aprendizajes. En relación a las cadenas migratorias al ser personas mayores, la migración no queda clausurada, pero sí en pausa.

7.2.1 Contrastación teórica y nuevas propuestas.

En la contrastación teórica con la información analizada, es posible señalar que, desde la perspectiva de la gerontología social —tal como plantean León et al. (2012)—, cada persona envejece de manera distinta. A partir de este principio, se concluye que las personas mayores migrantes no escapan a esta premisa; por el contrario, el fenómeno migratorio tiende a acentuar dicha diversidad.

En los casos analizados de personas mayores venezolanas se observa una pluralidad de miradas y experiencias respecto de distintas dimensiones de la vida, tales como el rol dentro de la familia, las formas de habitar el nuevo territorio, las trayectorias laborales, la jubilación, la religiosidad y espiritualidad, así como los procesos de adaptación cultural. En este sentido, ninguna de las personas mayores entrevistadas presenta trayectorias completamente similares en las dimensiones antes mencionadas.

Dentro de las teorías clásicas del envejecimiento, destaca la propuesta de Elaine Cumming y William E. Henry en 1961, conocida como la Teoría de la Desvinculación. Esta perspectiva, considerada parte de las teorías de primera generación del envejecimiento, plantea que las personas mayores deben retirarse gradualmente de la vida laboral y social, permitiendo así que las nuevas generaciones ocupen esos espacios y funciones (Robledo y Orejuela, 2021).

Sin embargo, a partir de la evidencia extraída de los relatos analizados, es posible inferir que esta teoría resulta hoy limitada e incluso obsoleta para comprender la experiencia de las personas mayores migrantes. Los casos estudiados muestran que estas no se encuentran en un proceso de clausura o retiro social; por el contrario, muchas atraviesan procesos de reconversión laboral, participación comunitaria y reconfiguración de sus roles sociales. En este sentido, las personas mayores migrantes se posicionan como sujetos con capacidad de agencia y como actores activos dentro de sus redes sociales, cuestionando la idea de un envejecimiento necesariamente asociado al retiro y la desvinculación social.

Dentro de las perspectivas más recientes de la gerontología social, destaca la Gerotranscendence Theory, la cual propone comprender el envejecimiento como un proceso orientado hacia la trascendencia y la ampliación de la dimensión espiritual y existencial de la vida (Cintado y Lázaro, 2023).

En relación con esta perspectiva, los relatos analizados muestran que las personas mayores migrantes otorgan una importancia significativa a la dimensión espiritual. En algunos casos, el

proceso migratorio es interpretado como un rito iniciático o como una misión trascendental que debía ser cumplida a lo largo de su trayectoria vital.

En este sentido, el hito de migrar aparece vinculado, en mayor o menor medida, a interpretaciones simbólicas asociadas a creencias religiosas y espirituales. Así, la experiencia migratoria no solo se comprende como un desplazamiento territorial, sino también como un proceso cargado de significados existenciales que contribuyen a dotar de sentido a esta etapa del curso de vida.

El modelo teórico al que adscribimos para analizar el fenómeno de las personas mayores migrantes es la perspectiva del curso de vida, desarrollada principalmente por Glen H. Elder Jr. en la década de 1970. Este enfoque resultó especialmente pertinente para nuestra investigación, ya que el curso de vida se vincula estrechamente con el método biográfico, permitiendo reconstruir trayectorias vitales a partir de entrevistas y relatos de vida de las personas.

En este sentido, la teoría del curso de vida dialoga y se complementa con las teorías de la movilidad, puesto que ambas perspectivas abordan las trayectorias humanas como procesos dinámicos de tránsito a lo largo del tiempo. Dichos trayectos se encuentran atravesados por contextos históricos, sociales y estructurales que moldean el desarrollo individual de las personas mayores y sus experiencias migratorias.

Asimismo, este marco teórico se enriqueció con los aportes de la sociología fenomenológica de Alfred Schütz, particularmente a través del concepto de mundo de la vida. Más allá de las grandes estructuras o ideologías, esta perspectiva permitió centrar la atención en la dimensión de lo cotidiano y en los significados que las personas mayores migrantes atribuyen a los hitos relevantes de su vida privada. De este modo, la articulación entre el concepto de mundo de la vida de Schütz y el enfoque del curso de vida de Elder facilitó desentrañar las experiencias, interpretaciones y significados que las personas mayores migrantes construyen en torno a sus trayectorias vitales.

Frente a los conceptos centrales de la teoría del curso de la vida —trayectoria, transición y turning point— desarrollados por Glen H. Elder Jr. (1985, 1991; Elder y Kirkpatrick, 2002; Elder, Kirkpatrick y Crosnoe, 2006; Elder y Shanahan, 2006; Blanco, 2011), los cuales aluden a líneas de vida, cambios y puntos de inflexión en las trayectorias individuales, los hallazgos de esta investigación permiten realizar algunas precisiones relevantes.

A partir de la información recabada en los relatos de personas mayores migrantes, se observa que estos procesos no necesariamente se desarrollan a lo largo de décadas ni se distribuyen de manera ordenada en etapas específicas del ciclo vital. Por el contrario, en contextos migratorios

dichos hitos pueden concentrarse y ocurrir de forma simultánea, en lapsos de tiempo muy acotados.

En los casos analizados, las personas mayores experimentaron transformaciones profundas en sus trayectorias de vida en cuestión de semanas: cambios territoriales, reconfiguración de los vínculos familiares, nuevas formas de habitar y ajustes en sus roles sociales. De este modo, la migración actúa como un punto de inflexión condensado, donde múltiples dimensiones del curso de la vida —trayectorias, transiciones y turning points— se superponen y se activan al mismo tiempo.

En este contexto, la vejez, tradicionalmente concebida como una etapa de reposo o retiro, se transforma en una nueva fase de reconfiguración biográfica. Lejos de constituir un cierre de las trayectorias vitales, la experiencia migratoria abre un período de cambios intensos, en el que las personas mayores reorganizan sus proyectos, relaciones y sentidos de vida dentro del nuevo entorno social.

Otro punto relevante a destacar, señalado por el Servicio Jesuita a Migrantes, es que una de las principales causas de la migración en las personas mayores corresponde a la reunificación familiar, particularmente en relación con los vínculos de descendencia.

No obstante, a partir de los relatos analizados en esta investigación, se observa un matiz importante: en muchos casos, la migración de las personas mayores no surge como una iniciativa propia, sino como una decisión impulsada por los hijos u otros familiares. De este modo, el proceso migratorio se configura más bien como una estrategia familiar de cuidado y protección, en la que las personas mayores se integran al proyecto migratorio de sus descendientes, más que como resultado de una decisión individual autónoma.

7.2.2 Migración.

Las teorías neoclásicas de la migración abordan el fenómeno desde una perspectiva principalmente economista, en la cual los individuos toman la decisión de migrar a partir de un cálculo racional de costos y beneficios, especialmente en términos de ingresos y oportunidades laborales (Martínez, 2000). En este enfoque, la migración se explica fundamentalmente por las diferencias salariales y por las oportunidades de empleo entre países o regiones, lo que motiva el desplazamiento de trabajadores hacia lugares donde esperan obtener mayores beneficios económicos.

Sin embargo, en relación con el fenómeno analizado en esta investigación, esta perspectiva presenta limitaciones significativas. De acuerdo con los datos obtenidos, las personas mayores

migrantes no se movilizan principalmente por expectativas de mejora económica. Por el contrario, las razones que emergen en los relatos se vinculan principalmente con la reunificación familiar, el acompañamiento de los hijos y la recuperación de formas de movilidad y seguridad personal que habían sido restringidas en su país de origen, Venezuela. En este sentido, los aspectos materiales o monetarios prácticamente no aparecen como motivaciones centrales en sus narrativas.

Asimismo, el supuesto del migrante idealizado como sujeto joven, masculino y laboralmente activo, implícito en gran parte de la literatura económica sobre migración, tampoco se ajusta a los casos analizados. Los hallazgos de esta investigación muestran un perfil migratorio distinto: se trata de personas mayores, en muchos casos mujeres, cuya movilidad no está orientada a la inserción laboral, sino a procesos de cuidado familiar, seguridad y reconfiguración de sus trayectorias de vida. En consecuencia, el fenómeno de la migración en la vejez desafía los supuestos centrales del enfoque neoclásico y evidencia la necesidad de marcos analíticos más amplios, capaces de incorporar dimensiones biográficas, familiares y socioculturales del proceso migratorio

En relación con la teoría de redes migratorias, entendida como un amplio entramado de vínculos sociales construidos por los propios migrantes y que favorecen la creación de asociaciones de la sociedad civil capaces de sostener la inserción y supervivencia en el país de destino (Stefoni, 2018), los hallazgos de esta investigación permiten observar algunas particularidades en el caso de las personas mayores migrantes.

En primer lugar, las redes se configuran de manera escalonada. Inicialmente son los hijos quienes migran y construyen redes de apoyo, principalmente en el ámbito laboral y en su relación con instituciones del Estado. Estas redes funcionan como un andamiaje social e institucional que posteriormente permite la llegada y sostenimiento de los padres o abuelos en el nuevo territorio.

En cuanto al uso de estas redes por parte de las personas mayores, se observa que no se limitan únicamente a los vínculos con compatriotas venezolanos. Por el contrario, muchas de ellas utilizan estos espacios para relacionarse con personas mayores chilenas, particularmente a través de organizaciones comunitarias y clubes de adultos mayores, lo que opera como un importante vehículo de integración social. De este modo, las redes tejidas se transforman en espacios de diálogo e interacción con la población local.

Respecto a las cadenas migratorias, la teoría suele plantear que estas redes incentivan la migración de nuevos integrantes del grupo de origen. Sin embargo, en el caso de las personas mayores migrantes, este proceso aparece más bien acotado: la migración tiende a concentrarse

en los miembros ya integrados en la red familiar, sin generar necesariamente nuevos flujos migratorios. En este sentido, las cadenas migratorias pueden considerarse relativamente cerradas, aunque no completamente clausuradas.

Finalmente, estos hallazgos evidencian que muchas de las perspectivas tradicionales sobre migración continúan enfocadas en una visión funcional del migrante, centrada en su capacidad productiva, laboral y generalmente asociada a sujetos jóvenes. La experiencia de las personas mayores migrantes, en cambio, muestra que las redes también cumplen funciones de cuidado, integración social y sostenimiento biográfico, ampliando así la comprensión del fenómeno migratorio más allá de su dimensión estrictamente económica o laboral.

La teoría de la movilidad se entrelazó y complementó de manera adecuada con la teoría del curso de la vida, en la medida en que ambas permiten comprender la vida como un recorrido compuesto por tránsitos, trayectorias y paraderos; estos últimos entendidos como hitos significativos o puntos de inflexión dentro de la biografía individual. Desde esta perspectiva, la vida puede interpretarse como un viaje en permanente movimiento.

Incluso cuando parece que nos encontramos detenidos, el movimiento continúa. En este sentido, resulta pertinente recordar la idea del presocrático Heráclito, sintetizada en la expresión *panta rhei* (πάντα ῥεῖ), “todo fluye”. El cuerpo puede detenerse o pausar su desplazamiento, pero el movimiento del pensamiento, de las ideas y de las experiencias continúa.

En esta línea, la movilidad no se limita únicamente al desplazamiento de personas. También involucra la circulación de objetos, de elementos no humanos, de transacciones, ideologías, religiones, prácticas culturales, saberes y gastronomías, entre muchas otras dimensiones de la vida social.

En la presente investigación, y a partir del análisis de los relatos, la movilidad no significó únicamente el traslado físico de las personas mayores migrantes. También implicó el desplazamiento de objetos, de acompañantes no humanos y, sobre todo, de sus ideas, valores y formas de comprender el mundo. En este sentido, uno de los aspectos más relevantes a destacar es que la cultura y la educación constituyen quizás los bienes intangibles más significativos que estas personas trajeron consigo en su experiencia de movilidad transfronteriza.

7.2.3 Movimientos sociales.

El concepto de ciudadanía insurgente, desarrollado en el contexto de espacios pospolíticos y de gobiernos tecnocráticos, plantea que la participación ciudadana ya no se organiza necesariamente en torno a grandes ideologías o proyectos políticos totalizantes. En cambio, la

ciudadanía tiende a articularse a través de nuevos entramados sociales y territoriales, desde los cuales busca incidir en el entorno y transformar los espacios que habita (Swyngedouw, 2018; Margarit, 2021).

En este contexto, las personas mayores migrantes han encontrado espacios de participación en los clubes comunales de personas mayores, desde donde pueden involucrarse en instancias de la vida social y política local que, de otro modo, les resultarían difíciles de acceder. En muchos casos, el ingreso a estos espacios se produce a través de los centros de atención primaria de salud, mediante talleres y actividades comunitarias que posteriormente facilitan la incorporación a los clubes de adultos mayores.

Estos espacios se transforman en instancias de interacción y socialización con personas mayores chilenas, funcionando como un medio para adaptarse al nuevo entorno social y territorial, así como para ser reconocidos y aceptados como ciudadanos dentro de un contexto que, en ocasiones, percibe a la población migrante con desconfianza o hostilidad.

A partir de los relatos analizados, se observa que la práctica política de las personas mayores migrantes suele desarrollarse en espacios periféricos o marginales del sistema institucional, tales como clubes de personas mayores y organizaciones no gubernamentales. En particular, las ONG aparecen como instancias de organización y articulación de redes migrantes, especialmente cuando los servicios gubernamentales no logran canalizar adecuadamente sus demandas o brindar respuestas a sus necesidades.

De este modo, las ONG se constituyen en dispositivos de convergencia social, donde se construyen redes de apoyo, se comparten experiencias y, en algunos casos, se intenta incidir en la contingencia política. No obstante, en relación con la política institucional o de gran escala, las personas mayores migrantes tienden a percibirla con cierta desconfianza, asociándola más bien a escenarios de incertidumbre, donde se tensiona permanentemente la posibilidad de expulsión o de integración dentro del orden social del país de acogida.

7.2.4 Propuesta teórica.

Las teorías del envejecimiento y las teorías de la migración han sido desarrolladas, en gran medida, por carriles analíticos separados. Sin embargo, diversos estudios señalan la necesidad de articular ambos enfoques, considerando que el fenómeno migratorio de personas mayores se encuentra en crecimiento y requiere marcos teóricos capaces de comprender esta realidad emergente (Stefoni et al., 2022).

En general, las teorías migratorias tradicionales han tendido a asumir que la migración es protagonizada principalmente por personas jóvenes, laboralmente activas y motivadas por la búsqueda de mejores oportunidades económicas o de acumulación de capital social. No obstante, la evidencia recogida en el análisis de los relatos de esta investigación muestra una faceta distinta del fenómeno. Las personas mayores también migran, y lo hacen muchas veces dentro de procesos de movilidad escalonada y circular, donde la familia, la reunificación y las dinámicas de cuidado adquieren mayor relevancia que la búsqueda directa de capital monetario.

Por su parte, ciertas teorías del envejecimiento han enfatizado una visión funcional del ciclo vital, asociando la vejez con procesos de retiro social, cierre biográfico y rigidez en las disposiciones personales. Sin embargo, los hallazgos de esta investigación sugieren una realidad diferente. Las personas mayores migrantes no aparecen como sujetos encerrados en esquemas rígidos o anclados exclusivamente en el pasado. Por el contrario, muestran disposición a adaptarse a nuevas culturas, territorios y formas de vida, evidenciando flexibilidad y apertura frente a los cambios que implica la experiencia migratoria.

En este sentido, las personas mayores migrantes se muestran abiertas a nuevas experiencias y demuestran capacidad de agencia frente a las instituciones públicas y el entorno social, otorgando gran importancia a aspectos como el respeto, el reconocimiento cultural y la dignidad en el trato, incluso por sobre consideraciones estrictamente económicas.

No obstante, también es posible identificar lo que podría denominarse “vulnerabilidades compartidas” con las personas mayores locales. Las fragilidades físicas propias del envejecimiento interactúan con condiciones urbanas e institucionales que pueden resultar adversas: calles en mal estado, sistemas de transporte público que no consideran los tiempos de desplazamiento de las personas mayores, largas listas de espera en los servicios de salud, encarecimiento de los medicamentos y limitaciones en el acceso al sistema privado de salud. A ello se suma la fragilidad de los sistemas de apoyo y cuidado, que condicionan las experiencias cotidianas de las personas mayores en el territorio.

7.2.5 Instrumento.

Dentro de las técnicas utilizadas, la entrevista en profundidad constituye un instrumento que tradicionalmente se aplica en contextos controlados, tranquilos y relativamente estructurados, donde es posible generar un espacio de diálogo reflexivo entre entrevistador y entrevistado. Sin embargo, cuando este instrumento se implementa en contextos de movilidad, donde la persona entrevistada se desplaza e interactúa simultáneamente con otras personas y con el entorno, la intersubjetividad propia de la entrevista puede verse parcialmente afectada.

Frente a esta situación, en la presente investigación se utilizó una batería de preguntas estructuradas que permitiera orientar y redirigir la conversación durante el desarrollo de la entrevista. Este recurso metodológico facilitó mantener el hilo conductor del diálogo, incluso en escenarios caracterizados por el movimiento constante y la interacción con el entorno social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abauza Forero, Cl., Mendoza Molina, M.A., Bustos Benítez, P., Paredes Álvarez, G., Enríquez Wilches, K.V., y Padilla Muñoz, A.C. (2014). *Adultos mayores privados de la libertad en Colombia*. Editorial Universidad del Rosario. <https://books.scielo.org/id/33k73/pdf/abaunza-9789587385328.pdf>. <https://doi.org/10.7476/9789587385328.0007>.
- Acosta González, E., Picasso Risso, F., y Perrotta González, V. (2018). *Cuidados en la vejez en América Latina; Los casos de Chile, Cuba y Uruguay*. Konrad Adenauer Stiftung, SOPLA. https://www.kas.de/documents/262509/262558/Cuidados_en_la_vejez_WEB.pdf/4cfd49b7-1a2d-86fd-e347-1444fca0ee39?version=1.0&t=176129455355
- Aldunate, R., Contreras, G., de la Huerta, G., y Tapia, M. (2018). Caracterización de la migración reciente en Chile. *Economía Chilena*, 21, (3). 110-123. https://www.bcentral.cl/documents/33528/133333/rec_v21n3_diciembre2018pp110123.pdf/d08f926f-46ea-2461-cc18-60ad644b2677?t=1693432340466
- Araújo, K. (2002). *Retos para la acción colectiva. Género y movimientos sociales en Chile*. Andros Limitada.
- Aylwin, N., y Solar, M. (2002) *Trabajo Social Familiar*. Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Becerra, M. (06 de enero de 2026). La legalidad del operativo de Estados Unidos contra Venezuela. *Bridge Watch*. <https://eurolatinstudies.com/es/la-legalidad-del-operativo-de-estados-unidos-contra-venezuela/>
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (s.f). Clima y Vegetación Región Metropolitana de Santiago. *BCN*. <https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region13/clima.htm>
- Blanco, M. (2011). El enfoque del curso de vida: orígenes y desarrollo. *Revista Latinoamericana de Población*, 5, (8), 5-31. <https://www.redalyc.org/pdf/3238/323827304003.pdf>
- Blum, R. (1989). *El oráculo vikingo*. Editorial Laia.
- Canales, M. (2017). *Metodología de investigación social. Introducción a los oficios* (4ª. ed.). LOM ediciones.
- Cintado, P., y Lázaro, M. (2023). La dimensión espiritual en el anciano desde el modelo de la gerotranscendencia y su abordaje desde la terapia ocupacional. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, 31, 1-20. <https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctoAR260934043>
- Cole, R. (2023). Inter-Rater Reliability Methods in Qualitative Case Study Research. *Sociological Methods & Research*, 53(4), 1944–1975. <https://doi.org/10.1177/00491241231156971>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (26 de septiembre de 2025). *Impactos económicos del envejecimiento*. CEPAL <https://www.cepal.org/es/notas/impactos-economicos-envejecimiento>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). *Envejecimiento en América Latina y el Caribe: inclusión y derechos de las personas mayores*. CEPAL.
- De la Garza, R. (2011). Las teorías de los movimientos sociales y el enfoque multidimensional. *Estudios políticos*. (22),107-138. <https://www.scielo.org.mx/pdf/ep/n22/n22a7.pdf>

- Domaradzka, A. (2016). El derecho a la ciudad como consigna. En C. Tamayo (ed.), Laboratorio de cultura ciudadana te invita a: Pensar y construir el territorio desde la cultura. Derecho a la ciudad, cultura ciudadana e innovación pública. (pp. 9-25). *Centro de Análisis Político*, Universidad EAFIT. <https://fundacionmisangre.org/wp-content/uploads/2020/07/Pensar-y-construir-el-territorio-desde-la-cultura.pdf>
- Durand, A. (2015). Estudios sociológicos sobre los movimientos sociales: enfoques teóricos, problemática y agendas de investigación. *Universidad de Zulia*, 25 (4), 5-16. <https://www.redalyc.org/journal/122/12249087001/html/>
- Emanuel, A. (2017). Alfred Schütz, sociólogo comprensivo: revisitando la lectura schutziana de Weber. *Revista Mexicana de Sociología*, 79 (4), 755-784.
- Espinoza, H. (2015). El secuestro en cifras en Venezuela. *Cuestiones Jurídicas*, 9 (1), 51-71. <https://www.redalyc.org/pdf/1275/127543365003.pdf>
- Ferrada, J., y Uribe, K. (2021). La “reagrupación familiar” como concepto y límite a los poderes del Estado de Chile en materia migratoria. *Revista de Derecho*, 34 (2), 225-246. DOI: HTTP://DX.DOI.ORG/10.4067/S0718-09502021000200225
- Feldman-Bianco, B (2015). Desarrollos de la perspectiva transnacional: migración, ciudad y economía política. *Alteridades*, 25(50), 13-26. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172015000200002&lng=es&tlng=es.
- Flaquer, L., y Almeda, E. (1994). Las familias monoparentales en España. Un enfoque crítico. *Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)*. <https://hdl.handle.net/2445/123033>
- Flick, U. (2007). *Introducción a la investigación cualitativa* (2ª. ed.). Ediciones Morata.
- Gaete Moreno, A. (2017). Análisis e interpretación de datos cualitativos. *Tema De Investigación Central De La Academia*, 151 - 165. <https://publicacionesacague.cl/index.php/tica/article/view/171>
- Garretón, M. (1996). Movimientos sociales y procesos de democratización. Un marco analítico. *CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile*. https://www.archivochile.com/Mov_sociales/Doc_gen/MSdocgen0010.pdf
- Gkintoni, E., y Georgios, N. (2024). The Cross-Cultural Validation of Neuropsychological Assessments and Their Clinical Applications in Cognitive Behavioral Therapy: A Scoping Analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(8), 1110. <https://doi.org/10.3390/ijerph21081110>
- Glen, H., y Elder, Jr. (1975). Age differentiation and the life course. *Annual Review of sociology*, Vol. 1, 165-190. <http://www.jstor.org/stable/2946043>
- Glen, H., y Elder, Jr. (1994). Time, Human Agency, and Social Change: Perspectives on the Life Course. *Social Psychology Quarterly*, 57(1), 4–15. <https://doi.org/10.2307/2786971>
- Glick, N., Salazar, N. (2012): Regimes of Mobility Across the Globe. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 39(2), 183-200. DOI:10.1080/1369183X.2013.723253

- González-Vega, A., Molina, R., López, A., y López, G. (2022) La entrevista cualitativa como técnica de investigación en el estudio de las organizaciones. *Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales: Avances y Desafíos*. (14), 1-12. <https://doi.org/10.36367/ntqr.14.2022.e571>
- Grebe, M., Álvarez, M., Centeno, A., y Galazi, L. (2024). Explorando puntos de inflexión (turning points) en la vida académica .de estudiantes de ciencias de la salud. *Rev Med Chile* 152(5), 563-576. DOI: 10.4067/s0034-98872024000500563 <https://www.scielo.cl/pdf/rmc/v152n5/0717-6163-rmc-152-05-0563.pdf>
- Güereca, R., Blázquez, L., y López, I. (2016). Guía para la investigación cualitativa: etnografía, estudio de caso e historia de vida. *Universidad Autónoma Metropolitana*. <http://hdl.handle.net/20.500.12222/89>
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2010) *Metodología de la investigación* (5ª. ed.). McGraw-Hill/ Interamericana Editores, S.A. de C.V.
- Instituto Nacional de Estadísticas. (27 de marzo de 2025). Primeros resultados; Censo de población y vivienda 2024. <https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/noticia/2025/03/27/primeros-resultados-del-censo-2024-18.480.432-personas-fueron-censadas-en-chile-manteni%C3%A9ndose-la-tendencia-de-envejecimiento-de-la-poblaci%C3%B3n>
- Instituto Nacional de Estadísticas. (2024). Informe de resultados de la estimación de personas extranjeras. https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/demografia-y-migracion/publicaciones-y-anuarios/migraci%C3%B3n-internacional/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2018/informe-resultados-epe2023.pdf?sfvrsn=91b95f6f_10
- Jiménez, V., y Comet, C. (2016). Los estudios de casos como enfoque metodológico. *Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades*, 3 (2). <https://www.redalyc.org/pdf/6882/688273458012.pdf>
- Jirón, P., y Imilan, W. (2016). Observando juntos en movimiento: posibilidades, desafíos o encrucijadas de una etnografía colectiva. *Alteridades*, 26 (52), 51-64.
- Jospe, J. (2018). Etnografía móvil, entre el sombreado y el acompañamiento: notas a partir del estudio de la movilidad cotidiana en la Región Metropolitana de Barcelona (RMB). *Etnográfica: etnografías urbanas*, 22 (2), 361-386. <https://doi.org/10.4000/etnografica.5531> <https://journals.openedition.org/etnografica/5531>
- Kazez, R. (2009). Los estudios de caso y el problema de la selección de la muestra Aportes del Sistema de Matrices de Datos. *Subjetividad y Procesos Cognitivos*, 13 (1),1-17. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=339630252005>
- Kuehn, D., y Rohlfing, I. (2022). Do Quantitative and Qualitative Research Reflect two Distinct Cultures? An Empirical Analysis of 180 Articles Suggests “no”. *Sociological Methods & Research*, 53(3), 1035–1070. <https://doi.org/10.1177/00491241221082597>

- Lacomba, J., Cloquell, A. (2017). Asociaciones de inmigrantes, Estados y desarrollo entre España y Colombia. ¿Un nuevo campo social transnacional? *Revista de Estudios Sociales*, (61), 44-57. <https://dx.doi.org/10.7440/res61.2017.04>
- Lampert, M. (2023). Datos estadísticos sobre nupcialidad y regímenes patrimoniales en Chile. *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile /BCN*. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/34297/1/BCN_Nupcialidad_y_regimenes_patrimoniales_FINAL.pdf
- Le Goff, J. (1991). *El orden de la memoria. El tiempo como imaginario*. Ediciones Paidós.
- Ley Nº 19.828 (16 de septiembre 2002) Crea El Servicio Nacional del Adulto Mayor. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=202950>
- Ley Nº 21.325 (20 de abril de 2021). Ley de migración y extranjería. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1158549>
- Lindón, A., y Hiernaux, D. (2012). *Geografías de lo imaginario*. Anthropos Editorial; México: Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa. Div. Ciencias Sociales y Humanidades.
- Lindón, A. (2020). La periferia: fragmentos inestables de la ciudad vivida. *Perspectiva Geográfica*, 25(2) 15-33. <https://doi.org/10.19053/01233769.10548>
- Lombardo, E. (2013). Psicología positiva y psicología de la vejez. *Intersecciones teóricas. Psicodebate*, (13), 47-60. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5645324>
- López., J, y Rodríguez, D. (1993). Mecanismos de envejecimiento celular. *Nefrología*, 17(3), 15-22. <https://www.revistanefrologia.com/es-mecanismos-envejecimiento-celular-articulo-X0211699597023785>
- Margarit, D., Imilan, W., y Moraga, J. (2021). *Investigando las migraciones en Chile*. Actuales campos interdisciplinarios. LOM ediciones.
- Martínez, U. (2000). Teorías sobre las migraciones. Migraciones & Exilios: *Cuadernos de la Asociación para el estudio de los exilios y migraciones ibéricos contemporáneos*, (1), 11-26. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2328060>
- Martínez, M. (2020). Colapso político y crisis humanitaria en Venezuela; Opciones de gestión multilateral para un problema de repercusiones hemisféricas. *Análisis y perspectivas*, (29) *Konrad Adenauer Stiftung, SOPLA* <https://www.kas.de/es/web/chile/einzelitel/-/content/colapso-politico-y-crisis-humanitaria-en-venezuela>

- Meza, A. M; Ramos, J.; y Ávila, U.H. (2022). Envejecimiento y Migración. Reflexiones sobre la participación y experiencia de las personas mayores en la migración hacia Estados Unidos. *Cimex*, 17 (1), 147- 171. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8490934>
- Mingorance, D., Álvarez, H., Amor, G., Rincón, M., y Rodríguez, A. (2018). La denominación para las personas mayores. Un análisis genealógico. *HOLOGRAMATICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ*, 16 (27), 34-63. https://www.cienciared.com.ar/ra/usr/3/1740/holo27_v1_p34_63.pdf
- Miquel, J. (2006). Integración de teorías del envejecimiento (parte I). *Revista Española Geriatria Gerontología*, 41(1), 55-63. DOI: 10.1016/S0211-139X (06)72923-7
- Ministerio de Salud. (2018). Política de Salud de Migrantes Internacionales 2018. *MINSAL*. https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/05/2018.03.08_POLITICA-DE-SALUD-DE-MIGRANTES.pdf
- Mora, T., y Herrera, F. (2018). *Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores: Análisis de brechas legislativas y propuestas para su implementación en Chile*. Ediciones Servicio Nacional del Adulto Mayor.
- Moreno, I. (2017). La investigación social, un acercamiento a lo cotidiano. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 19(4), 1-3. <http://redie.uabc.mx/redie/article/view/1872>
- Nasreddine, Z. (2018). Evaluación Cognitiva Montreal (MoCA) Versión 8.1. <https://mocacognition.com/paper/>
- Observatorio venezolano de conflictividad social. (2019). Situación de la conflictividad en el sector transporte en Venezuela – 2018. OVCS. <https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2019/05/Situaci%C3%B3n-de-la-conflictividad-en-el-sector-transporte-en-Venezuela-2018.pdf>
- Open AI. (2026). ChatGPT (versión 1 de marzo) [Large language model]. <https://chat.openai.com/chat>
- Organización Internacional para las Migraciones (2024). Tendencias de Migración en las Américas, *informe trimestral octubre-diciembre 2024*. <https://lac.iom.int/sites/g/files/tmzbd12601/files/documents/2025-02/q4-2024-tendencias-migratorias-en-las-americas.pdf>
- Orozco, M. (2022). La migración y la democracia: Alternativas entre la exclusión y expulsión. *Diálogo Interamericano*. <https://thedialogue.org/analysis/la-migracion-y-la-democracia-alternativas-entre-la-exclusion-y-expulsion>
- Parker, C. (2025). *Religiones en América Latina; La gran transformación*. Clacso.
- Pesantez, B. (2006). Las redes familiares en el proceso migratorio de los ecuatorianos a España. *Revistas alternativas. Cuadernos de Trabajo social*, (14), 15-34. <https://rua.ua.es/server/api/core/bitstreams/772ef67d-6597-40ce-bd80-ecb22cd38127/content>
- Portal de datos sobre migración. (06 de abril de 2022). Las personas de edad y la migración. <https://www.migrationdataportal.org/es/themes/aeltere-menschen-und-migration>

- Pozzi, M. (15 de noviembre, 2016). Adulto Mayor: Un neologismo para disimular la ineludible vejez. https://www.upf.edu/web/antenas/el-neologismo-del-mes/-/asset_publisher/GhGirAynV0fp/content/brunch-una-opcion-gastronomica-diferente
- Rada, F. (2016). El paradigma del curso de la vida y el método biográfico en la investigación social sobre envejecimiento. *Revista de investigación interdisciplinaria en métodos experimentales*, 1 (5). 80-107. <https://bicyt.conicet.gov.ar/fichas/produccion/11979620>
- Ramos, J., Meza, A., Maldonado, I., Ortega, M., y Hernández, M. (2009). Aportes para una conceptualización de la vejez. *Revista de Educación y Desarrollo*, (11), 47-56. https://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/11/011_Ramos.pdf
- Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de Familia. (2025). Cambios en las estructuras demográficas. Una mirada a la realidad latinoamericana. *REDIFAM*. https://centrodelafamilia.uc.cl/images/Dia_mundia_de_la_poblacion/Cambios_en_las_estructuras_demograficas.pdf
- Robledo, C., y Orejuela, J. (2020). Teorías de la sociología del envejecimiento y la vejez. *Rev. Guillermo de Ockham*, 18(1), 95-102. <http://www.scielo.org.co/pdf/rgdo/v18n1/2256-3202-rgdo-18-01-95.pdf>
- Santander, P. (2011). Por qué y cómo hacer Análisis de Discurso. *Cinta moebio* (41), 207-224. www.moebio.uchile.cl/41/santander.html
- Sayago, S. (2014). El análisis del discurso como técnica de investigación cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales. *Cinta moebio* (49), 1-10. www.moebio.uchile.cl/49/sayago.html
- Schütz, A. (1974). *Estudios sobre teoría social*. Amorrortu.
- Schütz, A. (1995). *El problema de la realidad social*. Amorrortu.
- Schütz, A. (1993). *La construcción significativa del mundo social. Introducción a la sociología comprensiva*. Paidós.
- Servicio Jesuita a Migrantes (8 de noviembre 2021). Adultos mayores, el grupo invisibilizado de la crisis migratoria en la frontera norte del país. <https://sjmchile.org/uncategorized/adultos-mayores-el-grupo-invisibilizado-de-la-crisis-migratoria-en-la-frontera-norte-del-pais>
- Servicio Jesuita a Migrantes, SJM (2024). *Anuario Estadístico de Movilidad Humana en Chile 2024*. <https://sjmchile.org/wp-content/uploads/2025/07/Anuario-Estadistico-de-Movilidad-Humana-en-Chile-2024.pdf>.
- Sheller, M., y Urry, J. (2018). Movilizando el nuevo paradigma de las movilidades. *Quid* 16, (10), 333-355. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6702392>
- Stake, R. (1999). *Investigación con estudio de casos* (2ª. ed.). Ediciones Morata.
- Stefoni, C., Ramírez, C., Carbajal, M. y Cavagnoud, R. (2022). Cuidados transnacionales y vejez. Aproximaciones teóricas y debates pendiente. Si Somos americanos. *Revista de Estudios Transfronterizos*, 22(2), 107-129
- Stefoni, C. (2018), Panorama de la migración internacional en América del Sur, Documento elaborado en el marco de la Reunión Regional Latinoamericana y Caribeña de Expertas y Expertos en Migración Internacional preparatoria del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, Serie Población y Desarrollo (123). *Comisión Económica*

para América Latina y el Caribe (CEPAL).
<https://repositorio.cepal.org/handle/11362/43584>.

- Swyngedouw, E. (2018). Ciudadanos insurgentes: el retorno controvertido de lo político en las ciudades postdemocráticas. *Espacios. Revista de geografía*. 7(14): 100-113.
<https://revistas.academia.cl/index.php/esp/%20article/view/945>
<https://doi.org/10.25074/07197209.14.945>
- The United Nations Economic Commission for Europe. (2016) Migration and older age older migrants and migrant care workers. *Policy Brief on Ageing* (17).
https://unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Policy_briefs/ECE-WG.1-24.pdf
- Turtós, L. (2024). Otra comprensión de la vejez, desde la Psicología. *Revista información científica*, 103, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13838734>
- United Nations (2024). World Population Prospects 2024: Summary of Results. United Nations.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2024). International Migration and Sustainable Development.
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesapd_2024_megatrends3-international_migration.pdf
- Van der Gaast, K., Keestra, M., Koenders, L., Menken, S., y Po, G. (2020). *Chapters on Interdisciplinary Research and Research Skills*. Amsterdam University Press BV.
<http://ebookcentral.proquest.com/lib/usach-ebooks/detail.action?docID=6468339>
- Vassenden, A., y Mangset, M. (2024). Social Encounters and the Worlds Beyond: Putting Situationalism to Work for Qualitative Interviews. *Sociological Methods & Research* 53(2), 1002–1032. <https://doi.org/10.1177/00491241221082609>
- Vásquez, A. Guanuchi, L. Cahuana, R. Vera, R. y Holgado, J. (2023). *Métodos de investigación científica*. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú S.A.C. DOI: 10.35622/inudi.b.094
- Wabgou, M. (2012). ¿Es posible pensar las migraciones internacionales desde el enfoque universal de ciudadanía? El Estado y la ciudadanía ante el desafío de la inmigración. *Ciencia Política*, 7(14), 113-139.
- Wodak, R., y Meyer, M. (2003). *Método de análisis crítico del discurso*. Editorial Gedisa.
- Zapata, F. (2005). *Cuestiones de teoría sociológica*. El colegio de México.
- Zenteno, E., Sepúlveda, K., Ahumada, J., y Díaz, J. (2020). De ciudadanía insurgentes a planificadores, urbanos. Organización social en la urbanización del campamento Manuel Bustos de Viña del Mar. *Revista de Geografía Norte Grande*, (77), 157-172.
<https://www.scielo.cl/pdf/rgeong/n77/0718-3402-rgeong-77-157.pdf>
- Zibechi, R. (2011). *Dispersar el poder. Los movimientos como poderes antiestatales* (2ª. ed.). Editorial Quimantú.